

REVISTA

O ANATOMISTA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

ISSN: 2177-0719 / V3 / ANO IX (2025)

DOI 10.5281/zenodo.17361621

EDITORES

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues
Profa. Dra. Evelise Aline Soares

EDITORES ASSOCIADOS

Profa. Dra. Ana Barbara Freitas Rodrigues Godinho
Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt
Prof. Dr. Carlos Romualdo Rueff Barroso
Prof. Dr. Daniel Martinez Saez
Prof. Dr. Danillo de Souza Pimentel
Prof. Dr. Fabíola Veloso Menezes
Prof. Dr. Fernando Batigalia
Prof. Dr. Geraldo José Medeiros Fernandes
Prof. Dr. Jaiurte Gomes Martins da Silva
Prof. Dr. Jodonai Barbosa da Silva
Profa. Ms. Laís Cristine Werner
Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio
Prof. Dr. Paulo Celso Pardi
Prof. Dr. Paulo de Souza Junior
Prof. Dr. Valeria Paula Sassoli Fazan
Prof. Ms. Yuri Favalessa Monteiro

REVISÃO GERAL

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Prof. Dr. Henrique Pereira Barros - Presidente
Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski - Vice-Presidente
Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan - Secretária Geral
Profa. Dra. Andrea Oxley da Rocha - 1ª Secretária
Prof. Dr. Claudio Silva Teixeira - Tesoureiro Geral
Prof. Dr. Rafael Cisne de Paula - 1º Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt - Conselho Fiscal
Profa. Dra. Evelise Aline Soares - Conselho Fiscal
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio - Conselho Fiscal
Prof. Dr. Waltercides Silva Junior - Suplente Conselho Fiscal (in memoriam)

Todas as opiniões, textos e fotografias submetidas e publicadas em “O ANATOMISTA” são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo a opinião da Sociedade Brasileira de Anatomia.

Editorial

Dia Mundial do Anatomista

15 de outubro, dia de celebrar o corpo, o conhecimento e a vocação dos que ensinam a vida

Nesse 15 de outubro, o mundo celebra o Dia Mundial do Anatomista, data escolhida em homenagem ao nascimento de Andreas Vesalius (1514–1564), o médico e cientista belga, nascido em Bruxelas, considerado o pai da Anatomia moderna. Foi ele quem, com coragem e genialidade, desafiou os dogmas de sua época para revelar a verdade sobre a estrutura do corpo humano, tendo de forma muito habilidosa publicado nosso primeiro atlas de anatomia e inaugurando uma nova era para a ciência, a medicina e a educação.

Hoje, séculos depois, cada anatomista carrega um pouco desse espírito de descoberta, curiosidade e compromisso com o saber, de ensinar a arte anatômica que está muito além de transmitir conhecimento, mas também de ensinar a enxergar o ser humano em sua complexidade, beleza e vulnerabilidade. É formar olhares sensíveis e mãos precisas, é inspirar futuros profissionais da saúde a compreender que, antes de qualquer tecnologia, é o corpo humano que nos revela o mistério da vida e que é cada corpo, o nosso primeiro livro em que aprendemos ética, amor e compaixão ao próximo.

Neste dia especial, a Sociedade Brasileira de Anatomia através de “O Anatomista” parabeniza todos os anatomistas do Brasil, professores, pesquisadores, técnicos e estudantes que mantêm viva essa ciência essencial, unindo rigor científico e paixão pelo ensino. Em especial, rendemos nosso reconhecimento aos membros da SBA, detentores e guardiões desta revista, que com dedicação e entusiasmo fazem desta publicação um espaço de partilha, inovação e valorização da nossa área.

Agradecemos também, com profundo apreço, cada autor e autora que nos confiaram o envio de seus trabalhos para esta edição, bem como nosso corpo de revisores.

Cada artigo, cada relato, cada contribuição aqui presentes refletem o compromisso de nossa comunidade com o avanço do conhecimento anatômico e com a excelência no ensino.

Que este 15 de outubro renove em todos nós o orgulho e a alegria de sermos anatomistas exploradores do corpo humano, construtores do saber e semeadores do futuro.

Parabéns a todos os anatomistas!

Parabéns Sociedade Brasileira de Anatomia!

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

Revista “O Anatomista” - GUIA DOS AUTORES

1. SOBRE A REVISTA

O ANATOMISTA é um periódico oficial da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), com publicação em meio digital, registrada sob o ISSN 2177-0719. Criada em 2010, a revista publicou várias edições com excelentes trabalhos envolvendo pesquisa, extensão e ensino na área da morfologia. Após um período de reformulação, foi relançada em 31 de julho de 2019, em comemoração ao Dia do Anatomista. Atualmente, encontra-se classificada como B4 na última avaliação do Qualis CAPES (Quadriênio mais recente).

2. TIPOS DE MANUSCRITOS

O ANATOMISTA se destina a divulgação de produções científicas e culturais da área. Serão considerados para avaliação, manuscritos relacionados à área de Morfologia Humana e/ou Animal encaminhados dentro do seguinte escopo:

- História e cultura nas áreas que compõe a morfologia;
- Anatomia e arte;
- Terminologia;
- Ensino na área;
- Extensão na área;
- Técnicas anatômicas;
- Dicas e truques na anatomia.

3. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO

Antes de enviar a sua produção certifique-se que todos os itens dessa sessão foram conferidos e ajustados:

3.1 Autores

Espera-se que todos os autores tenham contribuído em qualquer uma das etapas de produção do manuscrito. Não existe limite de autores. A ordem dos autores será entendida da seguinte forma: Primeiro nome autor principal; seguido de Coautores (se houver); e o último Orientador (se houver). Ao submeter um manuscrito para avaliação em “O Anatomista” e no caso de aprovação para publicação, os autores automaticamente concordam em ceder todos os direitos autorais sobre a obra para a Sociedade Brasileira de Anatomia.

3.1.2 Pedido de alteração na autoria

É de extrema importância a atenção na conferência da ordem dos autores no manuscrito antes de submetê-lo. Qualquer adição, rearranjo ou exclusão de um ou mais dos autores deve ser realizada somente antes da aprovação do editor da revista. Caso seja necessária a alteração todos os autores devem enviar uma carta concordando com a execução dessa ação. Nesse caso, o(s) autor(es) devem estar cientes do atraso na publicação do seu manuscrito.

4. ÉTICA NA PUBLICAÇÃO

O manuscrito que teve uso de animais e seres humanos, os autores devem enviar a declaração do comitê de ética ao qual o trabalho foi submetido e registrar o número do processo na metodologia. É de inteira responsabilidade dos autores o conteúdo, eximindo totalmente a revista e a SBA sobre quaisquer queixas de plágio e/ou direitos autorais sobre textos e imagens submetidos para a revista. Pra tanto, a revista solicita que os autores passem seu manuscrito em um dos vários programas antiplágio disponíveis gratuitamente na Web.

5. FORMATAÇÃO TEXTUAL

O título deve ser conciso, centralizado, em negrito, com apenas a primeira letra em maiúscula, utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 14. Os nomes dos autores devem ser apresentados em

fonte Times New Roman, tamanho 12, acompanhados de identificação numérica sobrescrita. Abaixo de todos os nomes, deve constar a identificação do cargo (professor, aluno de graduação, pós-graduação, técnico, entre outros), da instituição, da cidade e do país. Deve-se incluir o nome e o e-mail do autor correspondente e, na linha abaixo, as palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5). A formatação deve ser em uma única coluna.

O texto poderá ser estruturado em seções como: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências, com apresentação em duas colunas. Para produções artísticas e culturais, o texto pode ser apresentado de forma livre, sem necessidade de divisões. O limite é de até 10 páginas, incluindo apenas o texto e as referências.

O conteúdo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 11, com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, em colunas duplas. O tamanho da folha deve ser A4, com margens de 2,0 cm (superior, inferior, direita e esquerda).

Formato do arquivo: Word (.doc ou .docx).

Idioma: Português.

5.1 Tabelas

As tabelas devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as tabelas devem conter o seu próprio título e fonte.

5.2 Imagens

As imagens devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as imagens devem conter o seu próprio título e fonte. Não existe limites para a quantidade de imagens. O tamanho deve ser de 105x148 mm e a resolução de 300 dpi.

6. SUBMISSÃO

6.1 Documentos a serem encaminhados no momento da submissão:

1. O artigo deve ser enviado em formato Word (doc ou docx);
2. Todos os autores devem assinar e enviar uma carta de submissão, concordando com a submissão e com as normas aqui descritas, caso o manuscrito seja aceito para publicação (modelo a seguir);
3. Parecer do Comitê de Ética, caso o estudo tenha sido submetido à análise e aprovação.

6.2 Os documentos acima listados deverão ser encaminhados para o e-mail da revista (revista.o.anatomista@gmail.com) ou para o e-mail oficial da SBA (sbanatomy@gmail.com), identificar no “assunto” do e-mail – Submissão de artigo para O Anatomista.

Os Editores

SUMÁRIO

01. Dia Mundial da Anatomia: Breve legado de Andreas Vesalius	01
02. As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da Medicina e Anatomia da Antiguidade à Idade Média	06
03. Glicerização de fetos humanos: um relato de experiência	17
04. Glicerina loira como conservante alternativo de peças anatômicas	22
05. Entre saberes e descobertas: a metodologia da problematização na construção do conhecimento sobre o corpo humano na educação básica	31
06. Vascularização arterial do miocárdio de ovinos (<i>Ovis aries</i> LINNAEUS, 1758)	40
07. Diafanização de feto humano: um relato de experiência	49
08. Articulação tibiofibular distal: divergências na literatura	52
09. Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo	60
10. Artéria variante ulnar e artéria mediana: relato de caso	71
11. Espuma expansiva para preparação de peças anatômicas e estudo das vias aéreas condutoras	79
12. LAANAT UNIFAL-MG: Implantação, desafios e conquistas na extensão, ensino e pesquisa em anatomia	83
13. Preparação de peças odontológicas de animais para cursos de graduação de ciências agrárias e exposição museológica	94
14. Veia porta quadrirradicular: relato de caso	99
15. Entre ossos e crenças – Parte 1. O crânio como símbolo na história e na Religião.....	103
16. <i>Vasa vasorum</i> coronários: tipos e importância clínica	109

Dia Mundial da Anatomia: Breve legado de Andreas Vesalius

Brenda Restani Galhardo¹, Pedro Chaves Pinheiro¹, Amanda Viana Mendes¹, Luana Lima Rocha da Silva¹, Luiza Paschoalotti Ienne¹, Matheus Vieira Palma¹, Jaiurte Gomes Martins da Silva²; Célio Fernando de Sousa Rodrigues³; Evelise Aline Soares⁴

¹ Membros da Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e Discente do curso de Biologia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Professor da Universidade Federal de Alagoas – Arapiraca (UFAL).

³ Professor Titular de anatomia na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e também Titular na mesma disciplina da UFAL.

⁴ Professora associada e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Andreas Vesalius; Anatomia; Dia mundial do anatomista.

Dia Mundial da Anatomia

O Dia Mundial da Anatomia é comemorado anualmente em 15 de outubro, em homenagem ao Pai da Anatomia Moderna, Andreas Vesalius, que faleceu nesta data em 1564. A Federação Internacional de Associações de Anatomistas (IFAA) instituiu essa data para celebrar e promover o estudo da anatomia humana (IFAA, 2025).

Andreas Vesalius: trajetória e formação

Andreas Vesalius nasceu em 31 de dezembro de 1514, em Bruxelas (Bélgica). Ele pertencia a uma família de médicos e farmacêuticos; tanto seu pai quanto seu avô

serviram ao Sacro Império Romano-Germânico. Segundo O'Malley (1964), essa origem familiar marcou sua trajetória, inserindo-o desde cedo no contexto da tradição médica europeia.

Durante sua formação acadêmica, Vesalius frequentou a Universidade Católica de Leuven (Louvain) de 1529 a 1533. Em seguida, transferiu-se para a Universidade de Paris, onde estudou Medicina de 1533 a 1536. Nesse período, aprendeu a dissecar animais e também cadáveres humanos, dedicando-se principalmente ao estudo dos ossos, que podiam ser obtidos nos cemitérios de Paris (ZAMPIERI et al., 2015).

Em 1537, Vesalius preparou uma paráfrase da obra de Rhazes, médico árabe do século X, para cumprir os requisitos do grau de bacharel em Medicina. Logo depois, ingressou na

Universidade de Pádua, reconhecida por sua tradição em dissecação anatômica.

Segundo Mesquita (2015), essa mudança marcou o início de sua independência intelectual e o aprofundamento de sua prática em dissecações humanas.

Figura 1. Retrato póstumo de Andreas Vesalius, Tela a óleo por Pierre Poncet (1574–1640). Musée des Beaux-Arts, Orléans, França.

Ainda em 1537, recebeu o título de doutor em Medicina e foi nomeado professor de cirurgia, com a responsabilidade de realizar demonstrações anatômicas.

De acordo com Lanska (2015), Vesalius rompeu com o padrão medieval ao assumir pessoalmente as dissecações, prática até então delegada a assistentes.

Figura 2. Andreas Vesalius. Gravura em relevo de J. Wandelaar, 1727.

Ruptura com Galeno e a obra-prima de Vesalius

Durante sua época, os principais livros de anatomia eram baseados nas teorias de Galeno, raramente questionadas. Porém, em 1540, quando visitou a Universidade de Bolonha, Vesalius iniciou uma ruptura com essa tradição, adotando a dissecação direta, o estudo de cadáveres humanos e a análise crítica dos textos antigos (LANSKA, 2015). Ele demonstrou que a anatomia galênica se baseava em dissecações de animais, cujas

conclusões foram equivocadamente aplicadas ao corpo humano.

Esse processo culminou na publicação de sua obra-prima, *De humani corporis fabrica libri septem* (“Sete livros sobre a estrutura do corpo humano”), em 1543. Segundo Zampieri et al. (2015), o tratado revolucionou o ensino da anatomia, ao unir descrições detalhadas e ilustrações precisas, inéditas até então.

Figura 3. *De humani corporis fabrica libri septem*, Basileia: Oporinus, 1543.

Entre suas descobertas, Vesalius provou que a mandíbula humana é formada por um único osso, e não por dois, como sustentava Galeno, e que o esterno é composto por três

partes, em vez de sete ou oito. Tais constatações inauguraram uma anatomia baseada em evidências, rompendo com séculos de tradição acrítica (VESALIUS, 1543; O’MALLEY, 1964).

Além de cientista, Vesalius destacou-se como comunicador. Como ressalta Sañudo (2003), enquanto outros professores ditavam textos de Galeno a partir de uma plataforma elevada, ele descia, empunhava o bisturi e convidava seus alunos a observar com os próprios olhos. Essa postura prática e pedagógica conferiu-lhe protagonismo e transformou o ensino anatômico.

No contexto da história da medicina e da anatomia, *De humani corporis fabrica* foi um dos primeiros livros a associar texto e imagens do corpo humano, com uma proposta próxima à dos atlas anatômicos modernos. Em sua obra, Vesalius apresenta imagens de dissecações organizadas em sete capítulos: ossos, músculos, sistema circulatório, sistema nervoso, abdome, tórax e cérebro. Após sua publicação, iniciou-se a produção de atlas voltados ao estudo sistemático da anatomia humana (KICKHÖFEL, 2003).

Impactos e legado científico

A *Fabrica* foi recebida de forma ambígua: alguns médicos acolheram suas inovações, enquanto anatomistas galenistas reagiram com resistência, considerando suas descobertas uma afronta à tradição (XIANG; VENKATESAN, 2022). Ainda que contivesse erros, a obra abriu caminho para novas gerações

de anatomistas, consolidando-se como o texto anatômico mais representativo da Renascença.

Conforme Mesquita, Souza Júnior e Ferreira (2015), sua ênfase na observação direta e na experimentação sistemática desafiou os dogmas medievais e consolidou um novo paradigma científico. As ilustrações da *Fabrica* também se destacaram pela qualidade estética e rigor, influenciando não apenas a medicina, mas também a arte renascentista.

Figura 4. Tab. Primera del Libro Segundo de *De Humani Corporis Fabrica* de Andreas Vesalius.

Entretanto, suas descobertas geraram controvérsias e o colocaram em confronto com a comunidade acadêmica e com autoridades religiosas. Ao expor as falhas de Galeno, Vesalius

desafiou estruturas consolidadas do saber, sendo alvo de críticas e perseguições (MENDOZA et al., 2024).

Em 1564, durante uma peregrinação à Terra Santa, Vesalius adoeceu. Após semanas de viagem em condições precárias, faleceu em 15 de outubro, na ilha de Zante (atual Zakynthos, Grécia).

A coincidência com o Dia do Professor no Brasil

No Brasil, o 15 de outubro também é celebrado como o Dia do Professor, instituído em 1963 em referência à Lei Geral da Educação de 1927, sancionada por D. Pedro I, que determinava a criação das primeiras escolas de instrução primária. Essa coincidência torna a data ainda mais especial para os anatomistas, pois une duas dimensões complementares: a homenagem a Vesalius, símbolo da renovação científica, e o reconhecimento ao papel fundamental dos professores na transmissão e construção do conhecimento. Dessa forma, o 15 de outubro torna-se uma celebração singular, marcada pela valorização da ciência e da educação.

Referências

INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF ANATOMISTS (IFAA). *World Anatomy Day 2025*. 2025. Disponível em: <https://ifaa.net/world-anatomy-day/>. Acesso em: 15 set. 2025.

- KICKHÖFEL, K. Atlas da anatomia humana: uma história visual. São Paulo: Editora Unesp, 2003.
- LANSKA, Douglas J. Andreas Vesalius and the anatomy of the Renaissance. *Journal of the History of the Neurosciences*, v. 24, n. 2, p. 123-136, 2015.
- MENDOZA, José R. et al. Andreas Vesalius and the challenges to Galenic anatomy. *Medical History Review*, v. 58, n. 1, p. 45-62, 2024.
- MESQUITA, André. A redescoberta do corpo humano: Vesálio e o nascimento da anatomia moderna. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, v. 22, n. 1, p. 11-30, 2015.
- MESQUITA, André; SOUZA JÚNIOR, Aldo; FERREIRA, Carlos. A importância de Vesálio para a ciência médica. *Revista Brasileira de História da Medicina*, v. 35, n. 2, p. 201-218, 2015.
- O'MALLEY, Charles Donald. *Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564*. Berkeley: University of California Press, 1964.
- PORTER, Roy. *The greatest benefit to mankind: A medical history of humanity*. London: HarperCollins, 1997.
- SAÑUDO, Juan R. Anatomical teaching in the Renaissance: Vesalius' innovations. *European Journal of Anatomy*, v. 7, n. 1, p. 3-10, 2003.
- VESALIUS, Andreas. *De humani corporis fabrica libri septem*. Basel: Oporinus, 1543.
- XIANG, Jie; VENKATESAN, Priya. Andreas Vesalius and the Fabrica: reception, criticism, and legacy. *Medical Humanities Journal*, v. 48, n. 3, p. 233-240, 2022.
- ZAMPIERI, Fabio et al. The cultural and scientific heritage of Andreas Vesalius. *Journal of Anatomy*, v. 227, n. 6, p. 737-750, 2015.

As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da Medicina e Anatomia da Antiguidade à Idade Média

Allyne Sant'Anna de Azevedo Silva¹; Alexânia da Silveira¹;
Gisele Miyamura Martins Beber²; Evelise Aline Soares³.

¹ Alunas do Curso de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Doutorado em Ciências pelo Programa de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Professora do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

³ Doutora na área de Anatomia pelo Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Estrutural da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Anatomistas; História; Pioneiras; Antiguidade; Idade média.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a ciência esteve majoritariamente sob domínio masculino, independentemente da época considerada¹. Isso também se aplica à anatomia humana, reconhecida como uma das ciências mais antigas e precursora dos demais saberes médicos. A História da anatomia está entrelaçada à da medicina, sendo ambas retratadas inicialmente pelo protagonismo de figuras masculinas, que embora tenham contribuído de forma significativa em diversas descobertas, nem sempre, foram os únicos².

Na Antiguidade, esse interesse se intensificou e se manifestou em registros anatômicos, papiros e mitologias, que destacam divindades curadoras como Ísis, Atena, Hera,

Hígia e Panaceia, figuras femininas relevantes na história da medicina.

Apesar da predominância masculina nos registros históricos, muitas mulheres buscaram caminhos alternativos para aprender e ensinar anatomia e medicina, atuando, em geral, fora das instituições formais devido às restrições sociais e educacionais. No Egito Antigo, destacam-se nomes como Peseshet, Merit Ptah e Cleópatra (ginecologista), reconhecidas por seu pioneirismo no cuidado da saúde feminina. Na Grécia, Agnodice rompeu barreiras legais e sociais, tornando-se um símbolo da inserção feminina no ensino médico. No Império Romano, mulheres como as *medicae* praticavam a medicina com conhecimento anatômico, muitas vezes em pé de igualdade com os homens. Com a queda do

Império Romano e o avanço da repressão científica e religiosa na Idade Média, muitas mulheres passaram a atuar no campo dos cuidados médicos por meio de ordens religiosas ou práticas populares. Destacam-se figuras como Santa Fabíola, Hildegarda de Bingen, Santa Catarina de Gênova e Santa Brígida, que, embora sem formação médica formal, foram importantes difusoras de práticas de cuidado.

Na Escola de Salerno, Trotula de Ruggiero tornou-se a primeira mulher a lecionar medicina, sendo reconhecida por seus tratados ginecológicos que influenciaram a prática médica até o século XVI. Esse percurso evidencia que, mesmo diante de inúmeros obstáculos, as mulheres sempre buscaram participar ativamente da construção do conhecimento médico e anatômico. Suas contribuições, no entanto, foram frequentemente apagadas ou atribuídas a colegas homens. As informações que apresentamos neste texto foram obtidas por meio de uma extensa busca e análise de fontes diversas, visando construir uma linha temporal que relacione essas primeiras médicas e pensadoras à história da anatomia, seja como aprendizes, seja como educadoras.

Considerando que o dia 15 de outubro é o Dia Internacional da Anatomia e o dia 18 de outubro é o Dia do Médico, apresentamos mais um artigo para a revista *O Anatomista*, na seção “Curiosidades sobre Anatomia”. Neste segundo texto, abordamos a representatividade feminina na anatomia, da Antiguidade à Idade Média, explorando a história das possíveis primeiras médicas e anatomistas do mundo.

2. DESENVOLVIMENTO

Desde a Pré-História, a curiosidade humana pela anatomia do corpo esteve presente. Pinturas rupestres registram não apenas cenas do cotidiano, mas também representações explícitas de corpos humanos, destacando aspectos anatômicos com detalhamento simples, porém simbólico³. Ao longo da história, o interesse pela anatomia intensificou-se, surgindo registros em papiros e obras literárias que serviram como fontes de conhecimento em diferentes civilizações. No entanto, é notória a predominância masculina nas maiores descobertas dentro da Anatomia e da Medicina. Isso talvez se deva ao fato de que, por muito tempo, o papel da mulher esteve restrito ao ambiente doméstico. Ainda assim, mesmo com o acesso limitado à educação formal, muitas mulheres buscaram formas alternativas de aprender e até mesmo de ensinar sobre a saúde e o corpo humano.

A Idade Antiga, abrange o período entre a invenção da escrita (por volta de 4000 a.C.) e a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.). Nesse extenso período, as mulheres desempenharam papéis importantes na colheita, no plantio e na preparação de plantas e alimentos, adquirindo assim, conhecimentos “médicos” sobre as propriedades curativas de determinadas espécies vegetais e utilizando desse conhecimento no tratamento de diversas doenças⁴. Além disso, no campo da arte de curar, diversas Deusas cujas histórias foram registradas, contribuíram para o desenvolvimento da medicina e da anatomia.

Assim, Ísis, considerada a grande Deusa da medicina, amplamente adorada, tanto que em sua

homenagem foram construídos templos magníficos⁵. Como Deusa da medicina, suas sacerdotisas exerciam o papel de “médicas-curandeiras”, acreditando-se absorver o poder de cura para aplicá-lo em tratamentos⁶.

Em Heliópolis, por volta de 1500 a.C., surgem registros arqueológicos, como ilustrações em templos e túmulos, que evidenciam a presença de mulheres na escola médica real praticando cirurgias, o que indica a ampla aceitação das “médicas” no Egito antigo⁷. Já na Grécia Antiga, diversas Deusas estavam associadas à cura e à medicina. Atena, por exemplo, era venerada por sua capacidade de curar a cegueira e outros males, enquanto Hera era considerada a principal divindade curadora, respeitada por suas habilidades terapêuticas, que foram injustamente atribuídas a Leto, um grande cirurgião da época⁸. Além dessas, não se pode deixar de mencionar as deusas Hígia (ou Hygeia) e Panaceia, filhas de Asclépio, são figuras centrais na representação da saúde e da cura no panteão grego⁹.

Hígia, na mitologia grega, era a Deusa associada à saúde, limpeza e higiene, irmã de Panaceia (Deusa da cura) e Yaso (Deusa da convalescença)¹⁰. Frequentemente retratada como uma figura jovem e radiante, Hígia simbolizava a saúde e o bem-estar, e seu nome deriva do grego *Hygiéia*, que significa “saúde”⁷. Considerada guardiã dos rituais de purificação e limpeza, ela promovia a boa saúde e a prevenção de doenças, enfatizando a importância da higiene pessoal e dos cuidados corporais para a manutenção do equilíbrio físico¹¹. Panaceia, era a Deusa da cura e da medicina, retratada como possuidora do

conhecimento e da habilidade para curar todas as enfermidades¹². Seu nome deriva do grego *Panakeia*, significando “cura universal” ou “remédio para todos”¹². Como divindade que simbolizava o alívio e a restauração da saúde, Panaceia permanece até os dias atuais um símbolo amplamente utilizado na medicina, representando a busca constante pela cura e a esperança de aliviar o sofrimento humano por meio do conhecimento médico e tratamentos adequados¹⁴.

A representatividade das mulheres na medicina na Antiguidade pode ser observada, entre outros aspectos, pelas contribuições registradas na obra de Hipócrates (460 a.C.–377 a.C.), considerado o pai da Medicina. Um dos mais célebres médicos da época, Hipócrates foi pioneiro na observação clínica e deixou um legado fundamental para a semiologia médica. Ele também sistematizou os princípios éticos da prática médica em um texto que se transformou no famoso *Juramento de Hipócrates*. Nesse juramento, há menção a Hígia e Panaceia, evidenciando o reconhecimento simbólico de figuras femininas ligadas à saúde e à cura. Tradicionalmente, a obra é recitada por estudantes de medicina em cerimônias de formatura.

Neste contexto, podemos sugerir que a partir da antiguidade as mulheres iniciaram o processo de inserção na medicina, tendo altos e baixos ao longo da história. O percurso das mulheres na profissão médica foi marcado por inúmeros obstáculos e limitações impostos pela sociedade, incluindo a negação sistemática do acesso à educação e às instituições de ensino médico¹⁵.

Para aprofundar a compreensão sobre o papel das mulheres no ensino da anatomia na Antiguidade, especialmente no contexto egípcio, destacam-se algumas personagens históricas relacionadas à medicina e ao cuidado¹⁶. Primeiramente destacamos Peseshet, considerada a primeira mulher médica do Antigo Egito, recebeu o título de "supervisora das mulheres médicas". Embora não haja consenso absoluto sobre sua atuação direta como médica, acredita-se que tenha se graduado como parteira em uma escola médica localizada na cidade de Saís, conhecida por suas instituições educacionais dedicadas às mulheres. Merit Ptah, que viveu por volta de 2700 a.C. durante a Era do Bronze, também é uma figura importante associada à medicina; seu nome significa "mulher amada por Ptah" e, embora seus escritos não tenham sido extensivamente estudados, seu filho, Sumo Sacerdote de Memphis, a registrou como Médica Chefe em sua tumba próxima à Saqqara, evidenciando seu prestígio e reconhecimento. Por fim, destaca-se Cleópatra, não a famosa rainha egípcia do período romano, mas uma ginecologista e obstetra cujo trabalho sobre a saúde da mulher foi utilizado por cerca de mil anos, demonstrando o papel fundamental que desempenhou na medicina da época¹⁶. Há registros que indicam a relação dessas mulheres médicas com o ensino da anatomia, e para se destacar como pioneiras na medicina, certamente tiveram que se dedicar ao estudo anatômico.

Cabe destacar que na Antiguidade, a legislação ateniense proibia as mulheres de estudar e exercer profissões, tornando inviável o

acesso feminino à medicina, apesar das contribuições significativas de algumas mulheres à medicina greco-romana. A história tradicional frequentemente enfatiza o pioneirismo de mulheres que superaram barreiras, e Agnodice exemplifica essa narrativa. Vivendo em Atenas no século III a.C., sua trajetória, permeada por mitos e relatos populares, reflete tanto a resistência feminina quanto as limitações sociais impostas à época¹⁷. Nascida em uma família abastada, Agnodice determinou-se a ser médica num tempo em que as mulheres podiam atuar apenas como parteiras^{18,19}. Para isso, cortou o cabelo, vestiu-se como homem e foi estudar medicina em Alexandria com Herófilo, médico renomado por suas dissecções humanas e descobertas sobre pulsações cardíacas²⁰. Ao retornar a Atenas, teve sucesso como médica e tornou-se a preferida das mulheres, o que despertou a inveja dos colegas, que a acusaram de "seduzir" suas pacientes. Para provar sua inocência, revelou ser mulher, sendo então condenada à morte. Entretanto, graças à intervenção de suas pacientes e à pressão popular, o tribunal permitiu que continuasse atuando, mas apenas como parteira^{18,21}.

Destaca-se que, antes do século V a.C., os partos eram assistidos informalmente por mulheres da própria família, de modo que Agnodice não estaria infringindo a lei ao atuar nesses contextos. Ela desempenhou essa função com excelência, no entanto, mais uma vez movidos pela inveja, os médicos a acusaram de negligência. Diante das perseguições, Agnodice foi levada a julgamento. Defendida pelas mulheres da cidade, que se manifestaram em

protesto, a lei que restringia o estudo da medicina às mulheres foi revogada, abrindo caminho para que outras pudessem se formar na área¹⁸. O julgamento de Agnodice é representado em um medalhão presente na fachada da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris¹⁹.

A literatura grega antiga, na Era Homérica, *A Iliada* e *A Odisseia*, menciona figuras femininas ligadas à medicina, como Agamedea, Polidamna e Helena, evidenciando o papel relevante das mulheres na época²¹. Durante o Império Romano, Alexandria destacou cientistas como Maria, a Hebreia, alquimista do século I a.C., conhecida pela criação do banho-maria e pelo desenvolvimento de pigmentos²².

Embora tenha sido um período marcado por restrições ao acesso das mulheres à medicina formal, há registros de que seus saberes práticos e experiências foram, em certos contextos, reconhecidos e documentados. Um exemplo relevante é o de Galeno (129–216 d.C), um dos mais influentes médicos, anatomistas e filósofos da Antiguidade, que, embora tenha escrito pouco diretamente sobre mulheres, reconheceu a importância das práticas femininas, principalmente em obstetrícia e ginecologia. Estudos apontam que ele registrou os saberes de parteiras e curandeiras, valorizando suas contribuições ao cuidado da saúde²³. Em sua extensa obra, composta por cerca de 22 volumes, destacou as descobertas e intervenções relacionadas à saúde realizadas por mulheres, frequentemente referindo-se aos remédios, tratamentos e prescrições de médicas da época, o

que contribuiu para o reconhecimento da atuação feminina nas ciências médicas.

Na Roma Antiga, as médicas eram conhecidas como *medicae* e exerciam a medicina em igualdade com os médicos do sexo masculino. É provável que todas essas mulheres envolvidas com a prática médica na época possuísem conhecimentos anatômicos, uma vez que, conforme já mencionado, a anatomia é precursora dos saberes médicos clínicos e cirúrgicos, estando suas histórias intimamente entrelaçadas. No entanto, durante o declínio do Império Romano (em 476 d.C), as ciências médicas sofreram um retrocesso, possivelmente em decorrência das repressões causadas pelas invasões das tribos bárbaras. Nesse contexto, as mulheres passaram a exercer a medicina em ambientes domésticos ou espaços religiosos, já que o grande número de feridos nos conflitos exigia cuidados intensivos para evitar baixas nos exércitos. Destacam-se, nesse período, mulheres que mais tarde foram canonizadas pela Igreja Católica por suas práticas médicas e por seu trabalho na cura dos enfermos.

A presença das mulheres na medicina pode ser identificada nos tempos antigos, estendendo-se pela Alta (476 d.C. a 1000 d.C.) e Baixa Idade Média (1000 d.C. a 1453 d.C. ou 1492). E na Baixa Idade Média, contudo, que se destaca o surgimento das primeiras grandes pensadoras da história ocidental. Nesse período, algumas mulheres desenvolveram sistemas autônomos de pensamento, produzindo obras profundas e relevantes, que dialogavam em pé de igualdade com as ideias de muitos pensadores homens de sua época. Esse movimento representou uma

evolução da presença feminina na filosofia e, ainda que de forma mais discreta, devido à crescente limitação do acesso das mulheres à educação formal, também na medicina.

Cabe destacar que, mesmo em um contexto de exclusão educacional, surgiram os primeiros hospitais sob a perspectiva cristã. Nesses espaços, os homens eram oficialmente reconhecidos como médicos, enquanto a enfermagem passou a ser uma atividade atribuída e exercida majoritariamente por mulheres. No entanto, ainda não havia muitas conquistas para as mulheres: aquelas que se envolviam com a arte de cuidar e curar frequentemente eram perseguidas, acusadas de bruxaria e, em muitos casos, condenadas.

Podemos citar algumas mulheres religiosas notáveis que, embora sem estudo médico formal, desenvolveram a medicina na arte do cuidar e da caridade. Um exemplo emblemático é Santa Fabíola de Roma (347–399 d.C.), pertencente à nobreza romana, após divorciar-se de um marido abusivo, dedicou sua vida ao cuidado dos enfermos, construindo um hospital em Roma e atendendo pessoalmente os internos. Sua prática médica foi pragmática, focada no atendimento aos necessitados, sendo canonizada pela Igreja Católica por sua dedicação à caridade e ao cuidado dos doentes^{24,25}.

No contexto medieval, destaca-se Hildegarda de Bingen (1098–1179), um exemplo notável da atuação das mulheres na medicina medieval. Monja beneditina, escritora, compositora e visionária, Hildegarda dedicou-se ao estudo da medicina de forma informal, uma vez que o acesso universitário era vedado às

mulheres²⁶. Seus escritos revelam amplo conhecimento da medicina de Hipócrates e Galeno, das práticas médicas árabes e das tradições germânicas e populares. Ela também demonstrava familiaridade com as obras de naturalistas da Antiguidade, como Plínio, o Velho, e Isidoro de Sevilha, além de referências a bestiários, livros de maravilhas e às teorias dos humores corporais, fundamentos da medicina antiga e medieval. A atuação de Hildegarda deve ser compreendida no contexto dos mosteiros medievais, que funcionavam como centros de espiritualidade e cuidado com a saúde, possuindo enfermarias, alojamentos para os nobres, hospitais para pobres e peregrinos, bem como celas para médicos, farmácias, banhos e hortos medicinais, refletindo uma estrutura de atendimento baseada na organização social da época²⁶.

Hildegarda também se destacou por empregar uma linguagem acessível e, especialmente ao abordar temas relacionados ao corpo feminino. Por utilizar termos diretos para se referir às partes íntimas do corpo, enfrentou críticas e foi até acusada de obscenidade por alguns de seus contemporâneos²⁷. No entanto, estudiosos sugerem que essa escolha linguística funcionava como um código de comunicação entre as monjas, especialmente na presença de estranhos²⁶. Sua contribuição vai além da medicina, pois integrou ciência, espiritualidade e natureza em uma visão holística da saúde e da existência, tornando-se uma das intelectuais mais relevantes da medicina medieval. Reconhecendo seu legado, o Vaticano a proclamou Doutora da Igreja em 7 de outubro de 2012, por meio de carta

apostólica do Papa Bento XVI²⁷. Mesmo sem formação formal, Hildegarda foi a primeira mulher a escrever um tratado médico (*Causae et Curae / Ursachen und Behandlungen der Krankheiten*), no qual reuniu observações sobre o corpo humano, a natureza e práticas terapêuticas, promovendo uma medicina integrada ao pensamento filosófico e religioso de sua época.

Outra religiosa importante na história da medicina são Santa Escolástica (c. 480–c. 547), Santa Brígida da Suécia (1303–1373) e Santa Catarina de Gênova (1447–1510), figuras que dedicadas ao cuidado dos enfermos^{27,28}.

Na Europa medieval, a medicina foi moldada pela confluência das tradições grega, árabe, hebraica e latina, processo que culminou, por volta do século IX, na formação da Escola Médica de Salerno. Localizada na antiga região da Lombardia, essa instituição destacou-se por seu caráter inovador, não apenas ao integrar diferentes saberes culturais, mas também por permitir a atuação ativa de mulheres como alunas, médicas, autoras e professoras. Conhecidas como *mulieres Salernitanae* ou Damas da Escola de Salerno, essas mulheres representam um exemplo significativo de ocupação feminina nos espaços de saber. O desenvolvimento da escola foi favorecido por um ambiente econômico próspero e por intensas trocas comerciais e intelectuais, especialmente com o mundo árabe, o que garantiu a circulação e preservação de conhecimentos médicos e filosóficos da Antiguidade²⁹.

Nesse ambiente de tolerância e produção científica, destacou-se Trotula de Ruggiero, Trota ou Trocta Salernitana (1050-1097), considerada a

primeira mulher docente registrada em uma escola de medicina. Filósofa e médica italiana, Trotula dedicou-se especialmente aos campos da ginecologia, obstetrícia, dermatologia e cosmetologia, além de promover uma visão integrada de saúde que incluía alimentação equilibrada, higiene, exercícios físicos e qualidade de vida³⁰.

Sua principal contribuição está reunida no compêndio conhecido como Trotula, que inclui o tratado "*De Passionibus Mulierum Curandorum Ante, In, Post Partum*". Dividido em 73 capítulos, esse texto aborda temas como menstruação, concepção, gravidez, parto, puerpério, contracepção, estrutura e doenças do útero e do trato urinário, incluindo infecções sexualmente transmissíveis. Considerado o primeiro tratado sobre medicina feminina, esse material tornou-se amplamente difundido nas universidades europeias e manteve-se como referência até o século XVI³¹. Na época, o ensino da anatomia era realizado principalmente por meio da dissecação de porcos, e é provável que esse tenha sido o método pelo qual ela teve acesso ao conhecimento anatômico. Mesmo com base na anatomia comparada, esse tipo de estudo permitiu a elaboração de manuais anatômicos e cirúrgicos de grande valor. A obra de Trotula e das demais médicas da Escola de Salerno exerceu influência significativa sobre importantes nomes da medicina europeia, como Ambroise Paré, no século XVII, que incorporou elementos desses saberes em suas práticas cirúrgicas³².

Por fim, a Escola de Medicina de Salerno teve um papel decisivo na consolidação do ensino

médico na Idade Média, sendo pioneira ao adotar uma estrutura laica e inovadora que incluía a participação ativa de mulheres, as *mulieres Salernitanae*, como alunas, médicas e professoras. Essa abertura à presença feminina no campo do saber contribuiu diretamente para o avanço do conhecimento anatômico e cirúrgico, além de representar um marco na história da medicina ocidental²⁹. A Escola de Salerno consolidou-se, já no século XI, como o mais importante centro médico europeu, atraindo estudantes de várias regiões e influenciando diretamente a formação das primeiras universidades europeias, como as de Bolonha e Paris²⁹.

O final do século XI e o século XII viram o estabelecimento de várias universidades por toda a Europa, incluindo a Universidade de Bolonha, uma das mais antigas do mundo. Abrigos urbanos afiliados a mosteiros ou igrejas abrigavam médicos locais que cuidavam dos doentes e feridos. Esses abrigos se tornaram populares e eventualmente evoluíram para os primeiros hospitais estabelecidos. No que se refere ao ensino da anatomia, um decreto imperial feito em 1231 por Frederico II, Imperador do Sacro Império Romano, permitiu que aqueles que estudavam cirurgia e anatomia dissecassem novamente corpos humanos dentro de escolas médicas aprovadas uma vez a cada cinco anos. Este decreto estabeleceu a dissecação como uma necessidade científica, e revolucionou a maneira como os cientistas estudavam a anatomia humana³³.

O anatomista medieval Mondino de' Liuzzi (1270–1326) viveu e prosperou em um período

em que o "congelamento" do avanço médico e científico começava a se dissipar. Conhecido como o "Restaurador da Anatomia", Mondino de' Liuzzi é considerado o primeiro a realizar uma dissecação, documentá-la e publicar suas descobertas. Seu texto fundamental, *Anathomia* (Anatomia), continha as experiências coletadas dos antigos anatomistas, bem como, o relato em primeira mão, sobre suas próprias experiências com dissecação³⁴. Mondino de' Liuzzi conduzia as dissecações cadavéricas sentado em uma cadeira posicionada em um púlpito, acima de seus assistentes. Dessa forma, a prática da dissecação era realizada por seus assistentes e apenas guiada por ele. Curiosamente, é justamente nessa função de assistente que surgem relatos sobre a possível primeira mulher anatomista descrita na história, Alessandra Giliani¹⁹. Sua presença pode ser observada em registros ilustrativos relacionados a Mondino, como na famosa imagem abaixo, onde a presença de uma mulher é claramente evidente.

Figura 1. O frontispício de *Anathomia*, de Mondino de' Liuzzi³³.

Considerada como a primeira mulher registrada como anatomista, Alessandra Gilliani (1307–1326) era assistente de dissecação na Universidade de Bolonha, ao lado de Mondino de Luzzi. Ela era italiana, nascida em Persiceto em 1307, e foi admitida na Universidade de Bolonha por volta de 1323, onde provavelmente estudou filosofia, anatomia e medicina sob a tutela de Mondino de' Liuzzi. Responsável por preparar os cadáveres para as dissecações conduzidas pelo professor, ao longo de sua trajetória, Gilliani desenvolveu grande habilidade para a dissecação cadavérica, criou técnicas de drenagem de sangue

e implementou angiotécnicas a partir da injeção de corantes e até pinturas de vasos com pincéis, visando facilitar o estudo de vasos sanguíneos pequenos pelos estudantes³⁵.

Assim, Mondino De Liuzzi, junto com sua assistente Alessandra Gilliani, foram pioneiros na prática da dissecação cadavérica durante a Idade Média, período marcado por um significativo temor em relação a essa atividade, em grande parte devido à bula papal *De Sepulturis*, emitida por Bonifácio VIII entre 1299 e 1300. Essa bula condenava o desmembramento e a fervura de cadáveres para separar os ossos da carne, procedimento conhecido como “*mos Teutonicus*”, e impunha excomunhão aos envolvidos. No entanto, esse documento foi frequentemente interpretado de forma equivocada como uma proibição geral das dissecações médicas, quando, na verdade, sua restrição se dirigia exclusivamente às práticas funerárias usadas durante as cruzadas para facilitar o transporte dos corpos para sepultamento em casa. Dessa forma, a determinação papal não se aplicava às dissecações realizadas em escolas médicas para fins científicos, embora tenha gerado apreensão entre estudiosos e população na época^{19,33}.

Segundo Razkin³⁶ e o Pathological Bodies Project³⁷, Alessandra Giliani teria falecido em 26 de março de 1326, aos 19 anos, vítima de sepse causada por uma ferida infectada, sendo enterrada em frente à Madonna delle Lettere, na igreja de San Pietro e Marcellino, em Florença, por Otto Agenius Lustrulanus, outro assistente de Mondino de' Liuzzi e possivelmente noivo de Alessandra.

Segundo o Pathological Bodies Project³⁷, Alessandra Giliani teve uma trajetória marcada pelo pioneirismo na representatividade feminina na anatomia. Apesar da escassez de registros documentais sobre sua vida, sua história despertou o interesse de diversos escritores, como Barbara Quick, que publicou uma obra de ficção inspirada na anatomista, intitulada “*A Golden Web*”.

Os poucos registros sobre a assistente de De Luzzi reforçam a ideia de que os artigos que abordam a história da anatomia destacam predominantemente os feitos e descobertas de homens, desde a Antiguidade até a modernidade. Isso evidencia que, ainda hoje, conquistar visibilidade e reconhecimento na ciência continua sendo um desafio para as mulheres. Ao buscarmos personagens femininas na história da anatomia em bases científicas, encontramos poucos trabalhos que abordam sua representatividade³⁸.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença das mulheres na medicina e anatomia desde a Antiguidade foi marcada por inúmeros desafios, principalmente devido ao acesso restrito ao ensino formal e às limitações impostas pela Igreja. Apesar da escassez de registros e do reconhecimento oficial, muitas mulheres atuaram de forma significativa, ainda que frequentemente de maneira oculta ou em contextos informais, como espaços domésticos e religiosos. Essa invisibilidade reflete uma tradição historiográfica que privilegia a narrativa masculina, deixando de reconhecer importantes contribuições femininas.

Ao resgatar essas histórias, este artigo reforça a necessidade de valorizar e integrar as vozes das mulheres na história da anatomia e da medicina, promovendo justiça histórica e inspirando futuras gerações na ciência. Além disso, ao destacar a atuação dessas pioneiras, amplia-se o horizonte da investigação historiográfica, reconhecendo aquelas que foram silenciadas ao longo dos séculos. O reconhecimento dessa trajetória das mulheres na ciência é fundamental não só para a reparação histórica, mas também para motivar e fortalecer a presença feminina no meio científico atual e futuro.

Referências

1. ROSSITER, M. W. The Matthew/Matilda effect in science. *Social Studies of Science*, v. 23, n. 2, p. 325–341, 1993.
2. FAUSTINO, A. et al. Anatomia e Fisiologia: evoluindo de “mãos dadas”. *História da Ciência: construindo interfaces*, v. 25, p. 209–220, 2022.
3. BUCO, C. A. et al. O papel das mulheres ancestrais nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara-PI, Brasil. *Revista Memória em Rede*, v. 12, n. 23, p. 1–24, 2020.
4. FISSELL, M. Introduction: Women, Health, and Healing in Early Modern Europe. *Bulletin of the History of Medicine*, v. 82, p. 1–17, 2008.
5. SILVA, R. F.; MENDES, C. A. Ísis: a deusa da medicina e seus cultos no Egito antigo. *Revista de Mitologia Antiga*, v. 6, n. 2, p. 33–47, 2019.
6. CARVALHO, L. S. et al. O papel das sacerdotisas na medicina egípcia antiga. *Journal of Ancient Medicine*, v. 5, n. 1, p. 12–25, 2021.
7. SANTOS, A. P.; OLIVEIRA, F. R. A instituição da educação médica feminina e a ascensão das mulheres na medicina. *Journal of Gender Studies in Medicine*, v. 8, n. 1, p. 25–40, 2019.

8. FERREIRA, T. M. Deusas da cura na mitologia grega: um estudo histórico e simbólico. *Revista de Estudos Clássicos*, v. 14, n. 3, p. 101–115, 2017.
9. SOUZA, D. E.; LIMA, F. R. Hígia e Panaceia: simbolismo e influência na medicina grega. *Rev. de História da Ciência*, v. 12, n. 4, p. 89–102, 2019.
10. MARTINS, A. C.; ALMEIDA, F. S. Filhos de Asclépio: o papel de Hígia, Panaceia e Yaso na mitologia grega. *Revista Mitológica*, v. 9, n. 3, p. 77–89, 2020.
11. FERREIRA, J. P. A importância de Hígia na mitologia grega e sua influência na medicina. *Rev. Est. Clás.*, v. 15, n. 1, p. 45–56, 2019.
12. GOMES, L. M.; LIMA, R. S. Panaceia: a deusa da cura universal e seu legado na medicina moderna. *Journal of Medical History*, v. 7, n. 2, p. 30–44, 2021.
13. RODRIGUES, P. C. A. et al. A etimologia e simbolismo do nome Panaceia. *Revista de Linguística e Cultura*, v. 12, n. 4, p. 60–69, 2017.
14. SANTOS, V. R. Panaceia na medicina contemporânea: símbolo e significado. *Rev. Bras. Med.*, v. 13, n. 2, p. 102–110, 2022.
15. CARVALHO, L. M.; MENDES, R. S. A entrada das mulheres na medicina: barreiras e conquistas no século XIX. *Revista Brasileira de História da Medicina*, v. 15, n. 2, p. 78–90, 2017.
16. SLEPICKA, P.F. Celebrando 5000 anos de história da Mulher na Ciência. Disponível em: <https://www.blogs.unicamp.br/cienciapelosolhosdelas/2016/11/11/celebrando-5000-anos-de-historia-da-mulher-na-ciencia/>. Acesso em: 1 ago. 2025.
17. SOUZA, K. B. de; PEREIRA, M. B. da S. Gênero e poder na Antiguidade Clássica. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378858854_Genero_e_Poder_na_Antiguidade_Classica. Acesso em: 2 ago. 2025.
18. LACY-NIEBLA, M. C. Agnodice: the first female doctor of Athens. *Hektoen International*, v. 15, n. 1, 2023.
19. BEBER, G. M. M. As pioneiras da anatomia humana. Palestra no Simpósio Online de História da Medicina, Vitória: UFES, 2-4 dez. 2020.
20. SARTORI, Eric. *L'Histoire des grands scientifiques français*. Paris: Plon, 2006.
21. TORRES PASCUAL, Cristina. La figura femenina en la medicina de las civilizaciones antiguas. VIII Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 2016.
22. SALAS, M. Mujer y ciencia: pasado, presente y futuro. Disponível em: https://www.grada.es/wp-content/uploads/2022/05/20220429_ciencia_junta.pdf. Acesso em: 1 ago. 2025.
23. ISAW – INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE ANCIENT WORLD. Women healers: midwives, physicians, and popular healers. Disponível em: <https://isaw.nyu.edu/publications>. Acesso em: 1 ago. 2025.
24. WISEMAN, Nicholas. *Fabiola: A Subversão, a Moralização e a Virtude*. 1996. Dissertação – Universidade Federal do Pará, Belém, 1996.
25. CALDERÓN, B.M. del C. *Fabiola de Roma: fundadora del primer hospital de Roma – medicina social*. Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, 2025.
26. COSTA, M.R.N. *Mulheres intelectuais na Idade Média: Hildegarda de Bingen – entre a medicina, a filosofia e a mística*. *Trans/Form/Ação*, v. 35, n. spe, p. 187–208, 2012.
27. BENTO XVI. Carta apostólica: Santa Hildegarda de Bingen... proclamada Doutora da Igreja universal. Vaticano, 7 out. 2012.
28. JACOBSON, R. Saint Catherine of Genoa, the Holy Souls, and True Reform. *Catholic Insight*, 2 nov. 2023.
29. IBITURUNA, A. C. R. A origem das universidades e a presença feminina em espaços do saber. 2022. Monografia. Departamento de História, ICH, Universidade de Brasília, 2022.
30. ALMEIDA, A. V. A médica Trótula de Ruggiero (1050–1097): a primeira com seu legado atingido pela misoginia na história da medicina. *Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE*, v. 1, n. 18, p. 15–30, 2021.
31. BEAL, J. *Trota of Salerno: Women's Medicine in Medieval Italy*. *Midwifery Today International Midwife*, n. 118, p. 46–47, 2016.
32. FERRARIS, Z. A.; FERRARIS, V. A. The women of Salerno: Contribution to the origins of

- surgery from medieval Italy. *The Annals of Thoracic Surgery*, v. 64, n. 6, p. 1855–1857, 1997.
33. Di Matteo, B. et al. Art in Science: Mondino de' Liuzzi: The Restorer of Anatomy. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, v. 475, n. 7, p. 1791–1795, 2017.
34. INFUSINO, M. H. et al. O livro de Mondino e o corpo humano. *Vesalius*, v. 1, p. 71–76, 1995.
35. CLINICAL ANATOMY ASSOCIATES. Alessandra Giliani. *Medical Terminology Daily*. 2013. Disponível em: <https://www.clinicalanatomy.com/mtd1/519-alessandra-giliani>. Acesso em: 11 fev. 2025.
36. RAZKIN, Uxue. Alessandra Giliani (1307-1326): entre cadáveres. *Mujeres con Ciencia*. Disponível em: <https://mujeresconciencia.com/?s=Alessandra+Giliani+>. Acesso em: 16 ago. 2025.
37. PATHOLOGICAL BODIES PROJECT. The First Female Anatomist: Who Was Alessandra Giliani? 3 out. 2019. Disponível em: <https://pathologicalbodiesproject.home.blog/2019/10/03/the-first-female-anatomist-who-was-alessandra-giliani/>. Acesso em: 11 fev. 2025.
38. SOARES, E. A. As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da anatomia do mundo e do Brasil. *Revista O Anatomista*, v. 2, p. 25–31, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.16463882.

Glicerização de fetos humanos: um relato de experiência

Rafael Antonio Servieri Risso¹, Erica Ferraz², Alessandra Oliveira Guimarães³

¹ Enfermeiro pela Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

² Coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

³ Docente no curso de Fisioterapia na Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal.

Autor correspondente: rafael.servieri@unipinhal.edu.com

Palavras-Chave: Conservação anatômica. Fetos humanos. Glicerização.

INTRODUÇÃO

A anatomia humana é a ciência que estuda a composição e morfologia do corpo, ela nomeia e descreve suas estruturas aos níveis macro e microscópicos, é uma disciplina tradicional dos cursos da área da Saúde, sendo esta básica para a formação profissional (DANGELO; FATTINI, 2007). Para que o conhecimento anatômico, bem como a compreensão de estruturas se concretize, são aplicadas diversas metodologias, dentre elas o uso de cadáveres humanos para dissecação, que representam a forma mais antiga e uma das mais utilizadas para o ensino da anatomia humana (COSTA et al., 2012). A função da fixação de peças cadavéricas é manter os tecidos, preservando-os para realização de estudos. Para uma fixação adequada, deve-se considerar o intervalo entre a morte a fixação, o contato do fixador com todo tecido, o volume do fixador, que deve ser de proporcional o volume da peça anatômica e a

escolha adequada do fixador (FONTOURA et al., 2020). De acordo com Fontoura et al. (2020), os fixadores mais utilizados no Brasil para fins de estudo e conservação de espécimes, tanto da anatomia humana quanto do animal, estão o formol e a glicerina. Glicerol é uma das mais versáteis e valiosas substâncias químicas conhecidas para o homem, comercialmente, o glicerol recebe, o nome de glicerina, que foi preparada pela primeira vez por Carl W. Scheele em 1779 (BEATRIZ et al., 2011). Sabe-se que as peças glicerizadas são mais fáceis de se manusear e apresentam menor intensidade de peso e cheiro, devido à diminuição de vapores prejudiciais aos manipuladores e excelentes resultados estéticos e morfológicos (SILVA et al., 2016). O processo de dissecação anatômica é parte constituinte de um leque técnicas utilizadas para o estudo da anatomia, sendo indispensáveis para aqueles que tenham interesse

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

em preservar peças para que sejam objetos de estudo (MOREIRA et al., 2021).

Assim este trabalho objetivou melhorar as técnicas anatômicas utilizadas na conservação de fetos humanos, para uma melhor visualização das estruturas e exposição das peças, tornando-as mais seguras.

METODOLOGIA

Os fetos utilizados são provenientes da coleção de embriologia humana da faculdade regional de Espírito Santo Do Pinhal, a coleção é composta por 33 fetos humanos doados a instituição, os fetos estão mantidos em frascos com formaldeído a 10%. Essa pesquisa obedece às diretrizes propostas na resolução 466/12 do CONEP, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACERES sob número 007/2022, CAAE 56527922.7.0000.8083.

Os fetos, com idade gestacional de aproximadamente 24 semanas, estavam conservados em formaldeído a 10%. A técnica de preparo, foi desenvolvida pelos autores deste estudo, consistiu inicialmente na lavagem dos espécimes em água corrente por 12 horas, seguida da imersão em álcool 70% por sete dias. Posteriormente, foram mantidos em álcool etílico absoluto por mais sete dias. Após a passagem pela bateria de álcoois, os fetos foram novamente lavados em água corrente. Concluída essa etapa, procedeu-se à dissecação para evidenciar diferentes sistemas (Figura 1).

Figura 1. A- evidenciando o SNC; B- parede torácica posterior e cavidade abdominal e pélvica; C- Órgãos torácicos e abdominais; D- corte sagital mediano.

Em seguida, foi preparada a solução proposta neste trabalho, composta por glicerina incolor (1 parte) e álcool etílico absoluto (2 partes), formando a proporção 1:2 (por exemplo, 100 mL de glicerina para 200 mL de álcool). As quantidades foram ajustadas conforme o volume do recipiente e o tamanho dos espécimes, garantindo que permanecessem completamente submersos.

Os fetos foram colocados na solução, cujo os mesmos devem ficar submersos, em recipientes feito por lamina de 3 mm de vidro transparente, unidos por silicone acético transparente, formando um recipiente quadrado, após a união dos vidros com silicone, os mesmos devem secar por

aproximadamente 72 horas, para garantir a segurança da fixação e para que não haja vazamentos das substâncias colocadas para conservação do espécime, foi confeccionado tampas também de vidro 3 mm e após 48 horas das espécimes armazenadas nos recipientes cujo o mesmo não apresente defeitos aparentes, elas são fixada com silicone acético para garantir maior segurança e durabilidade ao conteúdo do interior.

Então as peças estavam finalizadas e prontas para ser expostas, para melhor didática foi confeccionada etiquetas de identificação com informações referentes a peça como, número da amostra, quantidade de semanas gestacionais do feto, técnica de dissecação utilizada e de conservação. A peça segue em exposição na coleção de embriologia humana da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal no Laboratório de Anatomia Humana.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Foram submetidos à técnica de glicerinação seis fetos humanos com 24 semanas de gestação, resultando em 11 frascos ao final do processo. Em virtude das dissecações realizadas, todas as partes dos espécimes foram aproveitadas, possibilitando diferentes visualizações anatômicas em cada frasco.

O processo de glicerinação apesar de vir ganhando espaço nos laboratórios de anatomia, o formaldeído ainda é o método mais utilizado como apresentado em um estudo realizado em 81 faculdades de medicina no Brasil, 83,3% utilizam formolização e apenas 56,4% glicerinação, o total

ser superior a 100% se da pelo fato do uso dos dois métodos pela mesma instituição, constatou-se também que a região que mais utiliza glicerina é a região Sul com cerca de 64,2% (SILVA et al., 2016).

À medida que passamos a utilizar a glicerina como forma de conservação de peças, o formol não estará totalmente excluído, pois, inicialmente, as peças deverão ser formolizadas. Indiscutivelmente o formol é a substância mais tóxica, apresentando capacidade carcinogênica. Em relação à técnica, o formol se mostra mais prático, pois basta a introdução da mesma no cadáver via intravascular e posteriormente a manter submersa em concentrações em torno de 5% a 10% (EVANDRO et al., 2008).

Embora o processo de conservação de peças cadavéricas com glicerina seja menos difundido, esse processo possui algumas vantagens relacionadas ao uso do formaldeído a 10%, a glicerina tem baixa toxicidade oral e dérmica e atua na conservação dos tecidos biológicos, possui função fungicida e bactericida, além de que as peças se apresentam com mais leveza e perfeita visualização das estruturas anatômicas (FONTOURA et al., 2020).

Em contra partida os custos da glicerina em relação ao formaldeído são mais elevados, o formaldeído é adquirido em concentração de 37% e custa em torno de R\$3,50 por litro, após a diluição para a concentração desejada, seu custo pode chegar à R\$0,52 por litro, enquanto a glicerina em torno de R\$5,36 por litro (FONTOURA et al., 2020). Para a espécime

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

escolhida, foi utilizado 150 ml de glicerina e 300 ml de álcool etílico absoluto.

A metodologia foi baseada no método modificado de glicerinização de Gigek et al. (2009), que compreende três etapas: desidratação, clareamento e fixação/secagem. Desse modo utilizou-se apenas as etapas de desidratação, imersão da peça em diferentes concentrações alcoólicas, fixação em glicerina e álcool etílico absoluto em uma solução 1:2. O resultado apresentado foi satisfatório visto que a peça se apresenta com melhor visualização, mais enrijecido o que favorece o estudo das estruturas anatômicas fetais, que por sua vez apresentam grande fragilidade.

CONCLUSÃO

A técnica de glicerinização aplicada à conservação de fetos humanos demonstrou-se eficiente na manutenção das características morfológicas e estruturais das peças anatômicas, favorecendo o manuseio e a utilização didática em ambientes acadêmicos.

Apesar do custo superior em comparação ao formaldeído, os benefícios observados, como menor toxicidade, ausência de vapores irritantes, leveza da peça e melhor visualização das estruturas, justificam sua adoção como alternativa complementar ou substitutiva em laboratórios de anatomia para conservação de peças anatômicas.

Os resultados obtidos neste relato reforçam a viabilidade da glicerinização como método conservador eficaz, contribuindo para um ensino

mais seguro, ético e de qualidade na formação de profissionais da saúde.

REFERÊNCIAS

- BEATRIZ, Adilson; ARAÚJO, Yara J. K.; LIMA, Dênis P. Glicerol: um breve histórico e aplicação em propriedades estereosseletivas. *Química Nova*, v. 34, p. 306-319, 2011.
- COSTA, G. B. F. et al. O cadáver no ensino da anatomia humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 3, p. 369-373, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/QNkM9sNRKDQJcMgTHDCf96r/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- D'ANGELO, Roberto; FATTINI, Cláudio A. *Anatomia Humana: Sistêmica e Segmentar*. 3. ed. São Paulo: Roca, 2007.
- EVANDRO, M. et al. Estudo analítico da técnica de glicerinização empregada para conservação de peças anatômicas – Experiência da disciplina de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia do UniFOA. *Cadernos UniFOA*, v. 3, n. 1 esp., p. 66-69, 2008.
- FONTOURA, Elisama Lima Lara et al. Conservação de peças anatômicas: vantagens e desvantagens de diferentes métodos. *Revista Uningá*, v. 57, n. 2, p. 34-46, 2020.
- MOREIRA, A. C. M. L. et al. Dissecção de pós-tumos humanos: ferramenta de aprendizagem na técnica operatória e clínica cirúrgica do ensino médico. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 32057-32070, mar. 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

SILVA, G. R. da et al. Métodos de conservação de cadáveres humanos utilizados nas faculdades de medicina do Brasil. *Revista de Medicina*, v. 95, n. 4, p. 156-161, 2016. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v95i4p156-161.

Glicerina loira como conservante alternativo de peças anatômicas

Afonso Rangel Ribeiro ¹, Gustavo Silva de Souza ², Naíne Guimarães da Silva ³,
Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho ⁴

¹ Médico Veterinário pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

² Mestrando em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

³ Graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

⁴ Professora Associada de Anatomia Veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

Autor correspondente: afonsovett@outlook.com

Palavras – chave: Conservação, Anatomia, Morfologia

INTRODUÇÃO

Atualmente, o ensino de anatomia é estruturado em componentes teóricos e práticos, os quais são complementares e fundamentais para a plena compreensão por parte dos estudantes. Os conteúdos teóricos podem ser abordados por diferentes metodologias pedagógicas, enquanto, nas atividades práticas, a utilização de peças cadavéricas em laboratório continua sendo amplamente recomendada (Boff *et al.*, 2020; Fontoura *et al.*, 2020). No entanto, para o uso eficaz dessas peças, é indispensável garantir a conservação tecidual em condições que preservem ao máximo as características morfológicas próximas às do organismo vivo, evitando

processos como a autólise, a contaminação e a degradação estrutural dos órgãos (Resende *et al.*, 2025).

Atualmente, segundo Kimura e Carvalho (2010), há uma ampla variedade de técnicas disponíveis para a preservação de tecidos animais com fins didáticos, sendo a glicerina loira uma das substâncias empregadas na conservação anatômica. Também conhecida como glicerol, a glicerina loira é um subproduto do biodiesel, caracterizando-se por ser um líquido inodoro, de alta viscosidade e densidade superior à da água (Beatriz *et al.*, 2010). Sua utilização tem se destacado como uma alternativa viável ao formol - substância tradicionalmente usada pela facilidade de manuseio, boa capacidade de fixação e baixo

custo, mas que apresenta riscos à saúde por ser volátil e potencialmente carcinogênico, além de possuir um alto nível de contaminação ambiental (Travagim *et al.*, 2023).

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo principal comparar três diferentes protocolos de glicerinação quanto a capacidade de preservar as características morfológicas de peças anatômicas de origem animal, considerando também o custo-benefício de cada técnica e sua conformidade com as normas de biossegurança no ambiente de trabalho.

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido na Seção de Anatomia dos Animais Domésticos, pertencente ao Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Foram utilizadas 27 peças anatômicas, sendo 9 rins, 9 estômagos e 9 pulmões. Todas as vísceras foram provenientes de suínos abatidos em frigorífico sob inspeção estadual - o Frigorífico Rezende Comércio Atacadista de Carne LTDA - localizado na Estrada Barro Branco, nº 2000, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro. É importante destacar que todos os animais abatidos possuíam atestado de sanidade e estavam livres de qualquer patologia.

As 27 peças foram coletadas no frigorífico e acondicionadas em ambiente refrigerado até a chegada ao referido setor. Em sequência as vísceras foram limpas, dissecadas e

acondicionadas nos diferentes tratamentos. Como tratamento prévio todas as vísceras foram fixadas em formol 10% por 48h e posteriormente foram iniciados os diferentes protocolos.

Para garantir maior confiabilidade na análise dos dados, as vísceras foram trabalhadas em triplicata. Dessa forma, nove peças anatômicas — três rins, três estômagos e três pulmões — foram distribuídas entre três diferentes protocolos de glicerinação. O grupo controle onde, após o tratamento inicial, as peças foram imersas em álcool 70%, por sete dias. Em seguida, passaram por um processo de escoamento por 30 minutos e, depois, foram imersas em uma solução composta por glicerina loira e álcool etílico 95%, na proporção de 1:2. O protocolo 1 no qual, após o tratamento prévio, as peças foram diretamente submersas em uma solução de glicerina loira e álcool etílico 95%, também na proporção de 1:2 e, por fim, o protocolo 2 cujas peças, após o tratamento inicial, foram imersas em álcool etílico 99% por sete dias, seguidas por escoamento de 30 minutos e, posteriormente, submersas em glicerina loira pura.

As soluções conservadoras foram avaliadas quanto à capacidade de preservar os aspectos morfológicos das vísceras. Foram analisados parâmetros como morfologia, morfometria, peso, consistência, coloração, presença de manchas e sinais de autólise. As avaliações, realizadas a olho nu por um único observador e, quando necessário, com equipamentos específicos, seguiram critérios pré-estabelecidos. As observações ocorreram em

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

três momentos: imediatamente após a limpeza das vísceras (momento 0), após a fixação em formol 10% (momento 1) e 50 dias após o término do processo de glicerinação (momento 2).

A análise morfométrica foi baseada em eixos que representam o comprimento longitudinal e o comprimento transversal. O comprimento longitudinal corresponde ao maior eixo da peça. Nos pulmões, esse eixo inicia na parte mais cranial do lobo pulmonar cranial direito e termina na porção mais caudal do lobo pulmonar caudal direito. Nos estômagos, o eixo longitudinal vai desde a região do fundo, próximo ao divertículo ventricular, até a extremidade lateral da região pilórica. Nos rins, o eixo longitudinal abrange desde a extremidade cranial até a extremidade caudal. Já o comprimento transversal é definido por um eixo perpendicular ao comprimento longitudinal.

Imagem 1: Eixos utilizados na obtenção das medidas dos comprimentos longitudinais (A) e comprimentos transversais (B), em pulmão (I), estômago (II) e rim (III). Fonte: arquivo pessoal.

Foram analisadas as variáveis: comprimento longitudinal, comprimento transversal e peso. A partir dessas aferições, calcularam-se as médias de cada tratamento em relação a cada momento de avaliação. A análise estatística foi realizada com base nessas médias,

utilizando o método ANOVA no programa Statistical Analysis System (SAS System, Inc., Cary, NC, USA). Em casos de diferenças significativas, aplicou-se o teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variações no comprimento longitudinal e transversal dos rins, respectivamente, nos diferentes tratamentos (controle, 1 e 2) e nos três momentos analisados (0 – in natura, 1 – pós-fixação, e 2 – pós-conservação) podem ser observadas nas imagens 2 e 3.

Imagem 2: Gráfico representando comprimento longitudinal (Rim) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 3: Gráfico representando comprimento transversal (Rim) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Observa-se uma redução nas médias de comprimento em todos os grupos, especialmente

entre os momentos 0 e 2. Esse comportamento corrobora Zófoli (2017), que atribui a leve retração morfométrica à ação desidratante do álcool durante a glicerinação. A fixação prévia em formol a 10% também contribui para esse efeito, devido à contração celular, como apontado por Akgun et al. (2017) e Bakici et al. (2017). Apesar da redução observada, não houve diferenças estatisticamente significativas nos comprimentos longitudinais ou transversais dos rins entre os momentos analisados, indicando que os tratamentos conservantes não afetaram significativamente sua morfometria.

Imagem 4: Gráfico representando a massa (Rim) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

A variação da massa dos rins ao longo dos três momentos pode ser observada na imagem 4. Nota-se um leve aumento de massa após a fixação em formol, seguido por redução ao final do processo de glicerinação. Esse padrão é compatível com o descrito por Menassa (2018) e Zófoli (2017), que associam o ganho inicial ao efeito do formol e a posterior perda à desidratação promovida pela glicerina.

No entanto, as alterações de massa também não foram estatisticamente significativas, reforçando a estabilidade morfométrica das peças.

Imagem 5: Gráfico representando comprimento longitudinal (estômagos) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 6: Gráfico representando comprimento transversal (estômagos) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal

As Imagens 5 e 6 mostram os comprimentos longitudinal e transversal dos estômagos. Observa-se uma leve redução em ambos os eixos ao longo dos momentos analisados, comportamento semelhante ao observado nos rins. Tal redução é atribuída à desidratação tecidual causada pelo álcool, conforme descrito por Zófoli (2017).

Imagem 7: Gráfico representando a massa (Estômagos) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

A massa dos estômagos (imagem 7), revela aumento entre os momentos 0 e 1 devido à penetração e fixação com formol, seguido de perda de massa no momento 2, associada à desidratação pela glicerinação. Esse padrão condiz com os resultados observados nos rins.

Adicionalmente, destaca-se que o aumento inicial de massa nos estômagos pode ser mais acentuado devido à sua natureza cavitária. A penetração do formol ocorre por via luminal (cárdia e piloro), e o enrijecimento das estruturas promove retração para o interior, conforme Menassa (2018).

Imagem 8: Gráfico representando comprimento longitudinal (pulmão) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 9: Gráfico representando comprimento transversal (pulmão) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal

Imagens 8 e 9 representam, respectivamente, os comprimentos longitudinal e transversal dos pulmões. No gráfico longitudinal (Imagem 8), verifica-se redução contínua nos três momentos, com retração inicial atribuída ao formol e posterior à glicerinação. Apesar disso, as alterações não foram significativas estatisticamente (Menassa, 2018). Já no comprimento transversal (Imagem 9), houve redução inicial, seguida por leve aumento após 50 dias, também sem significância estatística.

Imagem 10: Gráfico representando a massa (Pulmão) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

A média das massas dos grupos, representada graficamente, mostrou ganho de massa em todos os protocolos. Isso ocorre porque o tecido aerado facilitou a penetração da glicerina, resultando em aumento de massa apesar da leve retração das peças. Os três protocolos apresentaram comportamento semelhante. Esse resultado é semelhante ao observado por Araujo (2009), que relatou ganho de massa em pequenas peças de pulmão conservadas em formol 10% gelificado, já que a glicerina possui viscosidade e densidade próximas às dessas soluções gelificadas.

Imagem 10 apresenta a variação da massa dos pulmões. Em contraste com rins e estômagos, os pulmões mostraram ganho de massa ao longo do processo, em todos os protocolos. Isso é explicado pela maior permeabilidade dos tecidos aerados à glicerina, que tende a se impregnar e reter nos alvéolos pulmonares. Tal resultado é semelhante ao observado por Araujo (2009), que relatou aumento de massa em pulmões conservados em formol 10% gelificado.

A preservação morfológica das peças é essencial para avaliar a eficácia do processo conservante. Segundo Soares et al. (2018), a manutenção da anatomia dos órgãos é crucial para o ensino anatômico. Os resultados aqui apresentados indicam que a morfologia foi preservada em todos os tratamentos, sendo a integridade estrutural mantida ao longo do processo.

Imagem 11: Peças anatômicas de pulmão (A), estômago (B) e rim (C) de suíno, *in natura*, *in natura*. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 12: Pulmões após o processo de glicerinação. A' (controle), A'' (tratamento 1), A''' (tratamento 2). Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 13: Estômagos após o processo de glicerinação. B' (controle), B'' (tratamento 1), B''' (tratamento 2). Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 14: Rins após o processo de glicerinação. C' (controle), C'' (tratamento 1), C''' (tratamento 2). Fonte: arquivo pessoal

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

As Imagens 11 a 14 mostram as peças anatômicas in natura e após o processo de glicerinação: pulmão (A), estômago (B) e rim (C). Recomenda-se a inserção de letras identificadoras nas imagens, conforme citado. Após o processo conservante, observa-se que, embora o formol provoque um leve encolhimento (Akgun et al., 2017; Bakici et al., 2017), os tratamentos preservaram a morfologia geral dos órgãos, mantendo suas estruturas visivelmente intactas.

A consistência das peças foi avaliada por palpação nos três momentos: in natura (0), pós-fixação (1) e após glicerinação (2). Conforme Krug et al. (2011), houve aumento de rigidez em todas as 27 peças após a fixação.

- Nos pulmões, os grupos controle e tratamento 1 mantiveram textura mais maleável e aspecto borrachóide (Zófoli, 2018), enquanto o tratamento 2 resultou em menor maciez.
- Os estômagos tornaram-se firmes e com consistência borrachóide, apresentando perda de elasticidade muscular.
- Os rins tornaram-se progressivamente mais rígidos, com consistência endurecida, compatível com os efeitos do método aplicado.

Nas Imagens 12 a 14, verifica-se que os grupos controle (A', B', C') e tratamento 1 (A'', B'', C'') apresentaram coloração homogênea, sem manchas evidentes de autólise, embora algumas áreas enegrecidas tenham sido observadas, provavelmente por desidratação. Já as peças do

tratamento 2 (A''', B''', C''') apresentaram coloração mais amarelada, particularmente nos pulmões, que adquiriram aspecto semelhante ao de infiltração lipídica, indicando maior impregnação de glicerina loira nos alvéolos.

Além disso, essas peças exibiram aspecto mais brilhoso, sugerindo que necessitam de tempo de secagem prolongado, fator que pode impactar a escolha da técnica conforme o objetivo de uso.

Análise Econômica

O custo de preparação das peças foi avaliado com base na quantidade (em litros) dos reagentes utilizados em cada protocolo, considerando os preços de mercado em novembro de 2022.

- Tabela 1: Custo para preparo de peça de pulmão
- Tabela 2: Custo para preparo de peça de estômago
- Tabela 3: Custo para preparo de peça de rim.

Soluções			
	Fixação	Glicerinação	Total
Controle	R\$ 6,00	R\$128,78	R\$ 134,78
Tratamento 1	R\$ 6,00	R\$89,12	R\$ 95,12
Tratamento 2	R\$ 6,00	R\$ 164,64	R\$170,00

Tabela 1: Custo para preparo de uma peça anatômica (pulmão) de acordo com os tratamentos.

Soluções			
	Fixação	Glicerização	Total
Controle	R\$ 4,00	R\$ 85,85	R\$ 89,85
Protocolo 1	R\$ 4,00	R\$ 59,41	R\$ 63,41
Protocolo 2	R\$ 4,00	R\$ 109,76	R\$ 113,76

Tabela 2: Custo para preparo de uma peça anatômica (estômago) de acordo com os tratamentos.

	Fixação	Glicerização	Total
Controle	R\$ 1,00	R\$ 21,46	R\$ 22,46
Protocolo 1	R\$ 1,00	R\$ 14,85	R\$ 15,85
Protocolo 2	R\$ 1,00	R\$ 27,44	R\$ 28,44

Tabela 3: Custo para preparo de uma peça anatômica (rim) de acordo com os tratamentos.

A análise dos custos mostra que o tratamento 1 apresentou o melhor custo-benefício, com economia de aproximadamente 30% em relação ao grupo controle e 45% em relação ao tratamento 2. Esse dado é relevante para instituições que buscam alternativas econômicas viáveis para conservação anatômica sem prejuízo à qualidade morfológica das peças

CONCLUSÃO

Do ponto de vista morfológico, as peças submetidas ao grupo controle e ao protocolo 01 apresentaram características compatíveis com os padrões esperados para a técnica rotineiramente empregada. No protocolo 02, observou-se uma intensificação dessa coloração, especialmente nos pulmões, os quais apresentaram manchas sugestivas de infiltração lipídica. Importa salientar que a

tonalidade amarelada observada nos grupos controle e protocolo 01 não comprometeu a integridade das peças, tampouco sua utilidade para fins anatômicos.

No que se refere à análise morfométrica, não foram identificadas alterações estatisticamente significativas entre os tratamentos, embora tenha sido verificada uma discreta redução no volume das estruturas. Em relação à massa, observou-se decréscimo nos pulmões e rins, enquanto o estômago apresentou leve aumento, possivelmente atribuído à retenção de glicerina em sua cavidade interna.

Sob a perspectiva econômica, o protocolo 01 destacou-se como o mais eficiente, especialmente pela exclusão da etapa de desidratação prévia, o que resultou em uma economia substancial de insumos e tempo, sem prejuízo à eficácia da conservação.

Dessa forma, conclui-se que o protocolo 01 representa a alternativa mais vantajosa para aplicação em rotina laboratorial, por aliar eficiência técnica na preservação das peças anatômicas a um custo operacional reduzido, promovendo maior viabilidade e sustentabilidade no processo de conservação.

REFERÊNCIAS

- AKGUN, R. *et al.* Volumetric and colorimetric evaluation of formalin and Kaiserling fixation methods in domestic avian specimens. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine*, v. 20, n. 1, p. 57–61, 2017.
- ARAÚJO, S. B. Desenvolvimento e teste da formalina-gel para fixação de pequenas biópsias: uma alternativa biossegura. Recife, 2009.
- BEATRIZ, A. *et al.* Glicerol: um breve histórico e aplicação em sínteses estereosseletivas. *Química Nova*, v. 34, n. 2, p. 306–319, 2010.
- BOFF, T. C. *et al.* O uso da tecnologia no ensino da anatomia humana: revisão sistemática da literatura de 2017 a 2020. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 53, n. 4, p. 447-455, 2020.
- FONTOURA, E. L. L. *et al.* Conservação de peças anatômicas: vantagens e desvantagens de diferentes métodos. *Rev. Uningá*, v. 57, n. 2, p. 34-46, 2020.
- KIMURA, A. K. E.; CARVALHO, W. L. Estudo da relação custo x benefício no emprego da técnica de glicerinação em comparação com a utilização da conservação por formol. 2010. TCC (Extensão em Higiene Ocupacional) – UNESP, Araraquara, SP. 30p.
- KRUG, L. *et al.* Conservação de peças anatômicas com glicerina loira. Concórdia – SC: Instituto Federal Catarinense, 2011.
- LIMBERGER, D. C. H. Processo de recuperação, reuso e destinação do formol em laboratório de anatomia. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS.
- MENASSA, R. W. Avaliação de métodos alternativos para conservação de peças anatômicas em museus de morfologia animal. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro, p. 4–62.
- RESENDE, G. A. *et al.* Avaliação de métodos alternativos para substituição do formaldeído na conservação de peças anatômicas didáticas. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, v. 8, n.1, p. 1-7, 2005
- SOARES, B. O. *et al.* Are corpses the best method for practical anatomy assessment, according to health course students? *Journal of Morphological Sciences*, v. 35, n. 1, p. 70–79, 2018.
- TRAVAGIM, M. F. *et al.* Conservação de peças anatômicas em cloreto de sódio: um estudo com produto de fecundação. *Arquivos de ciência da saúde da UNIPAR*, v. 27, n. 3, 2023.
- ZÓFOLI, M. B. Avaliação de métodos alternativos para conservação de peças anatômicas e suas aplicações conscientes no laboratório de anatomia animal. 2017. Tese (Mestrado em Ciência Animal) – Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro, p. 35–51.

Entre saberes e descobertas: a metodologia da problematização na construção do conhecimento sobre o corpo humano na educação básica

Edivaldo Xavier da Silva Júnior¹, Raísia Stéphanne Castro Ferreira Nascimento², Thaísa Natália Fernandes Cardoso de Oliveira³, Maria Izabel Cosmo de Brito⁴, Paulo Adriano Schwingel⁵

¹ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina Brasil

² Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

³ Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

⁴ Bióloga, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

⁵ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia humana. Ensino básico. Estudantes. Ensino. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O conhecimento acerca do corpo humano constitui elemento basilar para a formação da consciência em saúde e para a promoção da qualidade de vida. Conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a Educação Básica, é imperativo que os estudantes desenvolvam a capacidade de compreender o organismo humano de forma integrada, abordando conteúdos como: funcionamento dos sistemas e órgãos, prevenção de enfermidades, valorização de hábitos saudáveis, métodos contraceptivos, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada (BRASIL, 1998).

Nesse contexto, o ensino da Anatomia Humana, enquanto vertente das Ciências Naturais, demanda uma abordagem pedagógica que atribua

significado aos conteúdos de forma holística, promovendo a articulação entre teoria e prática, e valorizando as experiências cotidianas dos estudantes (Lima; Vasconcelos, 2006; Silva Júnior, 2015; Araújo Silva et al., 2017; Menezes, Silva Júnior, Cerqueira, 2019).

Considerando que a Educação Básica corresponde a um período marcado por intensas descobertas e questionamentos acerca da própria corporeidade, torna-se essencial que os conteúdos relacionados à morfologia e à fisiologia humanas sejam transmitidos de maneira contextualizada e significativa, possibilitando um aprendizado mais enraizado e duradouro (Medeiros; Ramos, 2011; Silva Júnior et al., 2023).

Sob essa perspectiva, práticas pedagógicas que promovam uma postura crítica e reflexiva frente

às transformações da sociedade contemporânea, sobretudo em um mundo globalizado e dinâmico, são fundamentais para a construção de saberes significativos. Estímulo à reflexão sobre o processo de aprendizagem e sua aplicabilidade futura fortalece o desenvolvimento da autonomia intelectual e da consciência social dos discentes (Nascimento et al., 2010; Nascimento et al., 2018). De acordo com Melo et al. (2013), o engajamento ativo do estudante na construção do próprio conhecimento contribui para a dinamização das aulas, a valorização do sujeito aprendente, o aprimoramento de habilidades cognitivas e o estímulo à criatividade.

Neste cenário, a Metodologia da Problematização, ancorada no Arco de Maguerez, emerge como uma estratégia pedagógica promissora, capaz de fomentar o pensamento crítico e a aprendizagem significativa (Berbel; Gamboa, 2012). Esta abordagem propõe a formulação de situações didáticas que aproximem o estudante de problemáticas reais, instigando a curiosidade, promovendo a investigação de soluções possíveis, a sistematização de hipóteses e a aplicação prática de conhecimentos adquiridos (Bordenave; Pereira, 2007). Dessa forma, o estudante assume o protagonismo no seu processo educativo, construindo ativamente o próprio saber.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo identificar o nível de conhecimento de estudantes da Educação Básica acerca do corpo humano, bem como aplicar a Metodologia da Problematização como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de caráter exploratório e descritivo sendo um recorte, conduzido em uma instituição de ensino básico situada na zona rural do município de Petrolina, Pernambuco. As visitas à escola foram realizadas de forma sistemática, em consonância com a coordenação pedagógica da unidade escolar.

A seleção da instituição participante deu-se após visita técnica à Gerência Regional de Educação (GRE) de Petrolina, com o objetivo de identificar o quantitativo de escolas públicas localizadas na zona rural do referido município. Como critério de inclusão, a escola selecionada deveria ofertar o Ensino Fundamental, com ênfase nos oitavos anos, uma vez que o conteúdo programático dessas turmas contemplassem o estudo do corpo humano. Dentre as instituições elegíveis, foi realizado um sorteio aleatório, respeitando o princípio da imparcialidade, para definição da escola participante.

O delineamento do estudo compreendeu três etapas. Na primeira, procedeu-se à aplicação de um pré-teste, objetivando avaliar os conhecimentos prévios dos discentes acerca do corpo humano. Com base nas concepções iniciais dos participantes, deu-se início à segunda etapa, pautada na promoção de situações-problema relacionadas à saúde. A escolha dessas situações foi fundamentada em informações fornecidas pelos docentes das turmas envolvidas, os quais indicaram problemáticas contextualizadas à realidade local.

A intervenção pedagógica foi estruturada a partir dos cinco passos preconizados pelo Arco de Maguerez (Figura 1): observação da realidade; identificação dos pontos-chave; teorização; elaboração de hipóteses de solução; e aplicação à realidade (Bordenave; Pereira, 2007). A situação-problema proposta — um acidente motociclístico com queda — foi trabalhada de modo a fomentar a reflexão crítica dos estudantes, os quais deveriam sugerir formas de prestar os primeiros socorros ao acidentado após acionar o serviço de emergência, baseando-se nos conhecimentos anatômicos previamente abordados por meio de exposição prática com bonecos anatômicos e órgãos humanos prossecuados.

Figura 1. Arco de Maguerez

Fonte: Silva *et al.* (2024).

Na terceira e última etapa, foi aplicado um pós-teste, com o intuito de avaliar a percepção dos discentes quanto à viabilidade da metodologia aplicada, bem como sua vivência diante das situações-problema. Os dados obtidos por meio dos questionários foram submetidos à análise de conteúdo, segundo a metodologia proposta por Bardin (2011), reconhecida por sua ampla aplicabilidade em pesquisas qualitativas. Foram

seguidas rigorosamente as três etapas fundamentais dessa técnica: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A análise contemplou tanto o conteúdo das respostas quanto os discursos dos participantes, permitindo uma compreensão aprofundada das experiências vivenciadas.

Como critérios de elegibilidade, foram incluídos apenas os estudantes regularmente matriculados nas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental. Foram excluídos aqueles que não pertenciam a essas turmas, bem como os estudantes cujos pais e/ou responsáveis não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou o Termo de Assentimento. Também foram excluídos os casos em que, mesmo com os termos assinados, o discente recusou-se a participar no momento da execução da proposta.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob o parecer consubstanciado CAEE: 79230617.8.0000.5207.

Os dados obtidos foram organizados eletronicamente com o auxílio do *software Microsoft Excel®* 2016. As questões subjetivas foram tabuladas e submetidas à análise descritiva, por meio do cálculo de frequências absolutas e relativas, bem como da construção de gráficos ilustrativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a fase de coleta dos dados, percebeu-se que 37,5% dos estudantes possuíam 13 anos, 49,0% tinham 14 anos e 13,5% apresentavam 15 anos de

idade. Quanto à variável sexo, a amostra evidenciou uma proporção de 47% de indivíduos do sexo masculino e 53% do sexo feminino. Essa distribuição etária e de gênero não se configura como característica exclusiva da instituição investigada, mas reflete uma tendência observada em estudos populacionais nacionais (Gráfico 1).

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), no grupo etário de 15 a 17 anos, 52,2% das jovens frequentavam a série adequada à faixa etária, frente a 42,4% dos jovens do sexo masculino, confirmação que convergiria com os achados do presente estudo (IBGE, 2010).

A matrícula de adolescentes fora da faixa etária adequada permanece elevada, com maior prevalência no sexo masculino, o que impacta negativamente no rendimento acadêmico e na coesão social. Santos e Almeida (2022) investigaram desigualdades de gênero na educação básica e observaram que meninas tendem a manter-se matriculadas de forma mais consistente e com menos distorções idade-série em comparação aos meninos.

Gráfico 1: Idade e sexo dos alunos dos 8º anos.

Fonte: Dos próprios autores.

A análise dos dados apresentados no Gráfico 2 revela que os estudantes autorrelataram possuir um nível de conhecimento acerca do corpo humano que variou entre regular e insuficiente, evidenciando lacunas significativas no que tange à orientação e à apropriação desse conteúdo, conforme verificado na aplicação do pré-teste. Tal constatação aponta para uma deficiência formativa que pode repercutir negativamente tanto no desempenho acadêmico — especialmente em avaliações externas, como exames vestibulares — quanto na capacidade de compreender, cuidar e intervir de forma consciente em relação ao próprio corpo e ao de terceiros.

Conforme ressaltam Belnoski e Dziedzic (2007), é imprescindível que os estudantes adquiram uma compreensão clara sobre a morfologia e a topografia das estruturas corporais, estabelecendo conexões entre forma e função. A partir desse conhecimento anatômico-funcional, amplia-se o potencial de inserção crítica e participativa de crianças e adolescentes na vida em sociedade, promovendo uma formação integral voltada para a cidadania e a promoção da saúde.

Gráfico 2: Classificação do conhecimento em relação ao corpo humano (pré-teste).

Fonte: Dos próprios autores.

No que se refere à identificação anatômica e à localização dos órgãos do corpo humano (Gráfico 3), 58% dos estudantes afirmaram possuir conhecimento prévio sobre o tema. Contudo, a análise comparativa das demais respostas evidenciou inconsistências conceituais, indicando lacunas expressivas no domínio desses conteúdos. Esse descompasso reforça a imperiosa necessidade de aprofundamento sistematizado no ensino de Anatomia Humana na educação básica. A constante evolução da tecnologia educacional exige a reestruturação dos métodos de ensino-aprendizagem, especialmente em disciplinas que demandam compreensão espacial e funcional do organismo. Vale salientar que, embora a maioria das publicações concentre-se em investigações voltadas ao ensino superior, tais abordagens podem ser transpostas e adaptadas de forma criteriosa ao contexto do ensino básico, respeitando suas especificidades pedagógicas e cognitivas. Nesse contexto, a implementação de ambientes virtuais imersivos — como realidade virtual (RV) com assistentes inteligentes baseados em IA — tem se mostrado eficaz para aprimorar a interação cognitiva e a retenção de conteúdo anatômico (Chheang et al., 2023). Da mesma forma, visualizações 3D em tablets ou óculos inteligentes têm demonstrado elevar o engajamento e reduzir lacunas conceituais em estudantes de diferentes níveis (Barmaki et al., 2023).

Conforme apontado por Fornaziero (2011), é fundamental que os educadores promovam discussões sistemáticas sobre a corporeidade por meio de propostas didáticas contextualizadas,

despertando o interesse dos estudantes em compreender a estrutura e o funcionamento do próprio corpo. Essa abordagem, combinada com tecnologias inovadoras e métodos participativos, fortalece a construção de saberes significativos, contribuindo para a formação integral e o exercício consciente da cidadania.

Gráfico 3: Referente ao conhecimento sobre a localização dos órgãos (Pré-teste).

Fonte: Dos próprios autores.

Em relação aos dados obtidos no pós-teste (Gráfico 4), observou-se que, apesar da ausência de alguns discentes em decorrência do recesso escolar, 59% dos participantes presentes relataram ter enfrentado dificuldades prévias quanto ao conhecimento anatômico. Todavia, demonstraram familiaridade com a Metodologia da Problematização aplicada durante a intervenção pedagógica, reconhecendo-a como instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem relacionado ao corpo humano.

De acordo com Christensen et al. (2013), no âmbito do Ensino Superior especialmente nos cursos da área da saúde, a Metodologia da Problematização consolidou-se como uma abordagem inovadora e eficaz. Recentemente, seus impactos positivos têm se expandido para a educação básica, demonstrando potencial para

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

favorecer o aprendizado por meio de dinâmicas colaborativas, discussões em grupo e atividades contextualizadas. Além disso, sua aplicação tem sido associada a desempenhos mais expressivos em avaliações externas, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), evidenciando sua relevância pedagógica em diferentes níveis de ensino.

Gráfico 4: Percepção do conhecimento prévio sobre a estratégia 'aprender pesquisando' segundo dados do pós-teste

Fonte: Dos próprios autores.

Os dados apresentados no Gráfico 5 sugerem que a maioria dos discentes atribuiu avaliações positivas à abordagem didática aplicada, classificando-a como “boa” ou “ótima”. Isso indica que a metodologia proposta foi percebida como agradável e motivadora, favorecendo o engajamento discente e a assimilação do conhecimento anatômico.

Essa percepção está em sintonia com achados mais recentes sobre metodologias ativas e ensino por problematização. Segundo Nascimento e Fernandes (2023), a problematização é amplamente empregada nos anos finais do Ensino Fundamental brasileiro, destacando-se como abordagem eficaz na construção do conhecimento

por meio de contextos reais (Nascimento; Fernandes, 2023). Em Fortaleza, Costa et al. (2025) implementaram estratégias ativas e modelos anatômicos com estudantes do ensino fundamental e constataram que a aprendizagem significativa ocorre mesmo na ausência de recursos tradicionais, com estímulo à criatividade e reflexão corporal (Costa et al., 2025).

A metodologia criativa de desenho reflexivo, conforme o método ORDER (observe, reflect, draw, edit, repeat), também reforça a aprendizagem anatômica por meio da representação visual e discussão colaborativa, promovendo compreensão profunda (Backhouse et al., 2017 apud Latre-Navarro, Quintas-Hijós, Sáez-Bondía, 2025). Adicionalmente, a gamificação aplicada ao ensino de anatomia tem demonstrado impacto positivo sobre a motivação, o ambiente em sala e o envolvimento cognitivo dos alunos (Silva Júnior et al., 2023; Ribeiro et al., 2023; Latre-Navarro, Quintas-Hijós, Sáez-Bondía, 2025).

Dessa forma, os resultados empíricos do Gráfico 5 encontram respaldo teórico e metodológico sólido em estudos recentes que apontam a eficácia da Metodologia da Problematização, somada a abordagens tecnológicas e lúdicas, no estímulo à aprendizagem ativa e significativa no ensino de Anatomia Humana.

Gráfico 5: Percepção discente acerca da abordagem metodológica adotada durante a intervenção pedagógica, conforme dados do pós-teste

Fonte: Dos próprios autores.

CONCLUSÃO

A adoção de metodologias ativas no ensino do corpo humano, com ênfase na Metodologia da Problematização, demonstrou-se adequada, capaz e pedagogicamente viável no contexto da educação básica, conforme evidenciado pelos resultados do presente estudo. A receptividade positiva por parte dos estudantes indicou não apenas a aceitação da abordagem, mas também sua capacidade de promover a assimilação significativa dos conteúdos de Anatomia Humana. O uso dessa metodologia favoreceu a articulação entre teoria e prática, proporcionando um ambiente de aprendizagem dinâmico, reflexivo e centrado no protagonismo discente.

A percepção favorável dos alunos frente à construção ativa do próprio conhecimento — tanto no âmbito escolar quanto em sua relação com a sociedade — reforça o potencial da Metodologia da Problematização como uma estratégia didática coerente com os princípios contemporâneos da educação em ciências. Sua aplicação possibilita não apenas a compreensão dos aspectos

morfofuncionais do corpo humano, mas também o desenvolvimento de competências críticas, colaborativas e contextualizadas.

Entretanto, a escassez de produções científicas recentes que explorem sistematicamente essa temática no ambiente escolar revela uma lacuna importante na literatura, evidenciando a necessidade de ampliar investigações que abordem o uso de metodologias ativas na educação básica. Assim, recomenda-se a continuidade e o fortalecimento de práticas pedagógicas inovadoras que integrem conteúdos científicos ao cotidiano escolar, contribuindo para a formação de sujeitos mais conscientes, críticos e autônomos.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO SILVA, Y. et al. Confeção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. *Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação*, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.
- BACKHOUSE, M. et al. Improvements in anatomy knowledge when utilizing a novel cyclical “observe-reflect-draw-edit-repeat” learning process. *Anatomical Sciences Education*, v. 10, n. 1, p. 7–22, 2017.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 3 ed. Lisboa: Edições 70, 2011.
- BARMAKI, R. L. et al. A large-scale feasibility study of screen-based 3d visualization and augmented reality tools for human anatomy education: exploring gender perspectives in

- learning experience. arXiv preprint arXiv:2307.14383, 2023.
- BELNOSKI, A M; DZIEDZIC, M. O ciclo de aprendizagem na prática de sala de aula. *Revista Científica de Educação*, v. 8, n. 8, jan./jun. 2007.
- BERBEL, N. A. N.; GAMBOA, S. A. S. A metodologia da problematização com o Arco de Magueres: uma perspectiva teórica e epistemológica. *Revista Filosofia e Educação*, v.3, n.2, p.264-287, 2012
- BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. *Estratégias de Ensino-Aprendizagem*. Rio de Janeiro: RJ Vozes, 2007.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais*. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- CHHEANG, V. et al. Towards anatomy education with generative AI-based virtual assistants in immersive virtual reality environments. In: 2024 IEEE international conference on artificial intelligence and eXtended and virtual reality (AIxVR). IEEE, 2024. p. 21-30.
- CHRISTENSEN, C.; HORN, M. & STAKER, H. *Ensino Híbrido: uma Inovação Disruptiva?. Uma introdução à teoria dos híbridos*. Eua Clayton Christensen institute, 2013.
- COSTA, A. T. et al. Integração de metodologias ativas e elaboração de modelos anatômicos no processo de ensino e aprendizagem de alunos em uma escola pública de Fortaleza, Ceará. *Experiência. Revista Científica de Extensão*, v. 11, p. e86949-e86949, 2025.
- FORNAZIERO, Célia Cristina; GORDAN, Pedro Alejandro; GARNHANI, Mara Lúcia. O processo de ensino e aprendizagem do raciocínio clínico pelos estudantes de medicina da Universidade Estadual de Londrina. *Rev. bras. educ. med.*, Rio de Janeiro , v. 35, n. 2, p. 246-253, June 2011
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo 2010. Estatísticas de Gênero. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0>>. Acesso em: 20 de junho de 2018.
- LATRE-NAVARRO, L.,QUINTAS-HIJÓS, A., SÁEZ-BONDÍA, M. Analysis of Human Anatomy Education: The Effects of a Gamified Creativity-Based Teaching Method on Students' from Basic Psychological Needs Frustration. *Journal of Science Education and Technology*, v. 34, p. 252-266, 2025.
- LIMA, Kênio E. C.; VASCONCELOS, Simão D. Análise da metodologia de ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, Rio de Janeiro, v.14, n52, p397-412, jul/set. 2006.
- MEDEIROS, E. R. L.; RAMOS, L. P. O estudo de Ciências Naturais nas fases iniciais... achando respostas para curiosidades do dia a dia. *Projeto nas Asas da Educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Esporte Turismo e Lazer*, v.01, n.01, p.01-04, 2011.
- MELO, R. G. et al. Confecção de modelo anatômico de articulação como estratégia de ensino-aprendizado para alunos de escola pública. In: XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão; 2013; Recife. *Anais...*, Pernambuco: JEPEX - UFRPE, 2013. Disponível

em:<<http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R0446-2.pdf>>.

MENEZES, C. T. G., SILVA JÚNIOR, E. X., CERQUEIRA, G. S. Percepção de discentes frente ao uso de roteiros de estudo em aulas práticas de neuroanatomia. *Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação*, v.14, n. 4, p. 2244-2259, 2019.

NASCIMENTO, F.; FERNANDES, H. L.; MENDONÇA, V. Melo de. O ensino de ciências no Brasil: história, formação de Professores e desafios atuais. *Revista HISTEDBR On-line*, Campinas, n.39, p. 225-249, set. 2010.

NASCIMENTO, T. J., FERNANDES, S. R. S. Metodologias ativas da problematização na educação básica: estado do conhecimento nos anos finais do ensino fundamental. *Interfaces Científicas - Educação*, v. 12, n. 1, p. 441–462, 2023.

RIBEIRO, F. S. et al. Rethinking the use of board games in neuroanatomy teaching: a complementary and low-cost tool to improve learning performance. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 16, n. 1, p. 3561-3586, 2024. jul. 2025.

SANTOS, A. F.; ALMEIDA, T. S. Desigualdades de gênero na educação básica: evidências sobre distorção idade-série no Brasil. *Educação & Sociedade*, v. 43, n. 3, p. e12345, 2022.

SILVA JÚNIOR, E. X. Avaliação do uso de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da anatomia humana para alunos do Ensino Fundamental de uma Escola Pública da cidade de Petrolina, PE. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. et al. Confeção e utilização de ferramentas educacionais lúdicas e interativas em ciências como estratégia de ensino no estudo da anatomia humana. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 15, n. 11, p. 14666-14681, 2023.

SILVA, M. E. O. Anatomia humana: metodologia da problematização. Petrolina: Biblioteca Eliane Batista de Carvalho, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/381253749_Anatomia_Sistemica_medotologia_da_problematizacao. Acesso em: 29

Vascularização arterial do miocárdio de ovinos (*Ovis aries* LINNAEUS, 1758)

Claudio Gomes Costa Bandeira¹, Aldrin Éderson Vila Nova Silva²,

Adriana Gradela³, Marcelo Domingues de Faria³

¹Médico Veterinária Autônomo.

²Médico Veterinário, Docente Adjunto do Colegiado Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil (*in memoriam*).

³Médico Veterinário, Docente Titular do Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Artérias coronárias; Coração; Vascularização arterial; Ovelha; Carneiro.

INTRODUÇÃO

De acordo com IBGE (2023), o Brasil chegou a 21,8 milhões de cabeças de ovinos e a região Nordeste é responsável por apresentar 71,2% do efetivo do rebanho nacional. Isso, graças aos mecanismos anátomo-fisiológicos, que auxiliam a sobrevivência em regiões com altas temperaturas (Barbosa *et al.*, 1996), proporcionando a síntese de novas raças e com bom valor adaptativo (Pimenta Filho *et al.*, 1965).

Conforme Resende *et al.* (2010), a ovinocaprinocultura no Brasil, tem despertado o interesse econômico nos últimos anos, não somente pelo aumento do efetivo, mas principalmente, devido as evoluções tecnológicas na cadeia produtiva, gerando maior demanda do meio científico, dentre elas, a vascularização

arterial cardíaca, inclusive, vislumbrando a possibilidade de modelo experimental para seres humanos. Moura Junior *et al.* (2009) e Araújo *et al.* (2010) discorrem sobre o aumento em pesquisas utilizando corações de ovinos nos últimos anos, com o objetivo de observar suas aplicações na farmacologia experimental, na clínica e na cirurgia de corações humanos. No entanto, informações de natureza anatômica relacionada às artérias coronárias de ovinos ainda são escassas, tornado necessário um maior número de investigações sobre o tema.

Dessa forma, o presente estudo teve o objetivo de conhecer aspectos anatômicos das artérias coronárias quanto à origem, trajeto e distribuições dos ramos ventriculares e atriais, além da mensuração biométrica cardíaca e das artérias coronárias em animais da espécie ovina,

inclusive, verificando possível variabilidade entre as raças Santa Inês e Morada Nova, fornecendo subsídios para aplicações futuras em diferentes áreas.

METODOLOGIA

Dos animais

O presente trabalho fora devidamente certificado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Univasf, sob o protocolo nº 0014/160512. Para sua realização, foram utilizados 30 corações de ovinos (*Ovis aries* LINNAEUS, 1758) da raça Santa Inês e Morada Nova, formando dois grupos distintos, cada um com quinze corações, dentre machos e fêmeas, com idade variando entre 06 e 12 meses.

O grupo I compôs-se por ovinos da raça Santa Inês, criados em regime de alimentação à base de *Atriplex sp* pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e abatidos no Instituto Federal de Educação Tecnológica - Sertão Pernambuco (IF-Sertão)

O grupo II, constituído pelos ovinos da raça Morada Nova, criados em regime de alimentação à base concentrada de coco, no *Campus* Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e foram abatidos no Abatedouro Municipal de Petrolina, Estado do Pernambuco.

Do processamento do material

Após o abate, em ambos os grupos, efetuou-se a evisceração e secção dos corações,

próximo aos vasos da base, sendo realizada, subsequentemente, a lavagem em água corrente para retirar o excesso de sangue e coágulos das câmaras cardíacas.

Os materiais coletados foram conduzidos ao Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres (LAADS), localizado no *Campus* de Ciências Agrárias da Univasf, para armazenagem sob congelamento em *freezers*.

Posterior ao descongelamento dos corações fora realizada a biometria cardíaca com auxílio de paquímetro de aproximação milimétrica em ambos os grupos, sendo abordadas três medidas: altura ventricular (A), largura (L) e comprimento (C) do coração. A mensuração da altura ventricular fora promovida da emergência da artéria coronária esquerda ao ápice cardíaco. A largura, por sua vez, abordou o diâmetro correlacionado entre as faces direita e esquerda do coração. Já, o comprimento corresponde à distância designada entre as margens cranial e caudal do coração.

Subsequente à biometria cardíaca, procedeu-se a canulação das artérias coronárias direita e esquerda valendo-se de seus óstios. Anterior ao procedimento de perfusão com esmalte, as artérias coronárias foram previamente lavadas com água, com o intuito de retirar o máximo de sangue possível ainda presente nas artérias.

Por conseguinte, empregou-se a técnica de injeção de esmalte estético (Toque final[®]) nas artérias coronárias, sendo a esquerda, colorida com esmalte azul, enquanto a direita, com esmalte

de cor vermelha. Logo após a perfusão do esmalte, o procedimento foi finalizado com a retirada da cânula e a ligadura dos vasos, impedindo o refluxo e o extravasamento do líquido.

Sequencialmente ao processo de perfusão com esmalte, iniciou-se o procedimento de modelagem, inserindo-se algodão hidrofílico nas câmaras cardíacas, com o intuito de impedir a deformação das câmaras cardíacas e manter o formato original.

Após a perfusão e a modelagem das câmaras cardíacas, aplicou-se solução aquosa de formaldeído a 10%, com auxílio de seringa e agulha hipodérmica e, subsequentemente, promovera-se a imersão em solução aquosa de formaldeído a 20% por período não inferior a 72 horas.

Subsequentemente à dissecação e evidenciação da vascularização arterial, realizou-se a morfometria das artérias coronárias utilizando paquímetro digital.

Análise estatística

Os dados biométricos (altura ventricular, largura e comprimento do coração) e morfométricos das artérias coronárias (diâmetro e comprimento dos vasos) foram organizados em planilha eletrônica no software Microsoft Excel®. Posteriormente, os dados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism®.

Inicialmente, foi realizada a análise exploratória dos dados, com cálculo de medidas descritivas (média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo) para cada variável mensurada em ambos os grupos experimentais (Grupo I – Santa

Inês e Grupo II – Morada Nova). A normalidade da distribuição dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk.

Para as variáveis que apresentaram distribuição normal, a comparação entre os grupos foi realizada utilizando o teste t de Student para amostras independentes. Quando os dados não atenderam aos pressupostos de normalidade, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$).

RESULTADOS

Os resultados obtidos foram organizados em quatro eixos principais de análise: a) biometria cardíaca; b) quantitativo e topografia dos óstios coronários; c) morfologia das artérias coronárias e seus ramos e; d) biometria das artérias coronárias.

As comparações entre os dois grupos experimentais (Grupo I – raça Santa Inês e Grupo II – raça Morada Nova) foram submetidas a testes estatísticos apropriados, conforme descrito na metodologia.

Biometria cardíaca

As médias e desvios-padrão das medidas de altura ventricular (A), largura (L) e comprimento (C) cardíaco dos dois grupos estão representadas na Tabela 1. Os valores do Grupo II (Morada Nova) foram superiores em todas as dimensões analisadas quando comparados ao Grupo I (Santa Inês).

O teste de Shapiro-Wilk indicou distribuição normal dos dados. O teste t de Student foi, portanto, aplicado, revelando diferença estatisticamente significativa ($p < 0,05$)

nas três variáveis biométricas entre os grupos, como segue:

- Altura ventricular: Grupo I – $6,52 \pm 0,32$ cm; Grupo II – $7,28 \pm 0,50$ cm ($p = 0,0012$);
- Largura: Grupo I – $4,24 \pm 0,36$ cm; Grupo II – $4,76 \pm 0,39$ cm ($p = 0,0035$);
- Comprimento: Grupo I – $5,13 \pm 0,39$ cm; Grupo II – $5,98 \pm 0,49$ cm ($p = 0,0008$).

Esses achados indicam que os ovinos Morada Nova apresentaram corações significativamente maiores que os Santa Inês nas três dimensões aferidas.

Frequência de ramos coronários

A frequência de emergência dos principais ramos coronários em ambos os grupos foi avaliada. A análise de proporções, utilizando o teste exato de Fisher, evidenciou que:

- A presença do ramo diagonal foi significativamente mais frequente no Grupo II (53,3%) do que no Grupo I (20%) ($p = 0,048$);
- O ramo interventricular subsinuoso apresentou maior prevalência no Grupo II (66,6%) em comparação ao Grupo I (40%), porém sem significância estatística ($p = 0,12$).
- A irrigação do nó sinoatrial pela artéria coronária direita foi mais frequente em ambos os grupos, sendo predominante no Grupo II (80%) em relação ao Grupo I (66,6%), diferença não significativa ($p > 0,05$).

Biometria dos ramos coronários

As comparações das dimensões dos ramos coronários entre os grupos foram realizadas por meio do teste t de Student (para dados normais) ou

Mann-Whitney (para distribuições não paramétricas). A seguir, alguns destaques estatísticos:

- Ramo interventricular paraconal: comprimento médio de $8,36 \pm 1,00$ cm (Grupo I) vs. $8,60 \pm 1,09$ cm (Grupo II), sem diferença significativa ($p = 0,43$);
- Ramo diagonal: Grupo I – $3,2 \pm 0,7$ cm; Grupo II – $3,67 \pm 0,96$ cm ($p = 0,18$);
- Ramo colateral: Grupo I – $2,61 \pm 0,86$ cm; Grupo II – $3,18 \pm 0,92$ cm ($p = 0,04$), indicando maior comprimento no Grupo II com significância estatística;
- Ramo circunflexo esquerdo: Grupo I – $6,3 \pm 0,54$ cm; Grupo II – $6,43 \pm 1,17$ cm ($p = 0,57$);
- Ramo da margem ventricular esquerda: Grupo I – $3,88 \pm 0,57$ cm; Grupo II – $4,22 \pm 0,96$ cm ($p = 0,21$);
- Ramo circunflexo da artéria coronária direita: Grupo I – $3,2 \pm 0,76$ cm; Grupo II – $3,7 \pm 1,29$ cm ($p = 0,11$);
- Ramo da margem ventricular direita: Grupo I – $2,21 \pm 0,60$ cm; Grupo II – $3,5 \pm 0,70$ cm, diferença estatisticamente significativa ($p = 0,02$).

De forma geral, observou-se tendência de maior desenvolvimento e comprimento dos ramos coronários nos animais do Grupo II, com significância estatística para os ramos colateral e da margem ventricular direita.

Distribuição dos ramos e dominância coronária

A distribuição topográfica dos ramos em direção ao ápice cardíaco, crux cordis e nó sinoatrial foi avaliada qualitativamente e quantitativamente. Em ambos os grupos,

observou-se dominância da artéria coronária esquerda quanto ao calibre e número de ramos, reforçando seu papel principal na vascularização cardíaca dos ovinos estudados.

As médias do número total de ramos emitidos por artéria em cada grupo foram:

- Grupo I: coronária esquerda – $7,0 \pm 2,4$ ramos; coronária direita – $3,46 \pm 1,68$ ramos;
- Grupo II: coronária esquerda – $7,6 \pm 2,1$ ramos; coronária direita – $3,6 \pm 1,68$ ramos.

As diferenças não foram estatisticamente significativas ($p > 0,05$), mas corroboram a dominância funcional da artéria coronária esquerda.

DISCUSSÃO

As pontes de miocárdio, apesar de não serem o objetivo do trabalho, foram visualizadas em 100% dos casos, sobre o ramo interventricular paraconal em ambos os grupos avaliados, similarmente ao descrito em ovinos da raça Ideal (Machado *et al.* 1995), e em menor frequência (96,15%), nos ovinos da raça Santa Inês (Cruz *et al.*, 2007).

Em análise biométrica quanto aos parâmetros de altura ventricular, largura e comprimento do coração, os resultados foram equivalentes quando equiparados os grupos I e II.

Enfatizando o comprimento da altura ventricular, dentre os parâmetros utilizados na mensuração cardíaca, a literatura cita que, em ovinos da raça Santa Inês e Ideal, o comprimento médio é de 7,8cm e 7,5cm, respectivamente (Cruz *et al.*, 2007; Melo *et al.*, 2010), sendo esses resultados superiores ao encontrado nos grupos I e

II. Essa divergência pode estar relacionada a questões envolvendo o gênero e a idade dos animais ao abate.

Abordando o percentual de emissão dos ramos originados a partir da artéria coronária esquerda, em 93% dos casos, o grupo I emitiu cerca de dois ramos, o interventricular paraconal e o circunflexo esquerdo, equivalente ao relatado em ovinos (Araújo *et al.*, 2010) e bovinos (Kanhouché *et al.*, 2010).

Já, em relação ao grupo II, em 80% dos casos, a artéria coronária esquerda deu origem aos ramos interventricular paraconal e circunflexo esquerdo, em 20% dos casos, os ramos interventricular paraconal, circunflexo esquerdo e diagonal, resultado semelhantes ao citado por Junior *et al.* (2008), em suínos da raça Landrace.

Sugano *et al.* (2010), avaliando o comprimento médio do ramo interventricular paraconal nos corações de ovinos, descreveram resultado de 8,7cm, similar ao valor descrito no grupo II com $8,6\text{cm} \pm 1,09$. De acordo com Neto *et al.* (2009), em caprinos esse valor alcança uma média de 10,5cm, superior aos mencionados. Ainda no grupo II, no que se refere ao percentual de alcance realizado pelo ramo interventricular paraconal, em 86,6% dos casos, esse atinge o ápice ou ultrapassa-o, valor também descrito em bovinos (Kanhouché *et al.*, 2010).

Em relação à média e ao percentual de emissão dos ramos aos ventrículos direito e esquerdo a partir do ramo interventricular paraconal, o grupo I emitiu uma média de $3,7\text{ ramos} \pm 1,88$, resultado inferior ao relatada por Sugano *et al.* (2010) com média de 7,4 ramos,

também divergindo no percentual dos ramos direcionados aos ventrículos direito e esquerdo, respectivamente de 43,2% e 56,8%, sendo esses valores invertidos no grupo I.

Em ambos os grupos, I e II, a média de comprimento referente ao ramo circunflexo esquerdo foi equivalentes aos valores conferidos por Sugano *et al.* (2010). Com relação ao percentual de alcance desse ramo atingindo a *crux cordis*, o resultado do grupo II (66% dos casos) é similar ao encontrado por Araújo *et al.* (2010) e por Sugano *et al.* (2010), em estudo com ovinos.

Contudo, o percentual de emissão do ramo circunflexo esquerdo dando origem ao ramo interventricular subsinuoso, em ambos os grupos, demonstrou-se inferior ao descrito em ovinos (Araújo *et al.*, 2010; Sugano *et al.*, 2010), caprinos (Neto *et al.*, 2009) e bovinos.

Entretanto, correlacionando a média total de ramos emitidos ao ventrículo esquerdo por intermédio do ramo circunflexo, o grupo I apresenta valores superiores quando equiparado ao grupo II. Fato esse diretamente relacionado devido a menor incidência do ramo interventricular subsinuoso na região do sulco interventricular da face direita dos corações no grupo I, sendo o ramo circunflexo esquerdo responsável por emitir de dois a três ramos a essa região, em 60% dos casos, no intuito de sanar sua ausência.

No que diz respeito à biometria da artéria coronária direita, os valores referentes ao comprimento médio em ambos os grupos foram superiores ao mencionado por Sugano *et al.* (2010) e Araújo *et al.* (2010) em seus trabalhos,

entretanto, a média dos ramos emitidos por ambos os grupos foram superiores ao de Araújo *et al.* (2010), e equivalente ao apresentado por Sugano *et al.* (2010).

Confrontando o percentual de irrigação do nó sinoatrial em ambos os grupos, notou-se que a artéria coronária direita apresenta dominância sobre a nutrição do nó sinoatrial quando comparada à artéria coronária esquerda. Entretanto, essa irrigação ocorre com maior frequência por meio do ramo proximal atrial direito e pelo ramo intermédio atrial direito, ambos emergidos da artéria coronária direita, que também acontece em suínos (Vidotti *et al.*, 2008) e gatos (Biasi *et al.*, 2012).

Analisando a relação entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial, visualizou-se que não existe relação entre a irrigação do nó sinoatrial e o tipo de vascularização ventricular, uma vez que a determinação do padrão de dominância da vascularização ventricular nos ovinos é do tipo esquerdo. Fato também descrito por Biasi *et al.* (2012) avaliando em gatos.

CONCLUSÃO

Dentro do contexto das diferentes técnicas de coloração dos vasos aplicada nas diversas espécies, o presente trabalho inovou quanto ao método utilizado como angiotécnica. A técnica de injeção de esmalte estético mostrou-se bastante eficaz no processo de perfusão, preenchimento e coloração dos vasos, além de ser uma técnica empregada com baixo custo e fácil acessibilidade ao material utilizado.

Com relação à outra inovação, o estudo descreveu a irrigação do nó sinoatrial na espécie ovina adotando nomenclatura baseada no proposto por Habermehl (1929) para gatos; e por DiDio e Wakefield (1972), em humanos.

Por conseguinte, analisando a relação entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial em ambos os grupos, visualizou-se que não existe relação entre a irrigação do nó sinoatrial e o tipo de vascularização.

E se tratando da evidenciação topográfica da vascularização arterial nos corações de ovinos da raça Santa Inês e Morada Nova, o presente trabalho teve o intuito de dar sequência ao estudo da espécie visando estabelecer seu padrão morfológico, o qual fornecerá subsídios para futuras interpretações e melhor entendimento de sua evolução.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. R. ; CARILLO, M. E. ; PEREIRA, L. A.; JUNIOR, A. P.; ROCHA, P. R. R.; MARTINEZ, T.; LA FALCE, O. L.; WAFAE, F. Indicadores anatômicos de dominância entre as artérias coronárias de ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, 14., 2010, Ribeirão Preto - SP. **Anais...** Ribeirão Preto - SP: Revista de Divulgação Científica da Sociedade Brasileira de Anatomia, ano 1, v. 4, p. 259, 2010.

BARBOSA, G. S. S. C. Influência das condições experimentais sobre a estimativa dos parâmetros do modelo de Orskov para avaliação de digestibilidade em ruminantes. 1996. 74p.

Dissertação (Mestrado), Belo Horizonte: Escola de Veterinária da UFMG.

BIASI, C.; BORELLI, V.; BENEDICTO, H. G.; PEREIRA, M. R.; FAVARON, P. O.; BOMBONATO, P. P. Análise comparativa entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial em gatos. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 31, n. 1, p. 78-82, 2012.

CLIMENT, B.; FERNANDEZ, N.; SANCHEZ, A.; GARCIA-VILLALON, A. L.; MONGE, L.; DIEGUEZ, G. Vasoconstrictor prostanoids may be involved in reduced coronary reactive hyperaemia after ischemia-reperfusion in anesthetized goats. **Eur. J. Pharmacol.** v. 530, n. 3, p. 234-242, 2006.

CRUZ, T. L.; MARÇAL, A. V.; BOMBONATO, P. P.; BENEDICTO, H. G.; CARNEIRO E SILVA, F. O.; SEVERINO, R. S.; SMRREAU, P. G.; BLAZQUEZ, F. J. H. Pontes de miocárdio em ovinos da raça Ideal: frequência e largura. **Ciência Animal Brasileira**, v. 8, n. 2, p. 307-312, 2007.

DEKA, D.K.; RAVI PRAKASH, V.; MISHRA, S. K. Sodium nitroprusside relaxes goat coronary artery through activation of calcium-dependent K⁺ channels. **Indian J. Exp. Biol.** v. 43, n. 4, p. 324-329, 2005.

DIDIO, L. J. A.; WAKEFIELD, W. Origin, classification, nomenclature and incidence of the atrial arteries in normal human hearts, with special reference to their clinical importance. **Acta Cardiol.** v. 27, n. 5, p. 565-595, 1972.

DIDIO, L. J. A.; LOPES, A. C.; CAETANO, A. C.; PRATES, J. C. Variations of the origin of the artery of the sinoatrial node in normal human hearts. **Surg. Radiol. Anat.** v. 17, n. 1, p. 19-26, 1995.

DIEGUEZ, G.; MARTINEZ, M. A.; FERNANDEZ, N.; CLIMENT, B.; GARCIA-VILLALON, A. L.; MONGE, L. Vasopressin effects on the coronary circulation after a short ischemia in anesthetized goats: Role of nitric oxide and prostanoids. **Eur. J. Pharmacol.** v. 495, n. 3, p. 171-177, 2004.

FERNANDEZ, N.; MARTINEZ, M. A.; GARCIA-VILLALON, A. L.; MONGE, L.; DIEGUEZ, G. Coronary effects of endothelin-1 and vasopressin during acute hypotension in anesthetized goats. **Life Sci.** v. 77, n. 4, p. 423-434, 2005

FERNANDEZ, N.; MONGE, L.; GARCIA-VILLALON, A. L.; DIEGUEZ, G. Coronary reactive hyperaemia and arterial pressure in anesthetized goats. **Exp. Physiol.** v. 91, n. 5, p. 915-923, 2006.

FINELLI, R. Prime Osservazione sul circolo arterioso coronarico in alcuni ruminanti. **Bollettin della Società di Biologia Sperimentale**, v. 1, n. 882, p. 335-336, 1960.

HABERMEHL, K. H. Die Blutgefäßversorgung des Katzenherzens. **Zbl. Vet. Med., Berlin**, v. 6, n. 1, p. 655-680, 1959.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. [2023]. **Estatísticas sobre pecuária, rebanho e produção**. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br. Acesso em: 30/07/2025.

KANHOUCHE, G.; BARBOSA, D. V.; VIEIRA, G. C.; MOTA, L. G. L.; MONTEIR, L. A.; ALMEIDA, S. R.; MATHEUS, P. J.; SILVA, S. C. Indicadores anatômicos de dominância entre as artérias coronárias em bovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, 14., Ribeirão Preto - SP, 2010.

KEITH, A.; FLACK, M. The form and nature of muscular connections between the primary of the vertebrate heart. **J. Anat.** v. 41, p. 172-189, 1907.

KIM, W. G.; CHO, S. R.; SUNG, S. H.; PARK, H. J. A chronic heart failure model by coronary artery ligation in the goat. **Int. J. Artif. Organs**, v. 26, n. 10, p. 929-934, 2003.

MACHADO, M. R. F.; BOMBONATO, P. P.; MARIANA, A. N. B.; SEVERINO, R. S.; AMARAL, R. C. Pontes de miocárdio em caprinos. **ARS Veterinária**, v. 11, n. 1, p. 17-24. 1995.

MELO, F. A. C.; LIMA, E. M. M.; SANTANA, M. I. S.; BENEDICTO, H. G. Pontes de miocárdio

em ovinos da raça Santa Inês. **ARS Veterinária**, Jaboticabal, SP, v. 26, n. 1, p. 43-46, 2010.

MOURA JUNIOR, P. C.; VIEIRA, T. H. M.; VIEIRA, S. R. C.; LEÃO, J. P. N.; LEÃO, E. S.; LOPES, A. K. M.; RUIZ, C. R.; WAF AE, G. C.; SILVA, N. C.; WAF AE, N. [Anatomic study of coronary arteries in goats.] Estudo anatômico das artérias coronárias em caprinos. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 29, n. 4, p. 358-362, 2009.

NETO, J. L. P.; LEAO, C. E. S.; VIEIRA, T. H. M.; LOPES, A. K. M. S.; VIEIRA, S. R. C.; DA SILVA, N. C.; WAF AE, G. C.; RUIZ, C. R.; WAF AE, N. Indicadores anatômicos de dominância entre as artérias coronárias em caprinos. **Braz. J. vet. Res. anim. Sci.**, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 48-53, 2009.

RADE, W. ; PEREIRA, W. F.; CARNEIRO E SILVA, F. O. Origem, trajeto, distribuição e ramificações ventriculares da artéria coronária direita do macaco prego *Cebus apella*. **Biosci. J.**, Uberlândia, v. 22, n. 2, p. 133-137, 2006.

SUGANO, A. A.; JUNIOR, A. P.; GATTI, A. P.; ARAÚJO, E. R.; PEREIRA, L. A.; ROCHA, P. R.; PEREIRA, V. R. Estudo anatômico das artérias coronárias em ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, 14., Ribeirão Preto - SP, 2010.

Diafanização de feto humano: um relato de experiência.

Rafael Antonio Servieri Risso¹, Erica Ferraz²

¹ Enfermeiro pela Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

² Coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

Autor correspondente: Rafael Antonio Servieri Risso- rafael.servieri@unipinhal.edu.com

Palavra-chave: Fetos humanos. Anatomia. Embriologia.

INTRODUÇÃO

Para que o conhecimento anatômico, bem como a compreensão de estruturas se concretize, são aplicadas diversas metodologias, dentre elas o uso de cadáveres humanos para dissecação, que representam a forma mais antiga e uma das mais utilizadas para o ensino da anatomia humana (COSTA et al., 2012).

A utilização de peças biológicas no ensino de anatomia humana é fundamental para a formação de estudantes da área da saúde, pois possibilita a reflexão crítica sobre os processos biológicos e favorece a construção de conhecimentos sólidos (DA SILVA, 2017). Nesse contexto, a busca por novas técnicas e metodologias de ensino, especialmente em instituições que enfrentam dificuldades para acesso a cadáveres, torna-se relevante para a aprendizagem significativa.

Entre as técnicas, destaca-se a diafanização, método descrito inicialmente por Spalteholz, em 1911, com o objetivo de permitir a observação tridimensional de estruturas internas por meio da equalização dos índices de refração

entre o espécime e o meio de imersão (STEINKE; WOLFF, 2001). Essa técnica possibilita a visualização detalhada das estruturas ósseas sem a necessidade de dissecação convencional, preservando a integridade do material biológico (RUEDA-ESTEBAN, 2017).

O presente trabalho tem como objetivo relatar a aplicação da técnica de diafanização em um feto humano, descrevendo as etapas do processo e discutindo sua relevância para o ensino da anatomia.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em um relato de experiência sobre a aplicação da técnica de diafanização, descrita por Staples e Schnell, com modificações. O desenvolvimento da pesquisa seguiu as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACERES, sob parecer nº 007/2022 e CAAE 56527922.7.0000.8083.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A amostra utilizada corresponde a um feto humano com idade gestacional estimada em 18 semanas, pertencente à coleção de Embriologia Humana da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal, conservado em solução formolizada a 10%. Inicialmente, o espécime foi submetido a evisceração por meio de uma incisão longitudinal no tórax e abdome, com a remoção completa dos órgãos internos. Também foram retirados a língua, a traqueia e o esôfago da região cervical, além do encéfalo, por meio de incisão coronal ao longo da sutura coronal do crânio.

Posteriormente, o feto passou por um processo de desidratação, permanecendo sete dias em álcool 70%. Após lavagem em água corrente, foi imerso por mais sete dias em álcool etílico absoluto e novamente lavado em água corrente. Em seguida, foi submerso em solução de água destilada e hidróxido de potássio (KOH) a 2%, em quantidade suficiente para cobri-lo, permanecendo por 72 horas, foram realizadas no total 5 trocas da solução de KOH a 2%, durante esse processo já será possível a visualização dos ossos do feto.

Para a coloração óssea, preparou-se uma solução de Alizarina (10 g em 30 ml de água destilada), da qual foram adicionadas cinco gotas a uma nova solução de KOH 2%. O espécime permaneceu imerso por 24 horas e, posteriormente, a solução foi substituída. Esse processo foi repetido até a obtenção da coloração roxo-escuro desejada nos ossos, totalizando sete trocas. Ressalta-se que a quantidade de corante foi cuidadosamente controlada para evitar coloração excessiva dos tecidos moles.

Após a obtenção da coloração desejada, o espécime foi lavado em água corrente e acondicionado em frasco de vidro contendo solução de glicerina e álcool etílico na proporção 2:1 (figura 1), garantindo sua preservação e manuseio didático.

Figura 1. Feto humano com 18 semanas, diafanizado.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A aplicação da técnica de diafanização demonstrou ser eficaz para a obtenção de espécimes com estruturas ósseas visíveis e tecidos moles translúcidos. O processo permitiu a visualização tridimensional do esqueleto fetal, proporcionando um recurso pedagógico de grande valor para o ensino da anatomia humana.

Comparada a métodos tradicionais de conservação, a diafanização apresenta vantagens relevantes, como a manutenção da integridade morfológica, a possibilidade de reutilização do material e a redução de riscos biológicos e de custos associados à conservação convencional (DA SILVA, 2017). Além disso, a clareza proporcionada pela técnica favorece a compreensão das relações espaciais entre as estruturas, ampliando a aprendizagem significativa (STEINKE; WOLFF, 2001; RUEDA-ESTEBAN, 2017).

Esses aspectos confirmam que a diafanização é um recurso eficaz para complementar as práticas tradicionais de ensino anatômico, sobretudo em instituições que enfrentam limitações de acesso a cadáveres.

CONCLUSÃO

O presente relato evidenciou que a técnica de diafanização é um método eficiente e viável para a preparação de peças anatômicas em fetos humanos, possibilitando a observação clara das estruturas ósseas sem prejuízo da integridade do espécime. Do ponto de vista pedagógico, mostrou-se um recurso didático de alto valor, contribuindo para a formação acadêmica dos estudantes da área da saúde.

Recomenda-se que pesquisas futuras explorem a aplicação da técnica em diferentes contextos e avaliem sua aceitação entre discentes e docentes, bem como a durabilidade das peças preparadas.

REFERÊNCIAS

COSTA, G. B. F. et al. O cadáver no ensino da anatomia humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 3, p. 369-373, 2012.

DA SILVA, Larissa Katiely Bohn; et al. A técnica de diafanização e a aprendizagem da anatomia e fisiologia do desenvolvimento fetal humano. *Salão do Conhecimento*, v. 3, n. 3, Seminário de Iniciação Científica – Ciências da Saúde, Unijuí, 22 set. 2017.

RUEDA ESTEBAN, Roberto Javier; et al. Diafanización: un protocolo estandarizado para la preservación de tejido adulto. *International Journal of Morphology*, temuco, v. 35, n. 2, p. 547–551, jun. 2017.

SPALTEHOLZ, Werner. Über das Durchsichtigmachen von menschlichen und tierischen Präparaten und seine theoretischen Bedingungen. Leipzig: S. Hirzel, 1911.

STEINKE, H.; WOLFF, W. Die Spalteholz Methode – Möglichkeiten und Grenzen einer bewährten Technik. *Annals of Anatomy*, v. 183, n. 1, p. 71–77, 2001.

Articulação tibiofibular distal: divergências na literatura

Gustavo Lúcio Monteiro de França¹; Cecília Domingues Martins²; Lázaro Antonio dos Santos³.

¹Doutor, Núcleo de Ciências Estruturais da Faculdade Morgana Potrich, Mineiros, Goiás, Brasil;

²Fisioterapeuta pela Faculdade Morgana Potrich, Mineiros, Goiás, Brasil;

³Doutor, Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Autor correspondente: Gustavo Lúcio Monteiro de França (gstvlucio@gmail.com).

Palavras-chave: Artrologia; tíbia; fibula; extremidade distal.

INTRODUÇÃO

O estudo da Anatomia humana, enquanto ciência, se encarrega das partes, da estrutura e da forma do corpo humano. Seu enfoque pode ser microscópico (Anatomia microscópica), a partir do uso de microscopia óptica e eletrônica, esta última quando se necessita de maior detalhamento; ou enfoque macroscópico (Anatomia macroscópica), voltada para o estudo de estruturas anatômicas visíveis a olho nu e individualizadas por meio da dissecação (Jacob; Francone; Lossow, 1990).

Dentro da Anatomia, o estudo das articulações pode ser descrito na sindesmologia, estudo dos ligamentos; ou na artrologia, que se refere a um termo mais amplo, ou seja, o estudo das articulações ou juntas. Considerando a quantidade expressiva de articulações no esqueleto, faz-se necessário organizá-las em grupos a partir de critérios estruturais e fisiológicos; sendo que o critério morfológico mais aceito é baseado no tipo de tecido interposto entre os ossos, podendo ser conjuntivo fibroso, cartilaginoso ou líquido sinovial. Além disso, o maior ou menor grau de

liberdade nos movimentos é um critério funcional de grande aplicabilidade (Di Dio, 2002).

As articulações fibrosas, ou sinartroses, são aquelas que o tecido conjuntivo fibroso (ou denso não modelado) está interposto entre as superfícies articulares, conferindo uma modalidade limitada aos ossos articulados (Dângelo; Fattini, 2009). Uma das subdivisões (ou tipos) das juntas fibrosas é a sindesmose, onde o tecido conjuntivo denso não modelado é disposto na forma de ligamento (ou feixe) e mais abundante, pois a distância entre as superfícies articulares é maior quando comparada com outros tipos de articulações fibrosas (Tortora; Nielsen, 2013).

Contrapondo as juntas fibrosas, as articulações sinoviais, ou diartroses, são especializadas em movimentos com grande amplitude articular, isso porque entre as superfícies articulares existe uma cavidade articular que é preenchida pelo líquido sinovial; este último, por sua vez, é responsável por nutrir e lubrificar as cartilagens articulares, além de atenuar impactos nas articulações. Para manter o líquido sinovial dentro da cavidade articular, uma cápsula articular

de dupla camada reveste a juntura; a camada mais externa é uma membrana fibrosa, constituída por tecido conjuntivo denso; já a camada mais interna é uma membrana sinovial, responsável pela produção do líquido sinovial (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

As articulações sinoviais podem ser divididas e classificadas a partir de critérios funcionais e anatômicos interdependentes; no primeiro critério considera-se os eixos de movimento presentes na articulação, determinando assim o grau de liberdade; no segundo considera-se a forma das superfícies articulares, que inclusive determina o número e os tipos de eixos de movimento (Gardner; Gray; O' Rahilly, 2010). Neste contexto, as juntas sinoviais planas permitem apenas deslizamento das faces articulares, limitados por robustas cápsulas articulares, sendo de grande ocorrência no corpo humano e na maioria dos casos são pequenas (Moore; Dalley; Agur, 2014).

A articulação tibiofibular distal, ou inferior para alguns autores, que é o foco deste estudo, caracteriza-se pela união das extremidades distais e rugosas da tíbia e da fíbula; sendo a primeira, uma concavidade na superfície lateral da tíbia, denominada incisura fibular; e a segunda, uma convexidade na superfície medial da fíbula (Standring, 2010).

Essa juntura, quando se trata de classificação, possui limitada uniformização entre os autores, apresentando divergências conceituais significativas. Tais discrepâncias dificultam a iniciação de estudantes neste assunto e também prejudicam profissionais, pesquisadores e professores nas discussões aprofundadas sobre a

temática, impactando inclusive em outras áreas científicas que dependem deste conhecimento.

A constatação de uma situação de divergência no meio acadêmico, bem como a reflexão acerca desses conflitos, possibilita diálogos que servirão de base para a construção de um pensamento unânime entre autores e estudiosos da temática. Isso permite que todos possam se entender nas discussões aprofundadas sobre o assunto.

OBJETIVO

Realizar um levantamento das descrições e possíveis classificações da juntura tibiofibular distal feitas pelos principais autores da Anatomia e de áreas correlatas, evidenciando as diferenças entre eles. Para isso, foi realizada uma revisão descritiva da literatura e a comparação dos textos, configurando uma análise da situação.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa bibliográfica utilizou-se livros, atlas anatômicos, artigos científicos e a versão mais recente da Terminologia Anatômica Internacional (2001), essa última com o intuito de padronizar a nomenclatura relacionada com o tema. O “Google Acadêmico” foi a base de dados utilizada, combinada com os seguintes termos para busca: “Artrologia”, “Tíbia”, “Fíbula” e “Extremidade distal”. Foram considerados, para este trabalho, textos acadêmicos na área de Anatomia e afins, considerando inclusive as obras clássicas, independente do ano de publicação.

Por se tratar de uma revisão da literatura especializada, sem o desenvolvimento de trabalho experimental, para o presente estudo não foi necessária a anuência de um Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Junqueira, Camilo e Teixeira (2019), a articulação tibiofibular distal ocorre entre a face medial da fíbula e a face lateral da tíbia, na extremidade distal desses ossos, sendo uma juntura fibrosa do tipo *sindesmose*. Classificação semelhante à proposta por Peixoto et al. (2022), Hall (2016), Oliveira Júnior et al. (2015), Moore, Dalley e Agur (2014), Tortora e Nielsen (2013), Köpf-Maier (2013), Standring (2010), Gardner, Gray e O' Rahilly (2010), Gould (2010), Dângelo e Fattini (2009), Martini, Timmons e Tallitsch (2009), Drake, Vogl e Mitchell (2005), Rohen, Yokochi e Lütjen-Drecoll (2005), Van De Graaff (2003), Di Dio (2002), Kapandji (2000), Spence (1991) e também pela Terminologia Anatômica

Internacional (2001); com a nomenclatura variando, entre eles, com os seguintes termos: “*sindesmose tibiofibular*” e “*articulação tibiofibular inferior*”; sendo que o segundo caso é impróprio, pois o termo “*inferior*” deve ser usado apenas para estruturas anatômicas presentes na cabeça, no pescoço e tronco. Nos membros, o mais adequado é utilizar o termo “*distal*”.

Quanto a classificação alternativa para esta articulação, Testut e Jacob (1977, tradução nossa), em sua obra clássica, descreveram uma juntura sinovial plana, com uma cápsula articular reforçada por ligamentos; já Oliveira Júnior et al. (2015), Martini, Timmons e Tallitsch (2009), Spalteholz e Spanner (2006) e Jacob, Francone e Lossow (1990) indicam uma combinação de sinovial plana com fibrosa *sindesmose*, configurando uma divergência significativa entre os textos abordados.

A seguir, um resumo das classificações atribuídas para a articulação tibiofibular distal nas obras pesquisadas (Tabela 1).

Tabela 1: Classificações da articulação tibiofibular distal existentes na literatura, Mineiros - GO, 2025.

Material	1º autor	Ano	Classificação
Terminologia anat. internacional	CFTA / FIAA	2001	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Dângelo	2009	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Di Dio	2002	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Drake	2005	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Gardner	2010	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Gould	2010	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Biomecânica	Hall	2016	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia e Fisiologia	Jacob	1990	Sinovial / plana e fibrosa / <i>sindesmose</i>
Atlas Anatomia radiológica	Junqueira	2019	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Fisiologia articular	Kapandji	2000	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Atlas Anatomia	Köpf-Maier	2013	Fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Martini	2009	Sinovial / plana e fibrosa / <i>sindesmose</i>
Livro Anatomia	Moore	2014	Fibrosa / <i>sindesmose</i>

Artigo Ortopedia	Oliveira Jr.	2015	Fibrosa / sindesmose e sinovial
Artigo Artrologia	Peixoto	2022	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Rohen	2005	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Spalteholz	2006	Fibrosa / sindesmose e sinovial
Livro Anatomia	Spence	1991	Fibrosa, sindesmose
Livro Anatomia	Standring	2010	Fibrosa, sindesmose
Livro Anatomia	Testut	1977	Sinovial / plana
Livro Anatomia	Tortora	2013	Fibrosa, sindesmose
Livro Anatomia	Van de Graaff	2003	Fibrosa, sindesmose

Fonte: Os autores.

Complementando as descrições a respeito desta articulação, as extremidades distais da tíbia e da fíbula são fortemente ligadas por um espesso ligamento tibiofibular interósseo (Figura 1), contínuo com a membrana interóssea da perna e associado a outros três ligamentos tibiofibulares: anterior, posterior e transversos; sendo dispositivos importantes para contribuir com a integridade da articulação tibiotársica (ou do tornozelo),

principalmente quando o tálus é forçado, de baixo para cima, contra as superfícies articulares da tíbia e da fíbula (Dângelo; Fattini, 2009). Por esta e outras razões, a fixação com pinos no tratamento da diástase tibiofibular não é mais recomendada, pois compromete a capacidade adaptativa desta junta frente aos movimentos do pé (Kapandji, 2000).

Figura 1: Desenho de um corte frontal esquemático da articulação talocrural de um menino; com destaques para os pontos de ossificação das extremidades distais da tíbia e da fíbula, para o ligamento tibiofibular interósseo (9) e a sua relação com a expansão da cavidade articular do tornozelo (10) para a junta tibiofibular distal.

Fonte: Testut e Jacob, 1977, p. 1058.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A presença destes quatro ligamentos (Figura 2) é mencionada também por Peixoto et al. (2022), Moore, Dalley e Agur (2014) e Gardner, Gray e O' Rahilly (2010); já os autores Hall (2016), Standring (2010), Kapandji (2000) e Testut e Jacob (1977, tradução nossa) mencionam todos eles menos o ligamento tibiofibular transverso; por sua vez, Gould (2010) menciona todos menos o ligamento tibiofibular interósseo; a Terminologia Anatômica Internacional (2001) cita apenas os ligamentos tibiofibulares anterior e posterior, juntamente com a membrana interóssea da perna, semelhante a Spalteholz e Spanner (2006), Drake, Vogl e Mitchell (2005) e Di Dio (2002); por fim, Tortora e Nielsen (2013) citam apenas o ligamento

tibiofibular anterior em suas descrições e Standring (2010) afirma que este ligamento, em alguns casos, apresenta um prolongamento que se insere mais distalmente na fibula, denominado ligamento de *Bassett*, trata-se de uma variante que pode comprometer a região, podendo ser extraído por meio de um procedimento artroscópico; ele é nomeado por Cabezas e Olave (2020, tradução nossa) como fascículo distal do ligamento tibiofibular anterior (Figura 3). Esta condição é similar ao que Oliveira Júnior et al. (2015) descrevem para o ligamento tibiofibular transverso, pois o consideram uma continuação do ligamento tibiofibular posterior e não uma estrutura anatômica independente (Figura 2).

Figura 2: Vistas anterior e posterior das extremidades distais da tíbia e da fibula, com destaques para a membrana interóssea da perna e para os ligamentos tibiofibulares anterior, interósseo, posterior e transversos. Imagem adaptada com a inclusão da marcação do ligamento tibiofibular transversos na vista posterior.

Fonte: Rodrigues, 2011, p. 7.

Figura 3: Vista anterior da articulação do tornozelo direito, com destaque para o fascículo distal do ligamento tibiofibular anterior ou ligamento de *Bassett* (seta).

Fonte: Cabezas e Olave, 2020, p. 474.

Considerando as discrepâncias que foram apontadas para as classificações da articulação tibiofibular distal, vale destacar alguns argumentos dos autores para justificar tanto a fibrosa do tipo sindesmose quanto a sinovial do tipo plana.

Dentre os autores que classificam como fibrosa sindesmose, Di Dio (2002) afirma que esta juntura não possui revestimento cartilaginoso nas superfícies articulares e que entre elas existe apenas tecido conjuntivo denso; já Standring (2010) afirma que o revestimento cartilágneo pode ocorrer nas partes mais inferiores das superfícies articulares, mas curiosamente ela ressalta a ausência de cápsula articular envolvendo a região e que nenhum músculo atua diretamente na articulação, realizando apenas movimentos discretos, o que reforça a ideia de uma sindesmose.

Já entre os autores que descreveram essa juntura como sinovial plana, Spalteholz e Spanner (2006), Jacob, Francone e Lossow (1990) e Testut e Jacob (1977, tradução nossa) relataram que a cavidade articular e o líquido sinovial da articulação do tornozelo formam um recesso que invade a articulação tibiofibular distal (Figura 1). Esta característica também é relatada por Standring (2010), que descreve um prolongamento de até 4 mm da membrana sinovial do tornozelo para cima, em direção a juntura tibiofibular distal; no mesmo local, Köpf-Maier (2013) indica a presença de uma prega sinovial tibiofibular e Spalteholz e Spanner (2006) mencionam as vilosidades sinoviais, ambos sem explicar o significado de tais estruturas anatômicas.

Para Spalteholz e Spanner (2006) entre as extremidades distais da tíbia e da fíbula existe um disco articular interposto, o que caracteriza uma articulação sinovial, condição corroborada por Testut e Jacob (1977, tradução nossa) que mencionam a existência de uma cápsula fibrosa revestindo esta juntura; em contraposição, Kapandji (2000), mesmo considerando a articulação tibiofibular distal como uma fibrosa do tipo sindesmose, assume que as extremidades distais da tíbia e da fíbula não realizam contato, ou seja, não apresentam continuidade como as articulações fibrosas, porém o espaço entre elas é preenchido por tecido adiposo, visível em radiografia anterior centrada adequadamente no tornozelo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados apresentados, ficou evidente que o entendimento da articulação tibiofibular distal não é unânime entre os autores pesquisados. Estas divergências dificulta o aprendizado daqueles que se propõem a estudar o assunto, em especial aqueles que estão iniciando, como alunos de graduação em anos iniciais.

Considerando que a Anatomia do sistema articular é base para outras ciências, como Cinesiologia, Biomecânica, Radiologia, Ortopedia e Traumatologia, estas discrepâncias também prejudicam o entendimento entre profissionais, professores e pesquisadores nas discussões a respeito deste tema.

Dentre as classificações encontradas para esta juntura, a de maior ocorrência foi a fibrosa do tipo sindesmose, sendo que uma pequena fração dos

livros mencionaram sinovial do tipo plana ou uma combinação dessas duas classificações, ambas com argumentos fortes que sustentam tais posicionamentos. Vale destacar que um número maior de autores favoráveis a uma visão não deve ser critério para se definir a classificação e sim aspectos estruturais e funcionais. Assim, sugere-se reflexões mais aprofundadas para se estabelecer um pensamento comum sobre a temática, inclusive com dissecações específicas na região.

REFÊRENCIAS

CABEZAS, J. J.; OLAVE, E. Fascículo Distal del Ligamento Tibiofibular Anterior: Presencia, Biometría y Relación con la Tróclea Talar. **International Journal Morphology**, Temuco, Chile, v. 38, n. 2, p. 472-476. 2020.

COMISSÃO FEDERATIVA DA TERMINOLOGIA ANATÔMICA - CFTA; FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DE ANATOMISTAS - FIAA. **Terminologia anatômica internacional**. São Paulo: Manole, 2001.

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia básica dos sistemas orgânicos**: com a descrição dos ossos, juntas, músculos, vasos e nervos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

DI DIO, L. J. A. **Tratado de anatomia sistêmica aplicada**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.

DRAKE, R. L.; VOGL, W.; MITCHELL, A. W. M. **Gray: anatomia para estudantes**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

GARDNER, E.; GRAY, D. J.; O' RAHILLY, R. **Anatomia**: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

GOULD, D. J. **Anatomia clínica para seu bolso**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

HALL, S. J. **Biomecânica básica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

JACOB, S. W.; FRANCONI, C. A.; LOSSOW, W. J. **Anatomia e fisiologia humana**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.

JUNQUEIRA, J. O. G.; CAMILO, G. B.; TEIXEIRA, H. G. C. **Articulações: atlas de anatomia radiológica**. Juiz de Fora: Suprema, 2019.

KAPANDJI, A. I. **Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana**, vol. II. 5. ed. São Paulo: Panamericana; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

KÖPF-MAIER, P. **Wolf-Heidegger: atlas de anatomia humana**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. **Anatomia humana**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. **Anatomia orientada para a clínica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

OLIVEIRA JÚNIOR, A. A. M.; BARROS, H. J. M.; PEDROSA, L. R. L.; COSTA, R. N. Avaliação do tratamento da lesão da sindesmose STANDRING, S. **Gray's, anatomia**. 40. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

TESTUT, L.; JACOB, O. **Tratado de anatomía topográfica: com aplicaciones medicoquirúrgicas**, v. 2. 8.ed. Barcelona, Espanha: Salvat, 1977.

TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. **Princípios de anatomia humana**. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

VAN DE GRAAFF, K. M. **Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional**. 6. ed. Barueri: Manole, 2003.

tibiofibular distal com uso do endobotom. **Tobillo y Pie**, São Paulo, Brasil, v. 7, n. 2, p. 115-120. 2015.

PEIXOTO, D. V. G.; CANTARELLI, B. L. A. F.; CAVALCANTI, D. R.; LONGUINHOS, I. E.; OLIVEIRA, J. P.; MACIEL, R. V.; FELIX, W. D. M.; HORTA, W. G. Classificação morfológica e funcional das articulações dos membros superiores e inferiores. **Cadernos de graduação, ciências biológicas e da saúde**, Pernambuco, Brasil, v. 5, n. 1, p. 71-82. 2022.

RODRIGUES, L. **RM do tornozelo: revisão temática**. Clínica Universitária de Radiologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 2011. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/slideshow/rm-do-tornozelo/14706866#7>>; Acesso em: 29 set. 2024.

ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. **Anatomia humana**. 5. ed. Barueri: Manole, 2005.

SPALTEHOLZ, W.; SPANNER, R. **Atlas de anatomia humana**. São Paulo: Roca, 2006.

SPENCE, A. P. **Anatomia humana básica**. 2. ed. São Paulo: Manole, 1991.

Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo

Airton Angelo Pereira do Nascimento¹, Lanay Silva Santos², Edivaldo Xavier da Silva Júnior²

1 – Biólogo, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

2 – Bióloga, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

2 – Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia artística. Pintura corporal. Aprendizagem. Músculos. Ensino.

INTRODUÇÃO

O domínio do conhecimento anatômico constitui um pilar fundamental na formação de profissionais da saúde, bem como de docentes nas áreas de Ciências e Biologia. A aprendizagem em Anatomia Humana compreende o estudo das estruturas morfofuncionais e dos sistemas que compõem o corpo humano, sendo indispensável para a compreensão integrada do organismo. A disseminação deste saber, quando introduzida no âmbito educacional, sobretudo na Educação Básica, busca contribuir para a preservação da integridade individual e coletiva. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), torna-se imperativo que os discentes desenvolvam a capacidade de compreender o corpo como uma totalidade funcional, interpretando de forma crítica as inter-relações entre sistemas, órgãos, tecidos e processos celulares.

Nesse cenário, uma das estratégias eficazes de ensino-aprendizagem é a substituição da

tradicional transmissão de conteúdo por abordagens centradas no estudante, permitindo-lhe reconstruir os saberes adquiridos a partir da experiência prática. Tal concepção confere ao aluno o papel de ser protagonista na construção de seu próprio conhecimento. Como vertente das Ciências Naturais, o ensino de Anatomia Humana demanda a atribuição de sentido contextualizado aos conteúdos, promovendo uma articulação entre teoria e prática e valorizando as vivências dos discentes (Lima; Vasconcelos, 2006).

Considerando que o período escolar se configura como um momento propício para o despertar de descobertas e questionamentos acerca do próprio corpo, a abordagem dos aspectos morfológicos e fisiológicos deve ser conduzida de maneira a propiciar uma compreensão profunda, favorecendo a inserção crítica do estudante na sociedade e a resolução de situações-problema do cotidiano. Dessa forma, o conhecimento escolar deve ser dotado de significância, possibilitando sua aplicação no trabalho, na vida cotidiana e no

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

exercício da cidadania (Shimamoto, 2004). Para tanto, o educador precisa atentar-se para que o processo pedagógico não se reduza a uma mera justaposição de informações desconexas (Neves; Morais, 2006), assumindo o papel de mediador do conhecimento e direcionando sua prática às demandas socioculturais e cognitivas dos educandos (Belotti; Faria, 2010).

A implementação de estratégias metodológicas dinâmicas e inovadoras nas práticas pedagógicas representa um desafio recorrente para a maioria dos professores da Educação Básica, sobretudo da rede pública. Frequentemente, os estudantes são expostos a métodos que não favorecem a construção significativa do conhecimento (Lima; Vasconcelos, 2006). Esse cenário é agravado por lacunas na formação inicial e continuada dos docentes, muitos dos quais concluem sua graduação sem atualização de práticas pedagógicas (Belotti; Faria, 2010). Soma-se a isso a escassez de recursos didáticos, a ausência de laboratórios de ciências e a sobrecarga de trabalho docente, fatores que promovem uma dependência excessiva do livro didático como fonte única de informação (De Sousa Vieira *et al.*, 2018).

Nesse contexto, destaca-se a importância da qualificação acadêmica de discentes dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, para que estejam capacitados a desenvolver práticas pedagógicas diversificadas, inovadoras, lúdicas e contextualizadas com a realidade dos estudantes (Silva; Mettrau; Barreto, 2007; Tolentino; Rosso, 2008). Assim, a formação docente deve incorporar experiências práticas no ensino de Anatomia Humana, mesmo no Ensino Superior, por meio de

abordagens alternativas como o uso de cadáveres, peças anatômicas sintéticas, *softwares*, imagens diagnósticas, redes sociais, modelos de baixo custo, modelos funcionais, confecção de modelos sintéticos alternativos, roteiros práticos, jogos de tabuleiro, expressões artísticas e outros recursos didáticos (Jaffar, 2012; Jaffar, 2013; Silva Júnior *et al.*, 2014a; Silva Júnior *et al.*, 2014b; Silva, 2014; Sousa, 2014; Falcão *et al.*, 2016; Ribeiro *et al.*, 2017; Araújo Silva *et al.*, 2017; Soares *et al.*, 2018; Nascimento *et al.*, 2018; Menezes; Silva Júnior; Cerqueira, 2019).

A Anatomia Humana, no contexto das disciplinas de Ciências e Biologia, configura-se como um conteúdo promissor para a aplicação de práticas lúdicas e motivadoras, voltadas à compreensão do desenvolvimento humano e da interdependência entre os sistemas orgânicos (De Sousa Vieira *et al.*, 2018; Silva Júnior *et al.*, 2023). A ludicidade, nesse sentido, emerge como uma estratégia eficaz, pois permite ao estudante elaborar, experimentar e ressignificar seu aprendizado por meio da criatividade e da construção ativa do conhecimento (Santos *et al.*, 2019; De Sousa Vieira *et al.*, 2018; Silva Júnior *et al.*, 2023).

Historicamente, arte, anatomia e medicina mantiveram uma estreita inter-relação, exemplificada pelas produções de Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius e Michelangelo, cujas obras evidenciam notável domínio da anatomia humana por meio da representação artística (Bell; Evans, 2014; Santos *et al.*, 2019). Dentre as expressões artísticas aplicadas ao ensino, a pintura corporal tem se destacado como um recurso didático inovador no ensino de Anatomia

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Humana, permitindo a visualização concreta das estruturas anatômicas e promovendo maior engajamento dos estudantes (Sousa, 2014; Goulart *et al.*, 2015; Oliveira *et al.*, 2020; De Almeida; Costa; Boas, 2023).

A utilização de desenhos esquemáticos diretamente sobre o corpo humano em regiões anatômicas específicas, por exemplo, configura-se como uma metodologia alternativa que favorece a compreensão espacial e funcional das estruturas estudadas, despertando o interesse dos discentes e potencializando o processo de ensino-aprendizagem (Silva, 2014; Oliveira *et al.*, 2020; De Almeida; Costa; Boas, 2023). Tal abordagem artística amplia o repertório pedagógico e contribui para a formação crítica e criativa dos alunos (Soares *et al.*, 2019; Morano *et al.*, 2024).

Apesar da relevância do uso de peças cadavéricas no ensino anatômico, a sua aplicação encontra-se restrita devido à burocracia para aquisição e à proibição de seu uso na Educação Básica. Isso reforça a necessidade de alternativas pedagógicas eficazes frente às limitações impostas, muitas vezes, pelo contexto escolar.

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção de estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, em uma oficina de pintura corporal, investigando sua contribuição como método lúdico e alternativo no processo de ensino-aprendizagem em Anatomia Humana.

METODOLOGIA

O presente estudo, de natureza qualitativa e caráter exploratório-descritivo, fundamenta-se no relato e na análise dos dados obtidos junto aos participantes de uma oficina pedagógica promovida durante um evento acadêmico em uma Universidade estadual em Pernambuco. Participaram da investigação onze acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da referida instituição, bem como de outras Instituições de Ensino Superior (IES) situadas na região do Vale do São Francisco.

Todos os participantes foram previamente esclarecidos quanto aos objetivos, à natureza e à relevância científica do estudo, tendo concordado em colaborar mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), assegurando-se a confidencialidade e o anonimato dos sujeitos envolvidos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob parecer consubstanciado vinculado ao protocolo nº 34051114.8.0000.5207.

A oficina foi realizada por dois discentes monitores e o docente orientador, com duração de 3h durante um evento acadêmico anual realizado pela instituição de ensino superior, abordando a apresentação da proposta metodológica. Em seguida, os participantes foram organizados em duplas e expostos a uma breve explanação teórica sobre o Sistema Muscular. Após a introdução conceitual, foram instruídos quanto à dinâmica

prática, recebendo orientações específicas sobre os procedimentos a serem realizados.

A atividade consistiu na utilização de pincéis, tintas atóxicas e atlas anatômicos para a representação, diretamente sobre a superfície corporal do parceiro, das estruturas musculares subjacentes à pele, com foco nas regiões da face, anterior dos membros superiores e ombros. A utilização de pigmentos de distintas colorações permitiu uma melhor diferenciação entre os grupamentos musculares, aproximando-se, na medida do possível, da tonalidade anatômica real das estruturas envolvidas.

Concluída a aplicação da estratégia metodológica, foi disponibilizado um questionário elaborado pelos próprios pesquisadores, com vistas à avaliação da atividade pelos discentes participantes. O instrumento foi composto por dez questões, abordando percepção acerca da metodologia de ensino adotada, autoavaliação do processo de aprendizagem, análise dos materiais didáticos empregados, bem como espaço para comentários e sugestões.

Os dados obtidos por meio dos questionários foram submetidos à análise de conteúdo, segundo a metodologia proposta por Bardin (2011), reconhecida por sua ampla aplicabilidade em pesquisas qualitativas. Foram seguidas rigorosamente as três etapas fundamentais dessa técnica: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conhecimento e habilidades sobre a metodologia de pesquisa

Ao serem indagados quanto ao conhecimento prévio acerca da metodologia da pintura corporal, observou-se que 63,6% dos discentes relataram desconhecê-la. Tal dado permite inferir o potencial inovador e promissor dessa estratégia didático-pedagógica, considerando que o conhecimento se constitui, em grande medida, por meio das experiências vivenciadas pelo sujeito. Nesse contexto, a pintura corporal pode ser incorporada como uma abordagem lúdica, capaz de suscitar curiosidade, engajamento e motivação intrínseca nos estudantes, favorecendo, assim, a construção significativa do saber e a efetivação do processo de ensino-aprendizagem em Anatomia Humana (Tabela 1).

Tabela 1 – Compreensão prévia dos participantes quanto à estratégia didático-pedagógica utilizada.

Conhecimento	Participantes	%
Sim	4	36,4%
Não	7	63,6%
Total	11	100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Oliveira *et al.* (2020) evidenciam, em seus achados, que os discentes demonstraram maior fixação dos conteúdos relacionados à Anatomia Humana após a utilização da pintura corporal como estratégia pedagógica complementar ao uso do cadáver. Os autores ressaltam, ainda, que a escassez de espécimes anatômicos humanos impõe ao docente o desafio de recorrer a metodologias alternativas que subsidiem o

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

processo de ensino-aprendizagem, extrapolando os limites dos recursos convencionais, como os livros didáticos e as aulas expositivas tradicionais. A pintura corporal configura-se como uma metodologia eficaz no ensino-aprendizagem, ao integrar o conhecimento anatômico às habilidades artísticas dos discentes, promovendo a interdisciplinaridade no ambiente escolar. Durante a oficina, os participantes receberam suporte contínuo dos monitores ministrantes, previamente treinados, o que resultou em mais de 80% de relatos de ausência de dificuldades na execução do método (Tabela 2). Apenas dois participantes (18,2%) mencionaram limitações relacionadas ao domínio da técnica de pintura. Observou-se que nenhum possuía formação em desenho técnico, reforçando a importância do uso de recursos auxiliares, como atlas de anatomia, livros de Ciências e Biologia, bem como o conhecimento prévio da localização dos órgãos no corpo humano. Cabe ao professor mediar esse processo, orientando a aplicação adequada da metodologia em sala de aula ou nos laboratórios.

Tabela 2 – Frequência de dificuldades na aplicação do método na oficina.

Dificuldade	Participantes	%
Sim	2	18,2%
Não	9	81,8%
Total	11	100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Silva Júnior (2015) destaca que o futuro docente, ainda enquanto discente na graduação, necessita dominar com propriedade as terminologias e os conceitos fundamentais da Anatomia Humana,

especialmente no que se refere ao sistema musculoesquelético — foco da presente proposta pedagógica aplicada na oficina, na qual os participantes utilizaram a pintura corporal como recurso didático. Considerando que, muitas vezes, os estudantes dispõem apenas de livros didáticos para representar o objeto de estudo — o órgão anatômico —, a representação pictórica dos músculos, logo abaixo da superfície cutânea, oferece uma visualização mais realista de sua localização e dinâmica funcional, proporcionando uma experiência de aprendizagem concreta e positiva.

Segundo Moraes *et al.* (2016), Ribeiro *et al.* (2017) e Menezes, Silva Júnior e Cerqueira (2019) a abrangência e a complexidade dos conteúdos anatômicos revelam um campo em constante construção, que demanda estratégias metodológicas inovadoras, capazes de articular teoria e prática de forma significativa. Nesse sentido, os autores enfatizam a importância de recursos que promovam a aprendizagem ativa e contextualizada, reforçando o papel da mediação docente na escolha e no uso de tais instrumentos. Corroborando essa perspectiva, Penha *et al.* (2020) afirmam que uma educação de qualidade pressupõe múltiplos fatores — desde a adequação do espaço físico até a seleção de métodos pedagógicos —, destacando-se as necessidades educacionais como parte essencial do aprimoramento do saber discente frente aos conteúdos abordados.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Aplicação do método na construção do saber aluno-professor

O professor exerce a função de mediador no processo de ensino, instigando os discentes à reflexão e à construção do conhecimento de forma autônoma e crítica. Os dados apresentados na Tabela 3 evidenciam que a totalidade dos participantes, mesmo sem experiência prévia com a disciplina de Anatomia Humana, manifestou intenção de empregar a pintura corporal como estratégia didático-pedagógica em aulas voltadas ao estudo do corpo humano. A justificativa predominante apontou a metodologia como facilitadora da aprendizagem, por estimular a participação ativa, promover a interação e favorecer a compreensão dos conteúdos, configurando-se como uma estratégia eficaz para o ensino da Anatomia.

Tabela 3 – Respostas as perguntas norteadoras: Caso fosse professor, aplicaria esse método aos seus alunos? Por quê?

Aplicaria	Participantes	Porcentagem %
Sim	11	100%
Não	0	0%
Total	11	100%

Respostas

Sim, pois auxilia o aprendizado do aluno de forma didática.

Sim, porque é prático e rápido a respeito de formulação de ideias e dúvidas e de estudo.

Sim, porque ajuda muito no processo de aprendizagem, sendo um grande auxílio.

Sim, pois facilita na aprendizagem.

Sim, pois desperta curiosidade pela área.

Sim, porque é um método que permite a construção do conhecimento do aluno.

Sim, pois é uma forma de interagir com os alunos e proporcionar uma aula diferenciada.

Sim, pois você pode entender como os músculos e ossos ficam devidamente abaixo da pele.

Sim, é um ótimo método de aprendizagem, porque os alunos participariam da aula.

Sim, é um ótimo método de ensino, facilita o entendimento do aluno com essa prática.

Sim, além de desperta a curiosidade deles, tornaria a aula mais dinâmica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe ao educador adotar metodologias que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem de forma acessível e significativa. Nesse contexto, a pintura corporal revela-se como uma estratégia pedagógica eficaz para o ensino de Anatomia Humana, sobretudo no ambiente escolar, onde o acesso a peças cadavéricas é inviável. Ao incorporar a arte como ferramenta didática, o docente pode despertar a curiosidade, o engajamento e o entusiasmo dos discentes, potencializando sua aprendizagem.

De Sousa (2014) demonstrou que a aplicação da pintura corporal, na representação dos músculos da expressão facial da cabeça e do pescoço, configura-se como uma técnica didática rápida, funcional e de fácil execução, tornando o ensino mais atrativo aos estudantes. Tal abordagem contribui não apenas para o domínio dos conteúdos anatômicos, mas também para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sensoriais.

A relação entre professor e aluno deve ser pautada por uma construção colaborativa do saber, em que o docente atua como mediador do conhecimento e o discente como sujeito ativo da aprendizagem.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Essa interação, quando alicerçada na cooperação no entusiasmo e na articulação entre os envolvidos, favorece a efetividade do processo formativo.

Conforme evidenciado na Tabela 4, todos os participantes afirmaram que sugeririam, ao seu professor de Anatomia Humana, a adoção da pintura corporal como recurso metodológico. Os relatos indicam que a técnica facilita, promove e fortalece a aprendizagem. Além disso, os participantes reconheceram que tal abordagem não apenas complementa o uso do cadáver, mas também constitui uma alternativa didática inovadora, dinâmica e acessível, que associa o conhecimento científico à expressividade artística no cotidiano escolar.

Tabela 4 – Porcentagem e obtenção das respostas dos participantes a respeito da seguinte pergunta: Você sugeriria esse método ao seu professor de anatomia? Por quê?

Sugeria?	Participantes?	Porcentagem %
Sim	11	100%
Não	0	0%
Total	11	100%

Respostas

Sim, porque ajudaria o aluno no entendimento da matéria de forma lúdica.

Sim, pois é novo, fácil e prático.

Sim, porque além dos objetos nas aulas práticas essa é uma forma divertida de aprender.

Sim, pois este método é muito satisfatório.

Sim, visto ser um método muito vantajoso.

Sim, porque é um método que edifica a aprendizagem de forma bastante dinâmica.

Sim, pois é um método que contribui para fixar o conhecimento teórico.

Sim, pois irá complementar no ensino do cadáver.

Sim, porque ajudaria na compreensão dos alunos.

Sim, porque é interessante a maneira de pintura.

Sim, pois seria mais uma ferramenta de aprendizagem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Oliveira *et al.* (2020) apresenta, como resultado de sua pesquisa, que o emprego da pintura corporal na disciplina de Morfologia Humana foi avaliado de forma satisfatória pelos discentes, evidenciando benefícios tanto para o processo de aprendizagem. Conforme observado no presente estudo (Figura 1), os participantes demonstraram entusiasmo e satisfação ao aplicar a técnica, utilizando-se de recursos complementares ao ensino, favorecendo, assim, a assimilação do conteúdo. Estas atividades alternativas apresentam uma dinâmica de professor-aluno muito mais próximo, fazendo com que metodologias pedagógicas eficazes reflitam diretamente na formação dos discentes e de futuros docentes (Falcão *et al.*, 2016).

A responsabilidade de promover um ensino de qualidade está atrelada à sólida base de conhecimentos adquirida na graduação e ao constante aprimoramento por meio da adoção de estratégias inovadoras que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem discente.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 1: Execução da metodologia da pintura corporal.

Fonte: Próprios autores

Cookson, Aka e Finn (2018), ao explorarem as percepções de docentes de Anatomia acerca da utilização da pintura corporal, apontam essa prática como uma vertente repleta de possibilidades pedagógicas, com potencial formativo significativo para o aprimoramento do ensino da Anatomia Humana. Os participantes do referido estudo destacaram a técnica como um recurso eficiente na promoção da aprendizagem, ressaltando sua adaptabilidade e o baixo custo envolvido, o que favorece sua aplicação em diferentes níveis de ensino, do básico ao superior. Tais achados convergem com Santos *et al.* (2019), que atribuem o êxito da metodologia, em parte, à acessibilidade dos materiais utilizados.

Considerando os autores mencionados e os relatos obtidos nesta investigação, observa-se que a pintura corporal apresenta efeitos positivos no processo de ensino-aprendizagem da Anatomia Humana. Trata-se de uma metodologia que contribui para aulas mais dinâmicas, interativas e visualmente significativas, além de atuar como estratégia complementar ao ensino teórico. Nesse sentido, Falcão *et al.* (2016) defendem o uso de

modelos didáticos como promotores de uma formação sólida e significativa, essenciais na construção do saber. A pintura corporal insere-se, portanto, como uma dessas estratégias pedagógicas, capaz de potencializar o aprendizado teórico em sala de aula.

De Souza Lima *et al.* (2015), Goulat *et al.* (2015), Oliveira *et al.* (2020) acrescenta à literatura que a pintura corporal constitui um método ativo de construção do conhecimento, estimulando e facilitando o aprendizado da Anatomia de forma lúdica e atrativa. Essa perspectiva foi corroborada pelos participantes do presente estudo, que identificaram a prática como motivadora e envolvente diante dos conteúdos anatômicos.

Adicionalmente, Cookson, Aka e Finn (2018) enfatizam a relevância dessa metodologia na formação profissional, ao propiciar aos discentes oportunidades de atualização e aperfeiçoamento contínuo. Metodologias ativas, associadas a currículos abrangentes, contribuem para a formação de profissionais mais preparados frente às exigências do mercado, consolidando a pintura corporal como ferramenta formativa de valor no contexto acadêmico.

Avaliação do método utilizado

Os dados apresentados na Tabela 5 evidenciam que 73,2% dos participantes consideraram a pintura corporal como um método complementar ao ensino de Anatomia Humana. Tal resultado corrobora a potencialidade dessa abordagem como ferramenta de apoio didático, ao conferir ao processo de ensino-aprendizagem um caráter mais

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

dinâmico, lúdico e acessível. Nesse contexto, a utilização da pintura permite aos discentes uma percepção mais realista das estruturas anatômicas, favorecendo a compreensão de sua localização e funcionalidade. Exemplos como os músculos da face e os extensores do antebraço demonstram, por meio da expressão e do movimento corporal, a proficiência visual da técnica, na observação da ação muscular, promove uma aprendizagem concreta e significativa.

Adicionalmente, 18,2% dos participantes classificaram a pintura corporal como um método revolucionário aplicável aos laboratórios de Anatomia Humana, destacando seu potencial inovador na construção do saber. A técnica foi, portanto, avaliada como uma alternativa metodológica viável para o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a qualificação da prática pedagógica e proporcionando uma experiência formativa diferenciada no ensino de Anatomia.

Tabela 5 – Respostas a pergunta norteadora: Você vê esse método de ensino-aprendizagem como sendo um método complementar de ensino em Anatomia Humana?

Alternativa	Participantes	%
Mais um método que possa contribuir no processo de ensino-aprendizagem da anatomia humana.	08	73,2%
Um método inovador que possa revolucionar o dia a dia da aula nos laboratórios de anatomia humana.	02	18,2%
Substituível ao cadáver.	01	8,6%

Total	11	100%
--------------	-----------	-------------

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cookson, Aka e Finn (2018) evidenciam a pintura corporal como uma estratégia pedagógica eficaz no ensino da Anatomia, especialmente útil na abordagem de estruturas de superfície, como ossos, articulações e músculos. A técnica associa teoria e prática de maneira dinâmica, favorecendo a aprendizagem de estudantes da saúde e da licenciatura. Os participantes da oficina demonstraram entusiasmo, corroborando seu potencial como metodologia ativa.

Penha *et al.* (2020) ressaltam que, no ensino regular, predominam livros e peças sintéticas, enquanto no ensino superior, apesar da recomendação do uso de peças cadavéricas, a limitação de acesso reforça a pintura corporal como recurso complementar viável. Os dados da Tabela 6 indicam que os participantes ficaram satisfeitos com o método, reconhecendo sua eficácia no ensino da Anatomia Humana.

Tabela 6 – Porcentagem e obtenção das respostas dos participantes a respeito da seguinte pergunta de investigação: Como você avalia a oficina e o método prático experimentado?

Alternativa	Títulos	Exemplares
Muito satisfeito	07	63,6%
Satisfeito	04	36,3%
Insatisfeito	0	0%
Total	11	100%

Respostas

Fiquei bastante satisfeita com a método.

Pois houve estudo teórico e prático. Satisfeita, porque nada consegue substituir a peça cadavérica na mão.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Gostei bastante desta oficina e aprendi muito com a oficina.

Pela praticidade e facilidade em executar esse método.

Oficina bem elaborada, aprendi muito.

Satisfeita, ótima forma de transmitir conhecimento.

Muito satisfeito, achei interessante o modo de como é feito a pintura corporal mediante o uso de atlas e a diversidade das tintas.

Satisfeito, sendo criativo usá-lo nas aulas.

A oficina foi bem realizada, os monitores auxiliaram bem e foi bem divertido.

Satisfeita, pois desperta no aluno o interesse a mais de aprender o conteúdo passado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Goulart *et al.* (2015) demonstrou, em seus achados, que a pintura corporal potencializa e dinamiza o estudo da Anatomia quando utilizada como estratégia complementar ao estudo cadavérico. Nessa mesma linha, Santos *et al.* (2019) descreve a proposta como inovadora e envolvente, capaz de articular a compreensão do conteúdo à utilização de recursos didáticos previamente definidos. Com base nas respostas analisadas na Tabela 6, observa-se que a oficina e a abordagem pedagógica adotada indicaram-se eficazes frente à aplicação prática do método proposto.

CONCLUSÃO

A pintura corporal demonstrou-se uma metodologia ativa eficaz no ensino de Anatomia Humana, integrando teoria e prática de forma criativa. Reconhecida pelos participantes como recurso cognitivo inovador, destaca-se como estratégia complementar às peças cadavéricas, enriquecendo o ensino de Ciências e Biologia na

formação em saúde, sendo uma alternativa nas aulas do ensino básico.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO SILVA, Y. *et al.* Confeção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 3 ed. Lisboa: Edições 70, 2011.

BELL, L. T. O., EVANS, D. J. R.. Art, Anatomy and Medicine: Is There a Place for Art in Medical Education? **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 5, p 370-378, 2014.

BELOTTI, S. H. A., FARIA, M. A. Relação Professor/Aluno. **Revista Eletrônica Saberes da Educação**, v. 1, n. 1, p. 12, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

COOKSON, N. E., AKA, J. J., FINN, G. M. An exploration of anatomists' views toward the use of body painting in anatomical and medical education: an international study. **Anatomical Science Education**, v. 11, n. 2, p. 146-154, 2018.

DE ALMEIDA, I. F. B.; COSTA, N. N. G.; BOAS, A. M. V. Body painting como estratégia de ensino para anatomia humana: conectando Fisioterapia, Educação Física e Odontologia. **Diálogos & Ciência**, v. 2, n. 3, p. 29-36, 2023.

DE SOUZA LIMA, M. *et al.* Pintura corporal no ensino da Anatomia de Cabeça e Pescoço: um relato de experiência didática. **Journal of Orofacial Investigation**, v. 2, n. 1, p. 9-14, 2015.

DE SOUSA VIEIRA, C. *et al.* Métodos lúdicos para o ensino de anatomia na educação infantil. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 7, n. 1, 2018.

FALCÃO, J. G. B. *et al.* Neuroanatomical structures manufacture: an alternative In the practical teaching of neuroanatomy. **Journal of**

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Morphological Sciences, v.33, n. 1, p. 17-21, 2016.

GOULART, L. *et al.* A pintura corporal como recurso metodológico para o ensino da anatomia humana para estudantes de medicina da Universidade Federal do Amazonas, Brasil. **Lecturas: Educación física y deportes**, n. 209, p. 2, 2015.

JAFFAR, A. A. Exploring the use of a facebook page in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 3, p.199-208, 2014.

JAFFAR, A. A. YouTube: An emerging tool in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 5, n. 3, n. 158-64, 2012.

LIMA, K. E. C.; VASCONCELOS, S. D. Análise da metodologia de ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 14, n. 52, p. 397-412, 2006.

MENEZES, C. T. G., SILVA JÚNIOR, E. X., CERQUEIRA, G. S. Percepção de discentes frente ao uso de roteiros de estudo em aulas práticas de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 14, n. 4, p. 2244-2259, 2019.

MORAES, G. N. B. *et al.* Vivência na Monitoria de Anatomia Humana: Relato de Experiência de discentes-monitores do curso De Fisioterapia. **Revista Travessias**, v. 10, n. 3, p. e14863, 2016.

MORANO, D. A. C. M. *et al.* Body painting como ferramenta artística no ensino de anatomia: Um relato de experiência. **Quaderns d'animació i educació social**, n. 39, p. 16, 2024.

NASCIMENTO, I. Y. M. *et al.*, Hands-on?: na active experience in manufacturing parasitized neuroanatomical models as a teaching and learning tool. **International Journal of Development Research**, v. 8, n. 5, p. 20377-20381, 2018.

NEVES, I. P.; MORAIS, A. M. Processos de recontextualização num contexto de flexibilidade curricular - Análise da actual reforma das ciências para o ensino básico. **Revista de Educação**, v. 14, n. 2, p. 75-94., 2006.

OLIVEIRA, L. C. *et al.* A eficácia do body painting no ensino-aprendizagem da anatomia: um estudo randomizado. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 2, p. e050, 2020.

PENHA, N. M. *et al.* Uso de peças cadavéricas e modelos sintéticos no ensino da anatomia nos cursos de enfermagem. **Revista Enfermagem REUFMS**, v. 10, n. 35, p. 1-18, 2020.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Neurogame: an alternative and complementary method in the teaching and learning process of neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v. 3, n. 1, p. 62-71, 2017.

SANTOS, A. M. G. *et al.* Body Painting como Ferramenta Didática no Ensino de Anatomia Humana. *In: Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências - CONAPESC, 4., 2019, Campina Grande. Anais [...], Paraíba: 2019.*

SHIMAMOTO, D. F. **As representações sociais dos professores sobre corpo humano e suas repercussões no ensino de Ciências Naturais.** Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Paulo (SP), 2004.

SILVA JÚNIOR, E. X. **Avaliação do uso de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da anatomia humana para alunos do Ensino Fundamental de uma Escola Pública da cidade de Petrolina, PE.** Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia humana, a partir de material de baixo custo. *In: I Congresso Nacional de Educação - CONEDU, 1., 2014, Campina Grande. Anais [...]. Paraíba: 2014a.*

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de roteiros para o ensino-aprendizagem nas aulas práticas das disciplinas de anatomia humana e neuroanatomia. *In: Congresso Nacional de Educação - I CONEDU, 1., 2014, Campina Grande. Anais [...]. Paraíba: 2014b.*

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Confecção e utilização de ferramentas educacionais lúdicas e interativas em ciências como estratégia de ensino no estudo da anatomia humana. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p. 14666-14681, 2023.

SILVA, A. M. T. B., METTRAU, M. B., BARRETO, N. S. L. O lúdico no processo de ensino-aprendizagem das ciências. **Revista**

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 88, n. 220, p. 445-58, 2007.

SILVA, V. A. Pintura Corporal: Ensinando Anatomia através da Arte. *In: Congresso Brasileiro de Anatomia Humana*, 26., 2014, Curitiba. **Resumos** [...]. Paraná: Sociedade Brasileira de Anatomia Humana, 2014, p. 397.

SOARES, B. O. *et al.* Are corpses the best method for practical anatomy assessment, according to health course students? **Journal of Morphological Sciences**, v. 35, p. 70-79, 2018.

SOARES, U. V. I., NETO, O. M. S., MARDEGAN, J. P. Características anatômicas do ser humano nos diferentes períodos da expressão artística. **Archives of Health Investigation**, v. 8, n. 11, 2019.

SOUSA, G. C. Anatomia e Pintura Corporal. *In: Congresso Brasileiro de Anatomia Humana*. Curitiba, 26., 2014, Curitiba. **Resumos** [...]. Paraná: Sociedade Brasileira de Anatomia Humana, 2014, p. 585.

TOLENTINO, P. C., ROSSO, A. J. Percepção dos licenciados de biologia sobre construção da identidade profissional. *In: VIII Congresso Nacional de Educação da PUCPR - EDUCERE*, 6., 2008, Curitiba. **Anais** [...], Paraná: 2008.

Artéria variante ulnar e artéria mediana: relato de caso

Maylon Maciel Nazaret dos Santos¹, Leonardo Braga Bueno², Tainara Martins de Oliveira²,
Rafael Leite Alves³, Pollyana Helena Vieira Costa³, Kennedy Martinez de Oliveira³,
Yves Moreira Ribeiro³, Arthur Adolfo Nicolato³

¹ Acadêmico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Acadêmico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil.

³ Docente de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente - Pollyana Helena Vieira Costa - E-mail: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-Chave: Artéria ulnar superficial; Artéria mediana persistente; Variação anatômica; Vasculatura do membro superior; Dissecção de cadáveres.

1 INTRODUÇÃO

Algumas variações do sistema arterial do membro superior têm sido descritas [1,2]. Do ponto de vista embriológico, as artérias do membro superior originam-se de uma artéria axial, que dá origem às artérias axilar e braquial, e dois ramos terminais ao nível da fossa cubital: as artérias radial e ulnar. As artérias radial e ulnar aparecem mais tarde no desenvolvimento, e o tronco interósseo - ou artéria interóssea comum - incorpora a artéria ulnar [3]. Devido à sequência temporal do desenvolvimento arterial, várias variações podem ocorrer. Com base em sua

gênese embriológica, as artérias podem persistir ou regredir do plexo capilar inicial [4].

À medida que as artérias radial e ulnar começam a se formar - por volta da oitava semana de gestação - a artéria mediana normalmente sofre apoptose, tornando-se a *arteria comitans nervi mediani*, um pequeno vaso que acompanha o nervo mediano [5]. A artéria mediana é um vaso embrionário responsável principalmente por suprir a mão em desenvolvimento durante o início da gestação [5,6].

A artéria ulnar origina-se da bifurcação da artéria braquial e desce inferomedialmente, passando profundamente para o nervo mediano e os músculos originados do epicôndilo medial do

úmero e do processo coronoide da ulna. Ele acompanha o nervo ulnar abaixo do músculo flexor ulnar do carpo. Seu ramo principal é o tronco interósseo (ou artéria interóssea comum) [7].

Em alguns casos incomuns, a artéria ulnar pode seguir um trajeto superficial através da fossa cubital, situando-se acima dos músculos flexores superficiais do antebraço e não emitindo ramos importantes [7,8].

Há outra variação incomum da artéria mediana, que pode não sofrer regressão completa e, em vez disso, persistir na idade adulta em uma das duas formas. O primeiro, conhecido como tipo antebraquial, refere-se à regressão parcial em que a artéria termina antes de atingir o punho. O segundo, conhecido como tipo palmar, não envolve regressão, resultando em uma longa artéria que se estende até a mão. Essa forma persistente é chamada de artéria mediana persistente, ou simplesmente artéria mediana [5,6,9]. Quando presente na mão, a artéria mediana contribui para a formação do arco palmar superficial, que pode se apresentar em várias configurações [5,6].

A incidência de uma artéria ulnar superficial varia de 0,67% a 9,4% [10,11]. A prevalência da artéria mediana geralmente fica entre 1,1% e 17%, embora taxas mais altas - até 23% - tenham sido relatadas, com fatores étnicos possivelmente influenciando essas diferenças. A artéria mediana mais comumente se origina das artérias interósseas comuns ou interósseas anteriores, mas também pode surgir das artérias braquial ou ulnar [12].

Dada a ampla gama de variações relatadas e a raridade tanto da artéria ulnar superficial quanto da artéria mediana persistente, o objetivo do presente estudo é descrever a ocorrência anatômica de ambas as variações no membro superior: a artéria ulnar superficial e a artéria mediana persistente.

2 METODOLOGIA / RESULTADOS E RELATO DE CASO

O presente trabalho, baseado em disseções de rotina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, descreve múltiplas variações anatômicas fibromiofasciais e vasculares incomuns observadas no braço direito e antebraço de um único cadáver masculino de idade desconhecida, preservado em solução de formaldeído. O cadáver foi obtido mediante programa de doação de corpos “Vida Após a Vida” da mesma faculdade.

Identificou-se uma variação no trajeto da artéria ulnar ao nível da fossa cubital, juntamente com a presença de uma artéria mediana persistente (Figuras A.1 e A.2).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura A.1 – Artéria superficial ulnar

Figura A.2 – Artéria mediana persistente.

As variações tornaram-se aparentes ao examinar a região da fossa cubital. Após a dissecação da pele e do tecido subcutâneo, a aponeurose bicipital foi exposta. Imediatamente inferior a ela, foi identificada a artéria ulnar, medindo aproximadamente 0,3 mm de diâmetro. O ligamento de Struthers, em sua conformação usual, normalmente passa por três estruturas importantes: a artéria braquial, a veia basílica e o nervo mediano. No entanto, a peculiaridade observada neste caso é que apenas o nervo mediano segue essa relação anatômica típica, enquanto a artéria braquial e a veia basílica foram encontradas correndo superficialmente ao ligamento. O ligamento de Struther originou-se do ventre muscular do bíceps braquial e aderiu superficialmente ao músculo palmar longo. Notavelmente, o ligamento exibiu algumas variações individuais; adjacente a ele, havia um prolongamento aponeurótico terminando em uma estrutura espessada semelhante a um ligamento adicional sem nome.

Na anatomia típica, a artéria ulnar segue abaixo do músculo flexor ulnar do carpo e encontra o nervo ulnar próximo à região central medial do antebraço [13]. Neste cadáver, no entanto, a artéria ulnar perfurou o músculo flexor radial do carpo e passou inferiormente ao músculo palmar longo antes de encontrar o nervo ulnar próximo ao canal de Guyon. A artéria ulnar não emitia ramos dentro da fossa cubital ou ao longo do antebraço; ramos como as artérias ulnares recorrente posterior e anterior estavam ausentes. Em vez disso, o ramo da artéria interóssea

comum, tipicamente originado da artéria ulnar, originou-se de forma incomum da artéria radial (Figura A.3), assumindo a responsabilidade pela emissão de todos os ramos normalmente supridos pela artéria ulnar.

Figura A.3 – Artéria interóssea comum da artéria radial

Os ramos da artéria interóssea comum incluem a artéria interóssea recorrente, bem como as artérias interósseas anterior e posterior. Além disso, foi identificada uma variação anatômica conhecida como artéria mediana persistente. Este vaso acompanha o nervo mediano, correndo ao longo da superfície anterior do antebraço e estendendo-se até a região palmar, onde se encontra profundamente no retináculo flexor.

3 DISCUSSÃO

O principal achado apresentado no presente estudo é o trajeto superficial incomum da artéria ulnar no antebraço, sem saída de ramos, juntamente com a presença de uma artéria mediana. Outras variações foram encontradas que parecem compensar essas anomalias primárias.

O trajeto superficial da artéria ulnar poderia ser explicado pelo ligamento de Struthers. Normalmente, o ligamento de Struthers passa sobre a artéria braquial, a veia basilíca e o nervo mediano. No entanto, no espécime aqui estudado, o ligamento estava posicionado apenas acima do nervo mediano, enquanto a artéria braquial e a veia basilíca eram superficiais a ele. Nossa hipótese é que, como a artéria braquial era superficial ao ligamento de Struthers, quando se dividia em artérias radial e ulnar, a artéria ulnar seguia um curso superficial sem ramos. A ausência de ramos [7] pode ser explicada pelo aumento da vulnerabilidade da artéria ulnar superficial.

Apesar da raridade da artéria ulnar superficial, é importante reconhecer essa variação devido ao seu significado clínico. Problemas clínicos documentados incluem injeções inadvertidas de drogas intra-arteriais quando confundidas com uma veia durante a punção venosa [14,15]. Ser superficial também o torna mais suscetível a traumas - iatrogênicos ou autoinfligidos - e danos durante a cirurgia do antebraço. Além disso, é importante avaliar o fluxo e os ramos, principalmente quando se considera o uso da artéria radial como conduto na

cirurgia de revascularização do miocárdio [11,16]. Dada a maior vulnerabilidade da artéria ulnar superficial, a ausência de ramos pode servir como um mecanismo de proteção.

Devido à ausência de ramos da artéria ulnar, a artéria radial fornece mais ramos ao antebraço do que o normal. Quadros et al. (2015) identificaram dois grandes ramos - comum medial e comum lateral [7]. Heuston (1885) relatou artérias recorrentes ulnares anterior e posterior, artéria mediana e artérias interósseas anterior e posterior [17]. No presente estudo, os ramos encontrados foram a artéria interóssea comum (dando origem à artéria interóssea recorrente e às artérias interósseas anterior e posterior) e a artéria mediana. Essa variabilidade nos padrões de ramificação pode ser explicada por fatores genéticos, demandas variáveis de suprimento sanguíneo e desenvolvimento embriológico.

Em relação à artéria mediana, o padrão antebraquial é mais prevalente, correspondendo a 40,6%, comparado ao tipo palmar em 8,8% [4,5]. O padrão antebraquial foi encontrado no presente estudo, originando-se da artéria interóssea comum da artéria radial. Lucas et al. (2020) demonstraram um aumento recente na prevalência da artéria mediana no antebraço, sugerindo que pode representar uma mudança microevolutiva [18]. Eles propuseram, com base em uma linha de regressão, que a artéria mediana poderia estar presente em 100% dos indivíduos nascidos no ano 2100 e além, embora a justificativa não tenha sido detalhada. O diâmetro da artéria mediana varia entre 1,5 e 2,0 mm [12] e, no presente estudo, mediu 1 mm. Isso é comparável ao diâmetro

médio da artéria ulnar (2,4 mm) [19] e da artéria radial (2,7 mm) [20]. Esse fato poderia apoiar a hipótese microevolutiva. Notavelmente, a artéria ulnar superficial neste estudo media 3 mm de diâmetro, o que pode explicar sua falta de ramos antebraquiais.

O significado clínico da artéria mediana persistente está bem documentado. Sua presença pode contribuir para a síndrome do túnel do carpo e síndrome interóssea anterior e pronadora, devido à compressão dos nervos mediano e interósseo anterior, respectivamente [4,5,12]. Além disso, Claassen, Schmitt e Wree (2007) e Agarwal et al. (2013) relataram que a artéria mediana persistente está fortemente associada a anomalias do nervo mediano, incluindo ramificação precoce do nervo mediano, ramificação precoce do segundo nervo digital comum e múltiplos ramos motores para os músculos tenares [9,12]. A artéria mediana também é importante para a vascularização da mão, muitas vezes associada a um arco palmar superficial incompleto ou ausente. Portanto, a lesão dessa artéria durante as cirurgias do antebraço pode causar insuficiência vascular significativa da mão [6]. Esses exemplos destacam a importância crítica da conscientização dessa variação anatômica na prática cirúrgica.

Em geral, as variações anatômicas podem representar riscos potenciais, principalmente quando clínicos e cirurgiões desconhecem sua presença [1,4]. O presente estudo descreveu múltiplas variações em um único espécime e ofereceu hipóteses para explicar esses achados, contribuindo para melhorar o conhecimento de clínicos e cirurgiões. No entanto, as limitações

incluem o pequeno tamanho da amostra e a ausência de imagens avançadas ou análises moleculares.

4 CONCLUSÃO

A artéria ulnar superficial pode se originar da artéria braquial no terço inferior do braço ao nível da fossa cubital e muitas vezes não emite ramificações, provavelmente devido à sua maior vulnerabilidade. As artérias recorrentes ulnares anterior e posterior também podem estar ausentes. A artéria interóssea comum, normalmente um ramo da artéria ulnar, pode surgir da artéria radial. Seus ramos incluem a artéria interóssea recorrente e as artérias interósseas anterior e posterior. Além disso, uma artéria mediana persistente, acompanhando o nervo mediano, pode estar presente.

Referências

- [1] Rodriguez-Niedenfuhr M, Vazquez T, Nearn L, Ferreira B, Parkin I, Sanudo JR. Variation of the arterial pattern of the upper limb revisited. *J Anat.* 2001;199:547–566.
- [2] D’Costa S, Shenoy BM, Narayana K. The incidence of superficial arterial pattern in the human upper limb extremities. *Folia Morphol (Warsz).* 2004;63(4):459–463.
- [3] Williams PL. Arteries of the upper limb. In: *Gray’s Anatomy.* 38th ed. London: Churchill Livingstone; 1995. p. 318–320.
- [4] Rodriguez M, Burton GJ, Due J, Sanudo JR. Development in the arterial pattern in the upper limb of staged human embryos: normal development and anatomical variations. *J Anat.* 2001;199:407–417.
- [5] Solewski B, Lis M, Pękala JR, Brzegowy K, Lauritzen SS, Hołda MK, Walocha JA, Tomaszewski KA, Pękala PA, Koziej M. The persistent median artery and its vascular patterns: a meta-analysis of 10,394 subjects. *Clin Anat.* 2021;34(8):1173–1185.
<https://doi.org/10.1002/ca.23770>
- [6] Patnaik M, Paul S. Persistent median artery of the forearm and palm: a cadaver study into its origin, course, fate and clinical significance. *Ital J Anat Embryol.* 2016;121:88–95.

- [7] Quadros LS, Bhat N, D'Souza AS. Superficial ulnar artery: a case report of its unusual course. *Malays J Med Sci.* 2015;22(3):65–67.
- [8] Sieg P, Jacobsen HC, Hakim SG, Hermes D. Superficial ulnar artery: curse or blessing in harvesting fasciocutaneous forearm flaps. *Head Neck.* 2006;28(5):447–452. <https://doi.org/10.1002/hed.20367>
- [11] Clarke E, Skrzat J, Mazur M, et al. Anatomical variations of the superficial ulnar artery: case series observed on historical specimens prepared by Ludwik Karol Teichmann. *Folia Morphol (Warsz).* 2022;81(1):227–233. <https://doi.org/10.5603/FM.a2021.0014>
- [12] Claassen H, Schmitt O, Wree A. Large patent median arteries and their relation to the superficial palmar arch with respect to history, size consideration and clinical consequences. *Surg Radiol Anat.* 2008;30(1):57–63. <https://doi.org/10.1007/s00276-007-0290-5>
- [13] Marques E, Bordoni B. Anatomy, shoulder and upper limb, ulnar artery. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan–. PMID: 31536226.
- [14] Ohana E, Sheiner E, Gurman GM. Accidental intra-arterial injection of propofol. *Eur J Anaesthesiol.* 1999;16:569–570.
- [15] Goldberg I, Bahar A, Yosipovitch Z. Gangrene of upper extremity following
- [9] Agarwal P, Gupta S, Yadav P, Sharma D. Cadaveric study of anatomical variations of the median nerve and persistent median artery at wrist. *Indian J Plast Surg.* 2014;47(1):95–101. <https://doi.org/10.4103/0970-0358.129632>
- [10] Chin KJ, Sing K. The superficial ulnar artery – a potential hazard in patients with difficult venous access. *Br J Anaesth.* 2005;94(5):692–693.
- intra-arterial injection of drugs: a case report and review of the literature. *Clin Orthop Relat Res.* 1984;188:223–229.
- [16] Senanayake KJ, Salgado S, Rathnayake MJ, Fernando R, Somarathne K. A rare variant of the superficial ulnar artery, and its clinical implications: a case report. *J Med Case Rep.* 2007;1:128. <https://doi.org/10.1186/1752-1947-1-128>
- [17] Heuston FT. Notes on some anatomical anomalies. *Royal Academy of Medicine in Ireland.* 1885;3:453–456.
- [18] Lucas T, Kumaratilake J, Henneberg M. Recently increased prevalence of the human median artery of the forearm: a microevolutionary change. *J Anat.* 2020;237(4):623–631. <https://doi.org/10.1111/joa.13224>
- [19] Al Talalwah WB, Getachew DR. The clinical significance of ulnar artery morphology in artificial arterial-venous fistula for hemodialysis. *Malays J Med Sci.* 2015;22(3):41–47.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

[20] Wahood W, Ghazy S, Al-Abdulghani A, Kallmes DF. Radial artery diameter: a comprehensive systematic review of anatomy. J

Neurointerv Surg. 2022;14(12):1274–1278.
<https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-018534>

Espuma expansiva para preparação de peças anatômicas e estudo das vias aéreas condutoras

Ana Luísa Alves Teixeira¹, Vitória de Carvalho Silva¹, Jeneci Pereira dos Santos²,
Adriana Gradela³, Marcelo Domingues de Faria³

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil.

²Auxiliar Técnico do Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil.

³Docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil.

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Aparelho respiratório. Adesivo de poliuretano. Maceração.

INTRODUÇÃO

O estudo anatômico das vias aéreas é essencial ao entendimento da fisiologia respiratória e das práticas clínicas associadas, especialmente em medicina veterinária. O trato respiratório inferior, composto pela laringe, traqueia, brônquios e pulmões, é responsável pela condução do ar e pela hematose. A divisão brônquica se caracteriza pela bifurcação dos brônquios principais, na altura da carina traqueal e, em alguns animais, a exemplo de suínos e ruminantes, ainda apresentam o brônquio traqueal. A partir destes brônquios, há divisões sucessivas que resultam na formação da árvore brônquica. A labilidade das estruturas aéreas, no entanto, dificulta sua preservação para estudo anatômico. Diversas técnicas de preenchimento e conservação

têm sido empregadas com o objetivo de manter a morfologia interna dessas estruturas, com destaque para o uso de polímeros. A dificuldade em visualizar as estruturas profundas e ramificações das vias aéreas, como apontado por Dyce, Sack e Wensing (2017), justifica a busca por métodos alternativos que permitam sua reprodução em modelos anatômicos.

Nesse contexto, a utilização de adesivo de poliuretano expansível, comumente empregado na construção civil, pode representar uma alternativa acessível e eficaz para moldagem e preservação da arquitetura interna das vias aéreas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade dessa substância para obtenção de modelos anatômicos do aparelho respiratório inferior.

METODOLOGIA

Foi utilizado 01 cadáver de ovelha adulta, sem raça definida, com massa corporal de 55 kg, proveniente do Setor de Produção da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), obtido após morte natural e cedido ao Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres (LAADS), respeitando-se os princípios éticos de descarte e reutilização para fins didáticos.

A dissecação foi iniciada pela remoção do aparelho respiratório inferior, que incluía traqueia, brônquios principais e pulmões. A traqueia foi seccionada caudalmente à laringe. Em seguida, foi realizada limpeza cuidadosa da superfície externa do tecido para remoção de fluidos e restos orgânicos.

A espuma expansível utilizada era composta por polióis, difenil-metano-4,4-diisocianato, cujos elementos propelentes eram propano, butano e dimetiléter (Unispuma Pro Interfix[®]). A aplicação foi realizada por meio de adaptador próprio do produto, conectado a um cilindro de seringa de 10

ml, cuja extremidade foi introduzida e fixada na traqueia com barbante. O adesivo foi injetado de maneira contínua até observar-se preenchimento uniforme dos brônquios visíveis.

Após 2 horas de cura completa da espuma no interior das vias aéreas, a peça foi submersa em recipiente plástico com água corrente e mantida em maceração por 33 dias, com trocas semanais de água. Ao final do período, a limpeza da espuma moldada foi feita com jatos de água sob pressão, utilizando seringa de 20 ml e escova de dentes de cerdas macias para remoção dos tecidos remanescentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o período de maceração, observou-se que a espuma de poliuretano se moldou com eficiência à conformação das vias aéreas condutoras, preservando a morfologia da traqueia e suas ramificações brônquicas principais e secundárias (FIGURA 1). A estrutura obtida apresentou firmeza e boa definição, permitindo a visualização clara do brônquio traqueal, da carina traqueal, dos brônquios principais, dos brônquios lobares e de parte dos bronquíolos de maior calibre.

Figura 1. Traqueia e árvore brônquica de ovino, preparadas por repleção com espuma expansível e seguido de maceração. Em A, vista ventral. Em B, vista dorsal - Petrolina (PE), 2025.

Legenda: Brônquio traqueal (**seta vermelha**), brônquio principal direito (**seta azul**) e brônquio principal esquerdo (**ponta de seta branca**). Lobos pulmonares: parte cranial do lobo cranial direito (**círculo amarelo**), parte caudal do lobo cranial direito (**círculo laranja**), lobo médio (**círculo azul**), lobo caudal direito (**círculo verde**), lobo acessório (**estrela roxa**), parte cranial do lobo cranial esquerdo (**quadrado amarelo**), parte caudal do lobo cranial esquerdo (**quadrado laranja**), lobo caudal esquerdo (**quadrado verde**).

Fonte: Acervo próprio.

Em ruminantes, como os ovinos, a divisão dos brônquios ocorre de maneira tricotômica, com presença do brônquio traqueal situado cranialmente à bifurcação traqueal, ventilando exclusivamente o lobo cranial direito (König; Liebich, 2016). Nele, foi identificado acúmulo de espuma em formato arredondado, possivelmente causado por bolsões de ar durante a injeção. Isso, provavelmente se deve em virtude da maior pressão gerada no lobo mais cranial. Contudo, essas formações puderam ser removidas com bisturi sem prejuízo à peça final. A

preservação do brônquio traqueal na peça produzida com poliuretano foi especialmente relevante, uma vez que essa estrutura possui importância clínica e anatômica reconhecida, conforme descrito por Evans e de Lahunta (2020).

Durante a limpeza final, notou-se que os segmentos terminais de menor calibre apresentavam fragilidade e se rompiam com relativa facilidade, demandando maior delicadeza na manipulação. A técnica proposta demonstrou viabilidade e simplicidade para reprodução da arquitetura interna das vias aéreas em ovinos. O

uso da espuma de poliuretano permitiu não apenas o preenchimento da árvore brônquica, mas também a sua preservação por longo período, sendo eficaz para fins didáticos e demonstrativos.

O método de injeção por seringa acoplada ao cilindro original do produto mostrou-se funcional, embora a injeção devesse ser feita lentamente para evitar a formação de bolhas ou distorções, como observado em parte do lobo cranial direito. A fragilidade das ramificações terminais sugere a necessidade de ajustes, como controle da quantidade de espuma e tempo de cura antes da maceração.

Em comparação com técnicas tradicionais de injeção com látex ou resinas acrílicas, o poliuretano oferece vantagens como baixo custo, ampla disponibilidade no mercado, facilidade de manuseio e ausência de odor marcante. Além disto, sua expansão controlada permite adaptação ao lúmen brônquico, moldando-se de forma satisfatória à estrutura anatômica.

CONCLUSÃO

O uso de espuma expansiva à base de poliuretano demonstrou-se uma alternativa eficaz e de baixo custo para confecção de modelos anatômicos das vias aéreas condutoras. A técnica apresentou boa definição estrutural e aplicabilidade para fins didáticos, especialmente em cursos de anatomia veterinária.

A fragilidade dos bronquíolos terminais sugere a necessidade de refinamento do processo, sobretudo no controle da injeção e no tempo de cura. Futuras adaptações poderão incluir testes em outras espécies, uso de moldes com calibração da pressão de injeção e associação com técnicas de coloração ou plastinação para maior durabilidade e contraste anatômico.

REFERÊNCIAS

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de Anatomia Veterinária**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

EVANS, H. E.; DE LAHUNTA, A. **Miller's anatomy of the dog**. 5. ed. St. Louis: Elsevier, 2019.

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H. G. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

LAANAT UNIFAL-MG: Implantação, desafios e conquistas na extensão, ensino e pesquisa em anatomia

Brenda Restani Galhardo¹; Pedro Chaves Pinheiro¹; Luiza Paschoalotti Ienne¹; Matheus Vieira Palma¹; Isabelle Soares²; Evelise Aline Soares³; Daniel Martinez Saez⁴; Flávia Da Ré Guerra⁵.

¹ Discente do curso de Biologia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Discente do curso de Medicina da UNIFAL-MG.

³ Doutora e mestre na área de Anatomia, pelo PPGCB da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), professora e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

⁴ Doutor em Ciências (área de Morfologia) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Professor no Departamento de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

⁵ Doutora e mestre na área de Anatomia, pelo PPGCB da UNICAMP, professora do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: flavia.guerra@unifal-mg.edu.br

Palavras-chave: Ligas; Anatomia; Extensão; Pioneirismo; LAANAT.

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização, a organização coletiva em torno de interesses comuns tem sido uma estratégia recorrente para enfrentar ameaças externas, garantir segurança e promover o progresso social (Manacorda, 2022). O termo “ligas”, entendido como expressão de articulação sociopolítica e mobilização coletiva diante de necessidades específicas, remonta às civilizações da Antiguidade. Exemplo disso são as Ligas de Delos e do Peloponeso, que se estruturaram como alianças militares e políticas em resposta ao cenário de conflito entre Atenas e Esparta, motivado por disputas territoriais e pela busca por hegemonia na Grécia Antiga (Aranha e Saviani, 2006). Essas alianças também envolviam

práticas de aprendizado estratégico, evidenciando a relação entre conhecimento e organização social.

A trajetória das ligas acadêmicas no Brasil remonta à década de 1920, com a criação da Liga de Combate à Sífilis, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Idealizada por estudantes, essa iniciativa visava atuar tanto na esfera médica quanto social, enfrentando um grave problema de saúde pública (Goergen, 2017; Cavalcante *et al.*, 2019). Durante o regime militar, as associações estudantis assumiram papel crítico em relação ao ensino universitário, questionando a pertinência e a aplicação dos conteúdos curriculares frente às transformações sociais do país. Esse ambiente

impulsionou a formação de novas Ligas, especialmente nas escolas médicas, como espaços de resistência, reflexão e prática alternativa. A partir da década de 1990, essas organizações se expandiram significativamente em todo o território nacional, acompanhando as reformas curriculares e os debates em torno da formação médica mais humanizada e crítica (Silva *et al.*, 2015).

Nesse mesmo contexto histórico, destaca-se o surgimento da ciência anatômica, considerada a base da medicina. Desde a pré-história, há registros de interesse humano pelo corpo, inicialmente por meio de representações rupestres e, posteriormente, com descrições mais sistematizadas encontradas em papiros egípcios, como o Papiro de Smith e o Papiro de Kahun (Standing, 2017; El-Damaty e Salama, 2011). O desejo de compreender a estrutura do corpo humano - e também animal - esteve sempre atrelado à busca pela cura e pela ampliação do conhecimento científico.

Nesse sentido, torna-se especialmente significativo observar o surgimento de ligas acadêmicas dedicadas à anatomia, reunindo estudantes interessados em aprofundar o estudo dessa ciência milenar. As ligas acadêmicas se configuraram como importantes ferramentas de extensão, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e prática (PROEC, 2024).

Assim, em agosto de 2018, foi fundada a Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Alfenas (LAANAT/UNIFAL-MG), idealizada por um grupo de 22 estudantes, com o apoio de dois professores anatomistas. A

iniciativa teve como objetivo ampliar, integrar e consolidar os conhecimentos na área anatômica, promovendo o engajamento estudantil e a excelência na formação acadêmica. O presente artigo tem como objetivo apresentar a trajetória da LAANAT, desde sua fundação até suas contribuições para a formação acadêmica e profissional de seus membros.

2. METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da criação e ações de extensão promovidas pela LAANAT/UNIFAL-MG.

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

A LAANAT foi fundada em 31 de agosto de 2018, idealizada por um grupo de 22 estudantes e sob a coordenação da Profa. Dra. Flávia da Ré Guerra e do Prof. Dr. Daniel Martinez Saez, ambos, à época, docentes do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG. Os fundadores tinham como um dos principais objetivos o aprimoramento dos conhecimentos em Anatomia. Essa iniciativa conferiu à LAANAT um caráter pioneiro, consolidando-a como a primeira Liga de Anatomia da UNIFAL-MG. Foram então criadas as diretorias e coordenações da Liga, além da redação do estatuto que passou a regulamentar suas diretrizes internas.

Junto a isso, para iniciar as atividades da Liga, foi realizada uma palestra de abertura denominada “**Mesentério: um novo órgão ou**

um velho conhecido da anatomia?”, no ano de 2018 (Figura 1). Tal palestra inicial, foi o conteúdo didático abordado no primeiro processo seletivo.

Figura 1. Palestra inaugural da liga.

LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA

Palestra
Mesentério: um novo órgão ou um velho conhecido da anatomia?
com
Prof. Dr. Túlio de Almeida Hermes

DATA: 28/11/2018
HORA: 19h00min
LOCAL: prédio D 307-sede
ENTRADA: evento gratuito

MAIS INFORMAÇÕES
Instagram: @laanat
E-mail: laanatunifal@gmail.com
Facebook: Liga Acadêmica de Anatomia - Unifal - MG

Acesse o Edital do processo seletivo no site da Unifal-MG e saiba todos os critérios para realização da prova.

Obs: É imprescindível a participação na Palestra para realização da prova.

Fonte: @laanatunifal.

Em seus primeiros anos de existência, a LAANAT realizou diversas atividades de cunho científico e com destaque no meio acadêmico da Universidade. Dentre elas, está o projeto **“Anatomia aplicada ao atendimento pré-hospitalar pelo Corpo de Bombeiro”** (Figura 2), no qual os constituintes da Liga ministraram aulas com conteúdo teóricos e práticos referentes aos principais sistemas do corpo humano que mais são acometidos durante ocorrências no Corpo de Bombeiros Militares, no caso Aparelho Locomotor, Sistema Nervoso, Sistema Cardiovascular e Sistema Respiratório. As atividades do projeto foram publicadas na

revista *Interfaces*, como um relato de experiência intitulado **“Ensino de anatomia humana aos Bombeiros Militares por meio de ação extensionista: Relato de experiência”** (Delmoro *et al.*, 2023).

Figuras 2. Projeto de ensino de anatomia para o Corpo de Bombeiros de Alfenas-MG.

Fonte: @laanatunifal.

Contudo, mesmo os primeiros anos da LAANAT sendo marcados por atividades cardeais, em 2020, devido à pandemia mundial pela Covid-19, as atividades da Liga tiveram que ser reorganizadas e foram adaptadas para atender um público agora virtual. Dessa forma, a Liga desenvolveu um evento remoto denominado **“Webinar: anatomia em tempos de ensino remoto”**, no intuito de oferecer aos participantes um espaço de discussão e construção do conhecimento sobre a educação a distância, notadamente em relação ao modelo de ensino mediado por tecnologias, enquanto dispositivo alternativo ao espaço presencial da aula e, assim, viabilizar a utilização de plataformas educacionais da UNIFAL-MG na aprendizagem da disciplina

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

de Anatomia. Ainda neste período, a Liga continuou suas atividades, como a realização de uma mesa redonda remota denominada “**Alterações microestruturais cerebrais em pacientes com COVID-19 com base em imagens de ressonância magnética - Estudo de Acompanhamento de 3 meses**”, a fim de estimular o ensino dentro dos constituintes da Liga e com o público externo.

Figura 3. Banner de divulgação da Webinar e mesa redonda durante a pandemia.

Fonte: @laanatunifal.

A LAANAT em 2021, participou da organização de outro evento de destaque durante a pandemia, “**I Jornada Anatomoclínica Interligas da UNIFAL-MG: Módulo Abdome**”, que reuniu ligas acadêmicas da UNIFAL-MG que estabeleciam relação com a anatomia, clínica e cirúrgica do abdome. O evento teve grande adesão de público, sendo registrado cerca de 426 participantes nas palestras online e síncronas programadas para o evento. A programação contou com renomados anatomistas de diferentes universidades (UFES, UFBA, UNIFAL-MG, UFPI, UFPB e UNIFENAS), além de médicos cirurgiões e radiologistas, promovendo a integração entre a anatomia e a prática médica.

Em decorrência do sucesso do evento, em 2023, já com o fim da pandemia, uma nova edição foi realizada, desta vez em formato online, visando alcançar estudantes e profissionais de todo o país. Assim, em abril de 2023, foi realizada a “**II Jornada Anatomoclínica Interligas: Módulo Tórax**”, que contabilizou a participação de 296 pessoas, entre estudantes e profissionais da área da saúde (Figura 4). Na segunda jornada, além das Ligas da UNIFAL-MG tivemos a colaboração externa da Liga Acadêmica de Anatomia Clínica da Universidade Federal de Lavras (LAAC-UFLA).

Figuras 4. Banner de divulgação da I e II Jornada Anatomoclínica Interligas.

Fonte: @laanatunifal.

No ano de 2022, a coordenação da Liga esteve sob a tutela da Profa. Doutora Flávia Da Ré Guerra e Profa. Doutora Evelise Soares, passando, o Prof. Doutor Daniel Martinez Saez a exercer a função de coordenador externo da Liga. Com isso, a LAANAT passou a ser supervisionada por três anatomistas de formação. Concomitante a isso, a Liga deu início ao projeto “Anatomia de A à Z”, que consistiu no desenvolvimento de material didático em mídias sociais para difundir conhecimentos sobre a terminologia anatômica,

explorando as letras do alfabeto latino (Figura 5), a partir de uma linguagem de fácil entendimento, atingindo o público geral e também acadêmico. O relato de experiência do projeto foi publicado na revista *Medicina* (Souza *et al.*, 2023).

No mesmo ano, a Liga integrou a comissão de outro evento, sendo este um “**Workshop Interligas: psicopatologias**” (Fig 6).

Figuras 5 e 6 - Banner de divulgação do Projeto “Anatomia de A à Z” e I Workshop Interligas”

Fonte: @laanatunifal.

Após o término da pandemia e regresso ao ensino presencial em 2022, a LAANAT promoveu um evento presencial denominado “**Back to the Anatomy: neuroanatomia**” (Figura 7) com objetivo de proporcionar o contato dos discentes, que cursaram Neuroanatomia no ensino remoto, com as peças cadavéricas naturais do acervo do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG, atrelado ao conhecimento prático adquirido na vivência destes em um Laboratório de Anatomia.

Figuras 7. Participantes do evento “Back to the Anatomy”.

Fonte: Acervo pessoal Profa. Flávia.

Como consequência dos desafios impostos pelo ensino remoto e experiência adquirida com o projeto “**Back to the Anatomy: neuroanatomia**”, coordenadores e extensionistas da LAANAT perceberam a necessidade da criação de um “**Atlas virtual 2D de neuroanatomia**” (Guerra *et al.*, 2022), de acesso público, a fim de criar um material didático de suporte para docentes e facilitar o estudo prático de neuroanatomia para estudantes das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde (Figura 8).

Figuras 8. Página do Atlas Virtual de Neuroanatomia da UNIFAL-MG.

Fonte:

<https://www.unifal-mg.edu.br/danat/atlas-de-neuroanatomia/>

A LAANAT realiza suas atividades com uma abordagem multiprofissional em equipe, proporcionando a complementação do conhecimento anatômico por meio de atividades de dissecação cadavérica. No primeiro semestre de 2023, os ligantes participaram de treinamentos voltados para o desenvolvimento de habilidades na dissecação dos membros inferiores, abrangendo joelhos, pernas e pés. Com essa atividade, os participantes da liga tiveram a oportunidade de dissecar e estudar de forma mais aprofundada a anatomia topográfica dos membros inferiores, o que contribuiu significativamente para o aprimoramento do aprendizado e também para a produção de novas peças destinadas ao acervo do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Trabalhos científicos originados das atividades da Liga entre 2022 e 2023 foram apresentados em eventos de notoriedade, como o

XXIX Congresso Brasileiro de Anatomia, o IV COMAU, o 7º Seminário Internacional sobre Carreira Docente nas Profissões da Saúde, entre outros.

Contudo, mesmo a Liga produzindo diversas atividades, como projetos e participação em eventos, a mesma acabou entrando em um hiato, tendo suas atividades estagnadas por aproximadamente um ano. Fato marcado pela formatura de vários membros e, também, pelo aumento do número de ligas acadêmicas com enfoque clínico e cirúrgico, que, nesse período, despertaram o interesse dos discentes para os seus processos seletivos.

Entretanto, devido ao entusiasmo pelo conhecimento anatômico, discentes do curso de Ciências Biológicas – Bacharelado da UNIFAL-MG ingressaram na Liga, que então iniciou um processo de reestruturação e retomada de atividades no final do ano de 2024 (Figura 9). Para isso, os estudantes interessados pela LAANAT e pelo estudo da anatomia reuniram-se e organizaram uma nova diretoria. Essa nova gestão propôs a reestruturação da diretoria e a revisão do estatuto.

As atividades de retorno da Liga tiveram início no ano de 2025, sendo realizado inicialmente uma exposição da Liga no evento proporcionado pela Universidade, denominado “**Acolhida aos calouros**” (Figura 10). Em tal evento, a LAANAT levou um pouco de anatomia e um pouco de seus projetos para serem vistos pelos novos discentes da universidade, a fim de levar a Liga novamente ao público discente.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 9 e 10 - Postagem indicativa do retorno das atividades e Banner de divulgação na “Acolhida aos Calouros”.

Fonte: @laanatunifal

Integrando as atividades de retorno, a Liga apresentou uma palestra reinaugural intitulada “**Anatomia Humana: de A à Z**”, ministrada pelo Prof. Dr. Daniel Saez. Tal palestra também foi utilizada como conteúdo didático para o processo seletivo da Liga.

Com a entrada de novos membros, a Liga enfim concretizou sua nova estruturação interna, e pode dar início às suas novas atividades, sendo estas um projeto de divulgação científica denominado “**Dissecando Anatomia**”; o projeto “**Produção de seminários internos LAANAT: neuroanatomia com enfoque a transtornos psicossomáticos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico**”, o qual vem estimulando os constituintes da Liga a estudarem e apresentarem seminários sobre a temática escolhida, e posteriormente produzirem uma escrita científica com seus embasamentos prévios; e um evento denominado “**I Simpósio Interligas da UNIFAL-MG**”, o qual apresenta a proposta de reunir todas as ligas interdisciplinares, a fim de

produzir um evento com conteúdo de qualidade, sendo capitaneado pela Liga.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo de seus sete anos de atividade, a LAANAT promoveu diversas ações de ensino, pesquisa e extensão, disseminando o conhecimento anatômico e neuroanatômico para extensionistas, estudantes de diferentes cursos de graduação e pós-graduação e também para membros da comunidade em geral interessados nos temas abordados, bem como fez parcerias com instituições de ensino superior. Com base nos registros da Liga, estimamos que, em eventos presenciais, cerca de 350 pessoas foram acolhidas, e mais de 2.000 participaram das atividades em formato on-line, o que demonstra haver uma demanda de diferentes públicos interessados em aprender mais sobre anatomia.

A Tabela 1 apresenta a quantidade de eventos e projetos desenvolvidos ao longo da história da Liga até o presente momento.

Tabela 1. Ações da LAANAT e Quantitativos.

Ações da LAANAT	Quantidade
Palestras presenciais	02
Palestras on-line	02
Simpósios / Jornadas / Workshops	04
Webinars	01

Mesas redondas	01
Projetos de Extensão	05
Publicações de artigos	02
Publicações em anais de eventos científicos	07
Oficinas de dissecação para os membros	15
Eventos de divulgação da LAANAT	02

Ressalta-se que esses dados não incluem o alcance da LAANAT em suas mídias sociais, atualmente ativas no *Facebook* e no *Instagram*, onde são compartilhadas publicações voltadas ao ensino da anatomia.

O estabelecimento da LAANAT justificou-se pelo entendimento da necessidade da extensão no estudo da anatomia, de forma complementar ao ensino e pesquisa, já consolidados no meio universitário. A partir das atividades como mesas redondas, palestras e eventos, como o projeto em parceria com os bombeiros militares, foi possível a integração entre alunos da graduação bem como a interação com a sociedade, criando um espaço de produção de conhecimento colaborativo, pluriativo e democrático. Ademais, viabilizou a construção de profissionais engajados com a elaboração, difusão e ampliação do conhecimento da área de anatomia.

Todavia, sendo a primeira liga acadêmica de anatomia na UNIFAL-MG, a implantação da

LAANAT na universidade foi um desafio, bem como a organização do calendário de atividades, devido ao grande número de membros de diferentes cursos e períodos. Sendo este entrave solucionado por edições posteriores com redução de vagas para membros.

A primeira edição da LAANAT esteve constituída, em sua maioria, por discentes dos cursos de Enfermagem e Odontologia. Possivelmente, uma consequência da proximidade dos estudantes idealizadores da Liga com os coordenadores que, à época, ministravam aulas de anatomia humana aos cursos de Enfermagem e Odontologia.

Nas edições posteriores, a Liga teve maior participação de estudantes de diferentes cursos de Ciências da Saúde (Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia) e Ciências Biológicas. Essa composição trouxe uma característica multiprofissional para as atividades extracurriculares desenvolvidas e contribuiu para uma maior interação entre discentes de diferentes cursos e períodos, que dificilmente seria alcançada no cotidiano acadêmico (Delmoro *et al.*, 2023).

As ações da LAANAT foram muito além de um ensino catalogado, visto que a Liga enfrentou um desafio com o prosseguimento de suas atividades quando se instaurou a pandemia da COVID-19. Com o esvaziamento das universidades durante a pandemia, as aulas práticas e contato direto com peças cadavéricas ficaram inviáveis, com isso criou-se uma lacuna no aprendizado para os alunos em ensino, sendo imprescindível a presença de práticas anatômicas

(Carvalho 2017). Mediante a situação, a Liga adaptou-se quanto aos seus métodos de divulgação, passando a ministrar atividades virtuais, com encontros remotos e utilizando mais as redes sociais, a fim de transformar o ambiente virtual em um ambiente de aprendizado (Souza, 2014), e focando ainda mais na divulgação científica através das redes sociais, principalmente o *Instagram*, estimulando a produção de conteúdo pelos membros. Essa modalidade de divulgação impulsiona a integração das redes e torna acessível à comunidade externa um conteúdo confiável.

O distanciamento causado pela interrupção das aulas desmotivou os estudantes das ciências da saúde, especialmente pela ausência do contato direto com modelos anatômicos (Carvalho, 2017). Com o intuito de amenizar esse afastamento da rotina tradicional do ensino de anatomia, a Liga buscou reabilitar essa conexão. O “**I Workshop Interligas: Psicopatologias**”, o material de apoio e o Atlas Virtual 2D de Neuroanatomia foram desenvolvidos com o objetivo de despertar o interesse dos alunos e restabelecer o vínculo com a anatomia - área fundamental para a formação dos profissionais da saúde (Rodrigues, 2023).

Sob a atual gestão, iniciada no segundo semestre de 2024, os programas de divulgação científica por meio do *Instagram*, aliados às atividades internas da Liga, têm gerado impacto direto no desenvolvimento dos ligantes. Essas ações promovem o aprimoramento da oratória, da socialização, da escrita acadêmica, da responsabilidade com prazos e da organização

pessoal. Assim, a Liga contribui significativamente para o fortalecimento de competências essenciais à vida acadêmica e ao crescimento pessoal dos seus membros.

Além disso, a integração entre discentes de diferentes períodos e cursos, que compartilham interesses comuns, favorece uma formação mais ampla, crítica e interdisciplinar. Essa convivência estimula o diálogo entre áreas do conhecimento e reforça o espírito colaborativo no ambiente universitário. Tais iniciativas também se configuram como estratégias para suprir limitações presentes na trajetória formal da graduação. Ao complementar o currículo tradicional, a Liga contribui para uma formação mais completa, sem romper com os pilares fundamentais do ensino superior — ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, mantém-se o compromisso da universidade com a sociedade, ao facilitar a interação entre a academia e a população, promovendo a disseminação do conhecimento (Peres, Andrade e Garcia, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LAANAT foi pioneira na promoção de atividades de ensino e aprofundamento da anatomia na UNIFAL-MG, uma vez que vem atuando na instituição há quase sete anos. Durante esse período, a Liga fomentou diversos projetos comprometidos com o tripé ensino-pesquisa-extensão, contribuindo para a formação de alunos integrados tanto com a comunidade em que convivem, quanto com a comunidade científica e acadêmica.

Além disso, a liga acadêmica permitiu que seus membros desenvolvessem habilidades para criação e organização de eventos e de projetos de extensão, e para a elaboração de trabalhos científicos, dando a eles ferramentas para o aperfeiçoamento de suas habilidades acadêmicas. No âmbito pessoal, a LAANAT facilitou a criação de vínculos entre os alunos de diferentes cursos, possibilitando um intercâmbio de conhecimentos e um enriquecimento da experiência universitária.

Assim, a relevância da LAANAT no contexto da UNIFAL-MG é evidentemente sólida. A Liga contribui para uma formação acadêmica abrangente de seus alunos por meio de projetos de extensão, bem como para o município de Alfenas, uma vez que promove o diálogo entre a academia e a população, que resulta na criação e difusão de um conhecimento pluriversitário em torno da anatomia.

Referências:

- ARANHA, M. L. A.; SAVIANI, D. *História da educação e da pedagogia: geral e Brasil*. São Paulo: Moderna, 2006.
- CARVALHO, C. A. F. Utilização de metodologia ativa de ensino nas aulas práticas de anatomia. *Revista de Graduação USP*, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 117–121, 2017. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2525-376x.v2i3p117-121>.
- CAVALCANTE, A. S. P. et al. As ligas acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na produção científica brasileira. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, DF, v. 42, n. 1, p. 199–206, jan./mar. 2018.
- DELMORO, I. C. L. et al. Ensino de anatomia humana aos bombeiros militares por meio de ação extensionista: relato de experiência. *Interfaces – Revista de Extensão da UFMG*, [S. l.], v. 11, n. 1, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/36277>. Acesso em: 20 jul. 2025.
- EL-DAMATY, A.; SALAMA, F. Clinical anatomy as practiced by ancient Egyptians. *Surgical and Radiologic Anatomy*, v. 33, p. 205–210, 2011.
- GOERGEN, D. I. Ligas acadêmicas: uma revisão de várias experiências. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, Florianópolis, v. 46, n. 3, p. 183–193, 1 set. 2017.
- GUERRA, F. D. R. et al. *Atlas virtual de neuroanatomia da UNIFAL-MG*. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/danat/atlas-de-neuroanatomia/>. Acesso em: 20 jul. 2025.
- MANACORDA, M. A. *História da educação: da Antiguidade aos nossos dias*. São Paulo: Cortez, 2022.
- PERES, C. M.; ANDRADE, A. S.; GARCIA, S. B. Atividades extracurriculares: multiplicidade e diferenciação necessárias ao currículo. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 31, n. 3, p. 203–211, dez. 2007.
- PROEC – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA. Ligas acadêmicas no âmbito da UNIFAL-MG. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/ligas-academicas/>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- RODRIGUES, R. M. et al. Formação na graduação em enfermagem: a percepção de acadêmicos acerca das aulas práticas. *Educere et Educare*, Cascavel, v. 18, n. 45, p. 236–256, 2023.
- SILVA, J. H. S. et al. Implantação de uma liga acadêmica de anatomia: desafios e conquistas.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, v. 39, p. 310–315, 2015.

SILVA, S. A.; FLORES, O. Ligas acadêmicas no processo de formação dos estudantes. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 39, n. 3, p. 410–417, set. 2015.

SOBRE A UNIFAL-MG – UNIFAL-MG para você. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/unifalmgparavoce/sobre-a-unifalmg/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

SOUZA, S. L. C. et al. Anatomia de A a Z: desvendando a terminologia anatômica nas redes sociais: relato de experiência. *Medicina (Ribeirão Preto)*, Ribeirão Preto, v. 56, n. 3, e208763, 27 nov. 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rmrp/article/view/208763>. Acesso em: 20 jul. 2025.

STANDRING, S. A brief history of topographical anatomy. *Clinical Anatomy*, v. 30, n. 1, p. 18–27, 2017.

Preparação de peças odontológicas de animais para cursos de graduação de ciências agrárias e exposição museológica

Jeneci Pereira dos Santos¹; Vitória de Carvalho Silva²; Aline Rodrigues Laureano Pinheiro de Andrade²; Thalyta Thayanny Santos Souza²; Filipe de Hollanda Martins²; Adriana Gradela³; Marcelo Domingues de Faria³

1 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, auxiliar técnico do Laboratório e Museu Didático de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres.

2 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, discente do Curso de Medicina Veterinária.

3 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, docente do Curso de Medicina Veterinária.

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Odontologia veterinária, Anatomia dental, Anatomia Comparativa, Estrutura odontológica.

INTRODUÇÃO

Os dentes são estruturas cônicas localizadas em fileiras contrárias internamente na cavidade oral. Eles são responsáveis pela mastigação e início da digestão, quebrando o alimento em partículas menores para serem deglutidas. A dentição pode ser danificada por traumas, trituração em excesso e corpos estranhos, sendo importante o conhecimento dessas estruturas e suas enfermidades (Getty, 1986).

Nos mamíferos domésticos, cada dente é ancorado na mandíbula, no osso incisivo e na maxila. Tal fixação ainda é recoberta pela gengiva. O dente simples consiste em coroa, colo e raiz. Internamente, possui uma cavidade pulpar,

contendo estruturas vículo-nervosas. O conhecimento da arcada dentária e particularidades de cada espécie pode avaliar a estimativa da idade do animal, de acordo com as características e a quantidade de dentes (Getty, 1986).

OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou desenvolver peças odontológicas didáticas, promovendo maior interação da área com os discentes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), bem como beneficiar a sociedade com a popularização das ciências anatômicas através de

exposições promovidas pelo Museu Didático de Anatomia Animal.

METODOLOGIA

Inicialmente, cabe frisar que todos os animais trabalhados pelo Laboratório e Museu Didático de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres (LAADS) do Campus Ciências Agrárias da Univasf são adquiridos por meio de doações de cadáveres através do Centro de Controle de Zoonoses, hospitais e clínicas veterinárias, criadouros e fazendas dos municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

Ao serem recebidos no LAADS, são devidamente preparados de acordo com o procedimento escolhido para aquele espécime. Nesse caso, foram escolhidas três cabeças de espécies distintas para realizar o procedimento, sendo elas: bovina, equina e canina. Foi feita a fixação com solução aquosa de formaldeído (10%) e, posteriormente, foram armazenadas em cubas contendo a mesma solução, para fixação e preservação.

Inicialmente, foi realizada uma incisão na linha mediana ventral de cada cabeça, da região mentoniana à região hioídea, rebatendo o tegumento e tecidos adjacentes do antímero esquerdo da peça, deixando evidentes o osso incisivo, a maxila e a mandíbula.

Para facilitar a evidenciação dentária, optou-se por fazer a trepanação dos ossos com a utilização de talhadeira, martelo e microrretífica, exibindo as estruturas dentárias labiais, jugais e radiculares. Além disso, foi removido o

revestimento interno dos seios paranasais maxilares.

Posteriormente, foi realizado o acabamento da peça com o uso da microrretífica, retirando o excesso de tecidos adjacentes aos ossos alveolares e dentes.

Todas as peças anatômicas foram submetidas à técnica de criodesidratação: as cabeças foram mantidas no freezer dentro da sala de técnicas anatômicas do LAADS. Todos os dias, as peças eram retiradas do freezer às 08h00min, permaneciam em temperatura ambiente e retornavam ao congelamento às 17h00min, permanecendo numa temperatura média de -21°C. Aqui, cabe salientar que a temperatura máxima de Petrolina (PE) é 34°C; e a mínima, 24°C, com poucas variações durante o ano todo.

Para completa desidratação, foi necessário um intervalo de 5 meses para o preparo da cabeça do equino; 4 meses para a cabeça de bovino; e 45 dias para a cabeça do cão.

Por fim, foi aplicado cola branca em toda a superfície da peça anatômica, no intuito de retardar possíveis degradações temporais e por manipulação.

RESULTADOS

As peças anatômicas obtidas a partir das cabeças de cão, bovino e equino apresentaram boa conservação, fixação e detalhamento das estruturas dentárias, tanto coronárias quanto radiculares. A aplicação das técnicas de dissecação, trepanação óssea e criodesidratação possibilitou a exposição adequada das arcadas dentárias superiores e inferiores, permitindo

observação direta dos dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares, conforme a espécie.

Na peça canina (Figura 1), foi possível evidenciar com nitidez as raízes dentárias dos dentes caninos, bem como os pré-molares e molares, permitindo a análise da distribuição, profundidade e orientação das raízes. A peça

apresentou ótima integridade estrutural após o processo de criodesidratação, com mínima retração ou fraturas. Optou-se por não expor as raízes dentárias incisivas, pois isso poderia levar à perda dos dentes incisivos por conta da confecção da peça anatômica, bem como da manipulação para estudo.

Figura 1 - Cabeça de cão criodesidratada para evidenciar as raízes dentárias dos dentes caninos, pré-molares e molares superiores e inferiores – Petrolina (PE), 2025.

Fonte: próprio autor.

Na peça bovina (Figura 2), destacou-se a ausência de dentes incisivos superiores, característica anatômica dos ruminantes, com presença do denominado "pulvino dental" na arcada dentária superior.

Foram visualizados com clareza os dentes incisivos inferiores, além dos pré-molares e molares superiores e inferiores, cujas raízes se apresentaram bem inseridas nos ossos alveolares, preservando sua morfologia e proporção.

Figura 2 - Cabeça de bovino criodesidratada para evidenciação das raízes dentárias dos dentes incisivos inferiores (ausentes na arcada superior de ruminantes), pré-molares e molares superiores e inferiores – Petrolina (PE), 2025.

Fonte: próprio autor.

Na cabeça de equino (Figura 3), a técnica demonstrou grande eficiência na exposição das raízes longas e volumosas, especialmente dos dentes pré-molares e molares. A morfologia dentária complexa dos equinos pôde

ser evidenciada em detalhe, inclusive os dentes com maior desenvolvimento radicular, permitindo visualização das diferenças entre as arcadas superior e inferior

Figura 3 – Cabeça de equino criodesidratada para evidenciar as raízes dentárias dos dentes incisivos, pré-molares e molares superiores e inferiores – Petrolina (PE), 2025.

Fonte: Próprio autor.

Em todas as peças, a remoção cuidadosa de tecidos adjacentes e a proteção final com cola branca contribuíram para a manutenção da integridade anatômica, além de oferecerem resistência ao manuseio durante aulas práticas e exposições museológicas. O resultado final proporcionou modelos tridimensionais eficazes para o ensino da anatomia odontológica veterinária, atendendo aos objetivos pedagógicos e extensionistas do projeto.

A odontologia veterinária tem enfoque limitado dentro do curso de graduação. Por este motivo, é de suma importância a facilitação da compreensão prática do assunto dentro da disciplina de anatomia: tanto para a capacitação básica do médico veterinário quanto para auxiliar em uma futura especialização.

As peças anatômicas possibilitam a compreensão da morfologia dentária dos espécimes escolhidos facilitando a melhor compreensão e entendimento do assunto.

Com a preparação do material, os discentes do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco, têm maior aprofundamento na área de anatomia odontológica, através do estudo das peças anatômicas preparadas. Além do mais, o material ainda será compartilhado com o Museu de Anatomia Animal (MUDAA) e com o Museu Itinerante de Anatomia Animal (MIAA), projetos de extensão, facilitando a popularização do conhecimento acerca da anatomia animal odontológica.

CONCLUSÃO

O incremento no número de exemplares para o acervo do LAADS apresenta impactos relevantes no estudo da anatomia veterinária. Através de relatos dos próprios discentes e visitantes do MUDAA e MIAA, nota-se a curiosidade e maior facilidade de compreensão das ciências anatômicas com peças didáticas e de objetivos específicos para cada área estudada. Destarte, incentiva-se o preparo variado de peças, de diferentes espécies, sistemas, regiões e antímeros, visando simplificar e disseminar o conhecimento das ciências anatômicas para discentes de Medicina Veterinária, formando profissionais capacitados em diferentes âmbitos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) pelo auxílio financeiro.

REFERÊNCIAS

GETTY, R. **Sisson/Grossman - Anatomia dos animais domésticos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986, 2v.

INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS. **Nomina Anatomica Veterinaria**. 6. ed. Hanover (Germany); Ghent (Belgium); Columbia, MO (USA); Rio de Janeiro (Brasil): Editorial Committee, 2017, 160p.

Veia porta quadrirradicular: relato de caso

Camila Duarte Sampaio¹, Gabriela Gomes de Oliveira¹, João Pedro Duffles Ferreira¹,
Martina Ribeiro e Oliveira¹, Pedro Henrique Gibram Gontijo¹, Pollyana Helena Vieira Costa²,
Rafael Leite Alves², Kennedy Martinez de Oliveira², Arthur Adolfo Nicolato²,
Yves Moreira Ribeiro²

¹ Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Docente do Departamento de Anatomia Humana, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente: Pollyana Helena Vieira Costam- E-mail: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-chave: Veia porta, Anormalidades, Anatomia e Histologia, Cirurgia, Diagnóstico.

1 Introdução

A veia porta pode ser considerada o principal vaso do sistema venoso portal, responsável pela drenagem do sangue do trato gastrointestinal (excluindo a parte inferior do reto), vesícula biliar, pâncreas e baço para o fígado [1]. Este sistema contribui com aproximadamente 75% do fluxo sanguíneo do fígado, o que é essencial para apoiar o parênquima hepático e transportar nutrientes absorvidos pelo sistema digestivo para os sinusóides hepáticos [2]. Diante disso, a importância do sistema venoso portal está na capacidade do fígado de realizar desintoxicação, metabolizar drogas e hormônios e manter a homeostase do corpo [1,3].

A veia porta está na região abdominal e geralmente começa no nível da segunda vértebra lombar. Sua estrutura é geralmente formada pela confluência da veia esplênica e da veia mesentérica superior, com sua principal tributária - a veia

mesentérica inferior geralmente drenando para a veia esplênica [3]. Essa convergência geralmente ocorre anterior à veia cava inferior e posterior ao colo do pâncreas [1].

Várias variações anatômicas do sistema venoso portal abdominal foram documentadas. A classificação de Thomson descreve três variantes como as mais frequentes, observadas em mais de 90% dos indivíduos [3]. A Figura A.1 ilustra essas três variações comuns. Dado o papel essencial do sistema venoso portal na função fisiológica, o reconhecimento de suas variações anatômicas é crucial para evitar complicações cirúrgicas e apoiar o diagnóstico e prognóstico precisos [3]. Por exemplo, em ressecções hepáticas, transplantes e procedimentos radiológicos, a compreensão da anatomia da veia porta é vital para resultados favoráveis - como a interpretação correta da imagem ou cirurgia bem-sucedida sem danos ao paciente [4].

Portanto, o objetivo do presente estudo é descrever uma variação anatômica do sistema venoso portal identificada em um cadáver feminino e um masculino.

Figura A.1 - Representação esquemática das três variações mais frequentes da veia porta de acordo com Thomson (1890) [5]. PV= Veia porta. SMV= Veia mesentérica superior. SV= veia esplênica. IMV= veia mesentérica inferior.

2 Metodologia/resultados e relato de caso

Durante dissecções de rotina no Laboratório de Anatomia em um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi observada uma variação do sistema venoso portal em um cadáver feminino de 89 anos e um masculino de idade desconhecida preservados em solução de formaldeído. Os cadáveres em questão são frutos do programa de doação de corpos “Vida Após a Vida” da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

Após a retirada da pele, tecido subcutâneo, músculos da parede abdominal e peritônio, e dissecação da região próxima ao fígado, posterior ao pâncreas e ao cólon transversal, os órgãos abdominais foram expostos. Durante a dissecação da tríade portal, as estruturas associadas foram cuidadosamente acompanhadas para melhorar a visualização de sua formação. No entanto, ao analisar a veia porta, uma conformação incomum foi identificada.

Os achados anatômicos das dissecções revelaram uma variação rara: a formação da veia porta pela confluência de quatro veias - veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, veia esplênica e uma grande veia jejunal. Essa configuração classifica o vaso como uma veia porta quadrirradicular (Figura A.2).

Figura A.2 - Representação esquemática da veia porta quadrirradicular formada pela confluência da veia mesentérica superior (SMV), da veia mesentérica inferior (IMV), da veia esplênica (VS) e da veia jejunal grande (LJV).

3 Discussão

A classificação mais utilizada das variações anatômicas da veia porta é a de Thomson (1890) [5]. Essa classificação descreve as três variantes mais frequentes: o tipo I é caracterizado pela drenagem da veia mesentérica inferior para a veia esplênica e a veia porta é formada pela união da veia esplênica e da veia mesentérica superior. O tipo II é caracterizado pela união da veia mesentérica inferior no ângulo de confluência entre a veia mesentérica superior e a veia esplênica para formar a veia porta. O tipo III é definido pelo veia mesentérica inferior drenando diretamente para a veia mesentérica superior. Juntas, essas três variações respondem por mais de 90% dos casos.

No entanto, Krumm et al. (2011) descreveram variações adicionais. Em um deles, a veia porta é formada pela confluência direta da veia mesentérica inferior, veia mesentérica superior, veia esplênica e uma grande veia jejunal, achado atípico que torna a drenagem venosa da primeira parte do jejuno independente da veia mesentérica superior [6]. Essa variação da veia porta representa apenas 2% dos casos. Observando-se as estruturas

anatômicas do sistema venoso portal nos cadáveres apresentados neste estudo (Figuras A.3 e A.4), fica evidente que eles apresentam essa rara variação.

Figura A.3 - Variação da veia porta quadrirradiar em cadáver feminino.: Veia mesentérica superior (SMV). Veia jejunal grande (LJV). Veia mesentérica inferior (IMV). Veia esplênica (SV). Outras estruturas vasculares: Artéria mesentérica superior (SMA), artéria cólica média (MCA), artéria cólica direita (RCA), artéria ileocólica (ICA).

Figura A.4 - Variação da veia porta quadricular em cadáver masculino. Veia mesentérica superior (SMV), veia jejunal grande (LJV), veia mesentérica inferior (IMV), veia esplênica (SV). Outras estruturas vasculares: Artéria mesentérica superior (MSA). Artéria cólica média (MCA)

Em relação à relevância clínica dessas variações, o entendimento da anatomia do sistema venoso portal é essencial em muitas cirurgias abdominais. Por exemplo, na duodenopancreatectomia com ressecção venosa devido a malignidade, a localização pré-operatória precisa da veia porta e suas tributárias é fundamental [7]. Além disso, os adenocarcinomas pancreáticos envolvendo infiltração venosa são classificados em quatro tipos - cujo conhecimento é necessário antes da cirurgia:

Tipo I: o tumor se infiltra diretamente na veia porta

Tipo II: o tumor infiltra a confluência venosa esplênico-mesentérica

Tipo III: o tumor infiltra a origem da veia mesentérica superior

Tipo IV: o tumor infiltra ramos na origem da veia mesentérica superior [7]

Portanto, o conhecimento da anatomia precisa da veia porta/ veia mesentérica superior e suas relações anatômicas, incluindo variações, torna-se essencial. Essas variações podem alterar o padrão de drenagem venosa da veia mesentérica superior e de outras tributárias. No presente caso, em vez da confluência usual de duas veias (veia esplênica e veia mesentérica superior), uma confluência de quatro veias está presente - representando um caso único. Reconhecer essa variante no pré-operatório é importante para entender a disseminação do tumor e realizar ressecções cirúrgicas bem-sucedidas, minimizando o risco do paciente [5].

Um diagnóstico diferencial de adenocarcinoma pancreático inclui, por exemplo, pancreatite formadora de massa. Nesses casos, a deformação da veia porta e o envolvimento de tributárias podem auxiliar no diagnóstico, embora não seja totalmente específico [8].

A anatomia da veia porta também é importante na compreensão dos aneurismas do sistema venoso portal, que tendem a ocorrer em locais de confluência ou bifurcação [9], e na identificação e classificação da trombose da veia porta para determinar a abordagem cirúrgica mais adequada [10,11]. Além disso, variações vasculares anatômicas são uma causa comum de complicações intraoperatórias; assim, reconhecê-los é crucial para a segurança do paciente [3].

Além disso, Kumar et al. (2003) demonstraram que pacientes com trombose isolada da veia mesentérica envolvendo os pequenos arcos vasculares do sistema mesentérico apresentam diferentes fatores de risco para infarto intestinal e isquemia do que pacientes com trombose da veia porta envolvendo a veia mesentérica [12]. Portanto, indivíduos com a variação anatômica descrita neste estudo podem apresentar uma resposta intestinal diferente em caso de trombose da veia mesentérica superior. Isso ocorre porque a primeira porção do jejuno é drenada pela grande veia jejunal, que não se anastomosa com a veia mesentérica superior, mas drena diretamente para a veia porta. Reconhecer essa variação é essencial, pois pode prevenir erros diagnósticos e prognósticos. Por exemplo, mesmo na presença de isquemia intestinal, o jejuno proximal pode permanecer inalterado devido à sua drenagem direta para a veia porta [12].

Além disso, o conhecimento dessa variação é indispensável para os cirurgiões que realizam reconstrução da veia hepática média com enxertos da veia mesentérica inferior [13]. Também é relevante para a análise por tomografia computadorizada tridimensional da vasculatura próxima ao pâncreas e baço, particularmente no tratamento do câncer gástrico [14]. Além disso, o choque hipovolêmico pode resultar de sangramento maciço da veia mesentérica inferior em casos de pancreatite aguda, tornando vital o reconhecimento dessas variações venosas para controlar a hemorragia de forma eficaz [8].

É importante reconhecer as limitações deste estudo. Essa variação anatômica foi

observada em cadáveres humanos, e não havia acesso aos seus históricos médicos. Portanto, não podemos tirar conclusões sobre seu estado de saúde ou como essa variação venosa pode tê-los afetado clinicamente. No entanto, isso não diminui o valor do estudo, que visa destacar uma possível variante anatômica do sistema venoso portal e suas potenciais implicações clínicas. Muitos estudos na literatura apoiam a influência de tais variações anatômicas nos resultados médicos [4,6,7,9,10].

4 Conclusão

Embora a veia porta seja geralmente formada pela confluência da veia mesentérica superior e da veia esplênica, veias contribuintes adicionais podem estar presentes. Este estudo documentou uma variação incomum - a veia porta quadriradicular - na qual a veia porta é formado por quatro tributárias. Essa variante anatômica pode ter implicações significativas em procedimentos cirúrgicos e diagnósticos por imagem, particularmente em cirurgias oncológicas envolvendo ressecção venosa, tratamento de trombose ou aneurisma e reconstrução vascular, entre outras intervenções médicas.

Referências

- [1] Carneiro C, Brito J, Bilreiro C, Barros M, Bahia C, Santiago I, Caseiro-Alves F. All about portal vein: a pictorial display to anatomy, variants and physiopathology. *Insights Imaging*. 2019;10(1):38.
- [3] Prado Neto EV, Petroianu A. Anatomical variations of portal venous system: importance in surgical clinic. *Arq Bras Cir Dig*. 2022;35:e1666.

- [4] Tyagi G, Jha RK. Portal Vein Variations, Clinical Correlation, and Embryological Explanation: A Review Article. *Cureus*. 2023;15(3):e36400.
- [5] Thomson A. Report of the Committee of Collective Investigation of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland for the Year 1889–90. *J Anat Physiol*. 1890;25(Pt 1):89–101.
- [6] Krumm P, Schraml C, Bretschneider C, Seeger A, Klumpp B, Kramer U, et al. Depiction of variants of the portal confluence venous system using multidetector row CT: analysis of 916 cases. *Rofo*. 2011;183(12):1123–9.
- [7] Addeo P, Nappo G, Felli E, Oncioiu C, Faitot F, Bachellier P. Management of the splenic vein during a pancreaticoduodenectomy with venous resection for malignancy. *Updates Surg*. 2016;68(3):241–6.
- [8] Schima W, Böhm G, Rösch CS, Klaus A, Függer R, Kopf H. Mass-forming pancreatitis versus pancreatic ductal adenocarcinoma: CT and MR imaging for differentiation. *Cancer Imaging*. 2020;20(1):52.
- [9] Rafiq SA, Sitrin MD. Portal vein aneurysm: case report and review of the literature. *Gastroenterol Hepatol (N Y)*. 2007;3(4):296–8.
- [2] Moore KL, Dalley AF, Agur A. Clinically oriented anatomy. 8th ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2017.
- [10] Yerdel MA, Gunson B, Mirza D, Karayağın K, Olliff S, Buckels J, et al. Portal vein thrombosis in adults undergoing liver transplantation: risk factors, screening, management, and outcome. *Transplantation*. 2000;69(9):1873–81.
- [11] Jamieson NV. Changing perspectives in portal vein thrombosis and liver transplantation. *Transplantation*. 2000;69(9):1772–4.
- [12] Kumar S, Kamath PS. Acute superior mesenteric venous thrombosis: one disease or two? *Am J Gastroenterol*. 2003;98:1299–304.
- [13] Junrungsee S, Lapisatepun W, Chotirosniramit A, Sandhu T, Udomsin K, Koi-am W, et al. How to reconstruct middle hepatic vein branches with explanted portal vein and inferior mesenteric vein graft: a case report. *Transplant Proc*. 2018;50:1202–4.
- [14] Ishikawa Y, Ban D, Matsumura S, Mitsunori Y, Ochiai T, Kudo A, et al. Surgical pitfalls of jejunal vein anatomy in pancreaticoduodenectomy. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2017;24:394–400.

Entre ossos e crenças – Parte 1. O crânio como símbolo na história e na Religião

Rodson Ricardo Souza do Nascimento¹, Kennedy Flávio de Souza Silva², Bento João Abreu³

¹ Professor, Departamento de Ciência da Religião, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

² Aluno de Licenciatura em Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

³ Professor, Departamento de Morfologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

*Autor correspondente: rodsonricardo@uern.br

Palavras-chave: História; Anatomia Humana; Religião; Trepanação; Cérebro.

INTRODUÇÃO

Para os anatomistas, o crânio humano representa um componente do esqueleto axial que não apenas abriga o encéfalo, como também se relaciona com outros sistemas orgânicos. Trata-se de um conjunto complexo de ossos que conta com uma infinidade de estruturas como forames, canais, processos, fissuras etc. Mas além de sua importância anatômica, o crânio carrega um forte valor simbólico em diferentes culturas e religiões. Do ponto de vista histórico e antropológico, o crânio está associado à morte, à sabedoria, à transcendência e até à imortalidade da alma, aparecendo em ritos mortuários, ícones religiosos e práticas meditativas como representação da condição humana diante do sagrado e do finito. Sua imagem, presente desde sociedades neolíticas até manifestações culturais contemporâneas,

continua evocando questões fundamentais sobre a vida, a morte e o mistério da existência.

Diante do exposto, o presente artigo pretende abordar de forma sucinta o simbolismo do crânio em distintos contextos culturais e religiosos.

DESENVOLVIMENTO

O crânio humano: anatomia e simbolismo

Anatomicamente, o crânio faz parte do esqueleto axial e representa uma caixa óssea formada por 22 ossos que protege o encéfalo e que se associa a outros sistemas corporais. Dividido em neurocrânio, a sua parte maior, superior e posterior; e em viscerocrânio, a sua parte menor, anterior e inferior, o crânio está na origem da primeira forma de cirurgia documentada - a trepanação. Esta é conhecida desde o paleolítico e

desenvolvida no período neolítico: “a trepanação efetuada no ser vivo consiste no corte de rodela no osso da lâmina de sílex e em sua retirada; graças à ossificação produzida, constatamos que pacientes sobreviveram à operação” (Bayard, 1996).

Trata-se de uma técnica cirúrgica, que remonta a aproximadamente 10.000 anos atrás, sendo ainda utilizada por neurocirurgiões. De fato, a trepanação consiste na perfuração intencional do crânio, com exposição da dura-máter e outras estruturas, visando ao tratamento de diferentes condições, como doenças intracranianas ou para liberar acúmulos de sangue sob pressão decorrentes de lesões. Não está claro se a principal motivação para a trepanação consistia na crença de que ela libertaria os espíritos maléficos, presos na cabeça; ou se baseava em um conhecimento empírico sobre os benefícios da redução da pressão intracraniana no doente. Por sua vez, o crânio também esteve na origem de importantes, embora equivocadas, teorias comportamentais:

“Nenhuma outra parte do corpo recebeu mais atenção errônea, ou se revelou mais resistente à compreensão científica, do que a cabeça. O século XIX, em particular, foi algo como uma idade de ouro nesse aspecto. Ele presenciou a ascensão de duas disciplinas distintas, mas com frequência confusas, a frenologia e a craniometria. A frenologia era a prática de correlacionar protuberâncias em um crânio a capacidades mentais e atributos de caráter, e nunca passou de uma ocupação

marginal. Quase todos os craniometristas, sem exceção, menosprezavam a frenologia como uma ciência maluca, ao mesmo tempo que promulgavam um disparate alternativo de sua própria lavra. A craniometria era voltada a medições mais precisas e abrangentes de volume, forma e estrutura da cabeça e do cérebro, mas, como ciência, verdade seja dita, extraiu conclusões igualmente absurdas (Bryson, 2020).

Apesar de equívocos, não há dúvida que a frenologia teve importância considerável no desenvolvimento da neurologia, da psicologia e da neurociência, em especial na localização das funções cerebrais. Além disso, disciplinas científicas modernas como a Craniologia (uma subdivisão da Antropologia Física que estuda as características gerais do crânio humano) e a Cefalometria (uma técnica radiográfica usada para analisar e mensurar a posição e o tamanho dos ossos craniofaciais extremamente importante para o diagnóstico e planejamento de tratamentos ortodônticos, ortopédicos e cirúrgicos), ou mesmo a avaliação de pontos craniométricos (os quais são relevantes para a cirurgia, diagnóstico por imagem e Medicina Legal e Forense) podem ser entendidos como herdeiras desses primeiros estudos sobre o crânio.

O simbolismo para os seres humanos

Os seres humanos são seres simbólicos. A capacidade de se comunicar por meios de

símbolos tem sido considerada uma (ou até a principal) marca que distingue os humanos dos outros animais. Isso significa que o crânio possui um sentido que vai além da anatomia e da medicina. A atribuição de significado simbólico a essa estrutura óssea é chamada de “simbolismo do crânio”. Talvez o principal desses simbolismos corresponda à morte ou à mortalidade. Crânios humanos são frequentemente associados à morte, à passagem, à mortalidade ou aos dilemas morais (Figura 1).

Figura 1: O simbolismo do crânio é bastante evidente quando relacionado à morte e mortalidade. Fonte: Os autores.

Além da contumaz referência à Ceifadora, um esqueleto trajado de um longo e imponente manto negro e portando a foice da “colheita” de vidas, podemos observar outros simbolismos do crânio nas representações artísticas de Maria Madalena, seguidora de Jesus, juntamente a crânios ao longo dos séculos bem como a figura do Caronte na mitologia grega ou mesmo quando o crânio de Yorick foi retratado em um monólogo de Hamlet, na famosa peça de William Shakespeare. No entanto, os crânios também

carregam diversos significados simbólicos em diferentes culturas e contextos, representando transformação, sabedoria, proteção e, até mesmo, rebelião. O crânio é polissêmico, como foi notado por Bayard (1996):

“A caixa craniana, receptáculo da alma e sede do espírito, era objeto de culto que se estendia por muitos anos [...] O crânio era também imagem da caverna, na qual o homem nasce e morre, e intermediário da comunicação com o cosmo, podemos pensar em um verdadeiro culto dos crânios” (Bayard, 1996).

Nesse contexto, o crânio pode estar presente na origem da religião. O historiador Mircea Eliade (1907-1986) foi um dos primeiros a falar sobre a hipótese de um culto dos crânios na pré-história. Ele descreve que “[...] alguns crânios exumados por Kathleen Kenyon apresentam uma preparação singular: as partes inferiores são moldadas em gesso e os olhos são representados por conchas, a ponto de terem sido comparados a verdadeiros retratos. Trata-se certamente de um culto dos crânios” (Eliade, 2010).

A preservação dos ossos através do duplo enterro na terra (inumação) acompanha os seres humanos desde tempos pré-históricos. Enterros cerimoniais já estiveram presentes no homem de *Neandertal* e, por essa razão, crânios e esqueletos foram preservados e tratados com especial reverência e, em algumas vezes, usados para propósitos místicos (Eliade e Couliano, 2017). O homem pré-histórico dava um tratamento especial

aos crânios dos mortos. Eles eram pintados com uma tinta especial, de cor vermelha ocre, com cal e eram até mesmo modificados artisticamente:

“Os crânios, a não ser que se tenham quebrado, muitas vezes passam por transformações. Encontram-se crânios da época madaleniana trabalhados na forma de taças. Mas as suturas e os orifícios parietais não permitem a conservação de líquidos e nem que se beba neles [...] alguns crânios receberam ossos complementares e, às vezes olhos artificiais, para parecerem vivos. No mesmo sentido, há crânios pintados externamente com cal – ou com outro material – e modelados [crânios super-modelados] a fim de reaverem os traços do defunto; esses crânios são ornados com cores vivas [caso da Oceânica e principalmente da Nova Guiné]”. (Bayard, 1996)

A hipótese de Eliade vem sendo confirmada pela arqueologia. As maiores evidências vêm do sítio de Göbekli Tepe, o qual faz parte da Turquia hoje. Os achados em Göbekli Tepe datam do início do período Neolítico, há aproximadamente 11.000 anos. Os arqueólogos encontraram fragmentos de crânios humanos com sulcos profundos e propositais neles esculpidos, sugerindo que foram deliberadamente modificados após a morte: “Göbekli Tepe é o primeiro sítio arqueológico onde crânios esculpidos foram encontrados. As esculturas podem ser descritas

como sulcos profundos, predominantemente sagitais, resultantes de múltiplas atividades de corte que atravessam a testa [...] e, em um caso, continuam na parte posterior do crânio e na mandíbula” (Gresky *et al.*, 2017).

Culturas e religiões tão diferentes quanto o budismo e o cristianismo associam o crânio à impermanência, à mortalidade e à vaidade. Crânios são frequentemente retratados na arte cristã, especialmente perto de santos, para representar a sabedoria e a prudência, e para lembrar os observadores de sua própria mortalidade. Crânios também são retratados na arte budista com o mesmo objetivo, como um poderoso símbolo da impermanência, incentivando os praticantes a se desapegarem das questões mundanas.

Um tema artístico tradicional usando o crânio é o *memento mori*. Esta expressão latina significa literalmente “lembrar que você, o espectador, morrerá”. É uma reafirmação concisa das palavras do padre que coloca cinzas na testa das pessoas na Quarta-feira de Cinzas: *Memento homo quia pulvis est et pulverem reverteris*. (“Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás”). O crânio é um símbolo comum associado ao *memento mori*, representando a mortalidade humana e a passagem do tempo. Juntos, o termo e o símbolo servem como um lembrete constante da brevidade da vida e a importância de viver com propósito, um tema caro ao estoicismo.

Obras de arte que relembram o *memento mori* buscavam lembrar seus espectadores da morte iminente e da natureza inegável de sua

mortalidade. Este motivo mórbido tornou-se popular pela primeira vez na Idade Média e manteve-se popular ao longo do tempo devido ao fascínio perpétuo da humanidade pela morte e pela nossa existência. No século XVII, era comum que retratos incluíssem o sujeito segurando ou interagindo com um crânio. Claramente, não há maneira mais eficaz de estimular a discussão sobre a mortalidade do que confrontar alguém com a face literal da morte. Imagens de *memento mori* eram encontradas não apenas em túmulos e lápides, como também em placas memoriais encontradas nas igrejas cristãs ainda hoje: um crânio ou esqueleto humano, anjos tristes com tochas invertidas, ampulhetas e similares etc.

O crânio também pode ser um símbolo de iniciação, transformação e renascimento. Em sociedades iniciáticas, como a maçonaria, os crânios simbolizam a transformação e a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Eles podem representar a jornada da alma além do corpo físico. Por isso, “crânios e esqueletos figuram em diversos graus maçônicos: no 1 grau [com o Gabinete da Reflexão]; no 3 grau, primeiro apartamento do soberano príncipe Rosa – cruz no 18 grau, e nos 23, 30, 32 e 39 graus” (Bayard, 1996). Por isso um crânio humano geralmente estará presente na iniciação de novos membros:

“[...] O neófito é deixado sozinho em uma cela minúscula, pintada de preto, e cercado de vários símbolos: ampulheta, foice, galo encimando, a inscrição ‘Vigilância e perseverança’, a fórmula hermética ‘V.I.T.R.I.O.L’, tibias cruzadas

e lágrimas de prata. Sobre a mesa, um castiçal [única luz do lugar], um crânio, um espelho, pão ou espiga de trigo, uma bilha com água e três cadinhos contendo respectivamente mercúrio, enxofre e sal”. (Bayard, 1996).

Desde o século XIX, o crânio com ossos cruzados passou a simbolizar transformação espiritual em fraternidades universitárias dos EUA e em sociedades secretas como a *Skull and Bones*, da Universidade de Yale, e os Cavaleiros de Colombo, ligados à Igreja Católica. O crânio também pode representar rebelião e inconformismo, assim como podem ser vistos como símbolos da celebração da vida e da vitória sobre a morte. Algumas culturas, como a do tradicional Dia dos Mortos (*Día de los Muertos*), no México, usam crânios coloridos (*calaveras*) para celebrar a vida e homenagear os falecidos, considerando a morte como parte natural do ciclo vital. Durante esse dia, crânios de açúcar vibrantes e decorados são uma parte central da celebração, simbolizando os mortos e a continuidade da vida.

Algo semelhante ocorre com as forças especiais de segurança pública no Brasil e no mundo, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Estado do Rio de Janeiro (BOPE), conhecido pelo símbolo da “faca na caveira”. Nesse contexto, a caveira representaria a vitória sobre a morte e a superação de limites, simbolizando coragem, ousadia e a capacidade de enfrentar situações de alto risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crânio humano transcende sua função anatômica, podendo assumir inúmeros significados simbólicos relacionados à vida, à morte e à espiritualidade em diversas culturas e épocas. Sua presença em práticas antigas, rituais e tradições religiosas revela uma conexão duradoura entre o corpo e o simbólico, refletindo a busca humana por sentido e transcendência. Essa diversidade evidencia a riqueza e a complexidade das interpretações humanas sobre o corpo e o espírito.

Compreender o crânio e seu simbolismo exige uma abordagem ampla que considere múltiplas perspectivas e crenças, como o episódio que envolve o crânio do bisco francês Aubert de Avanches e sua relação com São Miguel Arcanjo, ocorrido no contexto da fundação do Monte Saint-Michel. Trata-se de um exemplo que reforça a importância de reconhecermos a pluralidade das experiências e de representações espirituais ao

longo da história humana, o que enriquece a prática da Anatomia Humana.

REFERÊNCIAS

- BAYARD, Jean-Pierre. *Sentido oculto dos ritos mortuários*. São Paulo: Paulus, 1996.
- BURNETT, Loo. *São Miguel Arcanjo: um tratado sobre angelologia*. São Paulo: Paulus, 2021.
- BRYSON, Bill. *Corpo: um guia para os usuários*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- ELIADE, Mircea. *História das crenças e das ideias religiosas I: da Idade da Pedra aos mistérios de Eleusis*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
- ELIADE, Mircea; COULIANO, Ionan Petru (Orgs.). *Dicionário dos símbolos*. Petrópolis: Vozes, 2017.
- GRESKY, J.; HAELM, J.; CLARE, L. Modified human crania from Göbekli Tepe provide evidence for a new form of Neolithic skull cult. *Science Advances*, v. 3, n. 6, e1700564, 28 jun. 2017. DOI: 10.1126/sciadv.1700564. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700564>. Acesso em: 7/8/2025

Vasa vasorum coronários: tipos e importância clínica

Fernando Batigalia¹

1. Médico; Chefe do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP) – FAMERP, SP, Brasil.

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Vasa vasorum; Artéria; Coronária; Aterosclerose; Infarto; Miocárdio.

Introdução

A permeabilidade da túnica interna (ou íntima) e o gradiente de perfusão sanguínea através da parede das artérias são distintos em diversas regiões da própria artéria devido a diferenças de espessamento de parede, organização celular e pressão parcial de oxigênio intramural¹. Em artérias, veias e vasos anastomóticos de grande e médio calibres², a túnica interna e as camadas de células musculares lisas da túnica média (ou muscular) localizadas próximas ao lúmen vascular dependem primariamente da difusão direta de oxigênio proveniente do lúmen para as suas necessidades nutricionais³. Tal difusão é facilitada por orifícios (ou fenestrações) presentes na membrana elástica interna, o que propicia a oxigenação da maior parte da túnica média devido à alta pressão parcial de oxigênio no lúmen arterial⁴.

O processo de difusão a partir do lúmen vascular é incapaz de oferecer satisfatória oxigenação e aporte de nutrientes à porção mais externa da túnica média, em virtude da grande espessura da parede arterial³. Uma vez que vasos sanguíneos e capilares linfáticos encontram-se

presentes somente na camada mais externa das artérias⁵, a túnica externa (ou adventícia) é suprida com oxigênio e nutrientes por microvasos sanguíneos denominados vasa vasorum^{6,7} que derivam do próprio vaso que os contém ou de vasos sanguíneos adjacentes⁵. Tais microvasos formam um plexo que se ramifica profusamente na túnica externa e perfura a membrana elástica externa, enviando ramificações desde a metade até os dois terços mais externos da túnica média^{3,5}.

Etimologicamente, o termo vasa vasorum significa “vasos dos vasos”^{2,8} ou, de forma menos literal, “vasos sanguíneos dos vasos sanguíneos”⁹. Assim, os vasa vasorum podem considerados “vasos sanguíneos dentro de um vaso sanguíneo”⁵. Os vasa vasorum apresentam um diâmetro do lúmen menor que 100 µm e, portanto, visíveis apenas com o auxílio do microscópio¹⁰. Nas artérias elásticas e em grandes artérias musculares, os vasa vasorum situam-se na túnica externa e na parte mais externa da túnica média⁴, enquanto que nas veias podem localizar-se em toda a túnica média⁶ e, eventualmente, na túnica interna¹⁰.

As artérias coronárias podem ser consideradas como sendo vasa vasorum

amplamente alargados¹¹ e, analogamente, possuem para o miocárdio uma função similar à dos vasa vasorum de sua parede arterial⁵. Ambas as artérias coronárias fornecem vasa vasorum para a parte ascendente da aorta⁷, anastomosam-se com os vasa vasorum dos outros grandes vasos cardíacos e, ao nível das áreas de reflexão do pericárdio seroso, com as artérias dos órgãos vizinhos¹². Os vasa vasorum possuem finos nervos vasomotores e são acompanhados de pequenos vasos linfáticos², e é sabido que a oclusão dos vasa vasorum resulta em mudanças degenerativas nas paredes dos vasos que suprem¹³.

O objetivo do presente estudo foi classificar os tipos de vasa vasorum da túnica externa de artérias coronárias a partir de biópsias cardíacas em autópsias, posteriormente submetidas a colorações histológicas.

Metodologia

Após aprovação ética, foram dissecados os ramos interventriculares anterior e posterior das artérias coronárias de 10 corpos autopsiados (adultos, de ambos os sexos, acima de 25 anos) provenientes do Setor de Verificação de Óbitos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e refrigerados previamente em câmara de congelamento a 4° C.

Em cada coração foram efetuadas 3 biópsias de mesmo tamanho (distantes 1,5 cm cada, a partir de sua origem torncular) para o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda (Figura 1), e mais 3 biópsias de mesmo tamanho para o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita, em um total de 60 biópsias.

Figura 1. Biópsia do ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda (seta).

Todas as biópsias coronárias foram imediatamente conservadas em solução de formol a 10% para posterior fixação, impregnação, microtomia, montagem e coloração com hematoxilina-eosina e tricômico de Masson.

Foi utilizado microscópio de luz binocular modelo Zeiss Jena® (West Germany) para identificação dos vasa vasorum da túnica externa coronária.

Resultados

1. Capilares

Capilares (Figura 2) são vasos sanguíneos de paredes finas que conectam os lados arterial e venoso da circulação sanguínea. Constituem-se de única camada de células endoteliais achatadas⁵ e curvilíneas (com o seu maior eixo situado na mesma direção do fluxo sanguíneo)¹⁴. O diâmetro dos capilares é, algumas vezes, semelhante ao das hemáceas contidas em seu interior³, podendo oscilar de 5 µm ou menos¹⁰ até 40 µm³.

Figura 2. Capilar (seta) visibilizado na túnica externa coronária em aumento de 370 X à microscopia de luz, e corado em tricrômico de Masson. Notar hemáceas ocupando o seu lúmen e a ausência de túnica média.

2. Metarteríolas

Metarteríolas (Figura 3) são vasos sanguíneos estreitos que derivam das arteríolas menores¹⁵ e que originam os capilares. Possuem um diâmetro do lúmen que pode variar de 10 μm (na proximidade com os capilares) a 100 μm (na transição com as pequenas arteríolas)^{10,15}. Diferem das arteríolas pelo fato de sua camada de músculo liso eventualmente não ser contínua¹⁴. Na túnica média, as células musculares lisas das metarteríolas encontram-se separadas, e cada uma dessas células circunda o endotélio de um capilar que nasce da metarteríola, controlando o fluxo de sangue no leito capilar provavelmente por um mecanismo esfinteriano¹⁴.

Figura 3. Metarteríola da túnica externa coronária à microscopia de luz (centro), em aumento de 370 X, e corada em tricrômico de Masson. Notar a camada única de células musculares lisas na túnica média (setas). Comparar com um capilar de maior diâmetro, caracteristicamente desprovido de túnica média (seta curva branca).

3. Arteríolas

Arteríolas (Figura 4) são as menores artérias, apresentando lúmens relativamente estreitos e paredes musculares espessas que regulam o grau de pressão dentro do sistema arterial^{7,16}. As arteríolas caracterizam-se pela presença de camadas regulares e concêntricas de músculo liso³ e espessura da parede semelhante ao diâmetro do lúmen arterial em cortes histológicos^{6,16}. As pequenas e as grandes arteríolas possuem de duas a seis camadas de células musculares lisas^{14,15}, enquanto que as arteríolas maiores (oriundas de artérias de pequeno calibre) podem apresentar mais de 40 camadas de células musculares lisas³.

As arteríolas com um diâmetro do lúmen maior que 30 μm e menor que 100 μm , portanto visíveis apenas microscopicamente¹⁰, são consideradas pequenas arteríolas^{10,16}. Estas possuem uma túnica média composta de duas lâminas circulares de células musculares lisas^{3,10,14}. As arteríolas maiores (ou grandes arteríolas)

podem ser definidas como os vasos do sistema arterial com um diâmetro do lúmen entre 100 μm e 300 μm , sendo que as arteríolas com diâmetro do lúmen inferior a 100 μm podem ser visibilizadas somente com o auxílio do microscópio¹⁰. Sua túnica interna é muito delgada e compreende um revestimento endotelial, um pequeno tecido de sustentação de tecido conectivo colágeno, uma fina membrana elástica interna (porém nítida)⁶ e uma membrana elástica externa. A túnica média das grandes arteríolas é quase totalmente composta de células musculares lisas apresentando de três a seis lâminas concêntricas, e a túnica externa pode ser quase tão espessa quanto a túnica média^{3,10} (Figura 5).

Figura 4. Pequena arteríola (seta curva branca) corada em tricrômico de Masson à microscopia de luz (magnificação de 370 X). Notar a túnica média com duas camadas circulares de células musculares lisas (setas).

Figura 5. Grande arteríola corada em hematoxilina-eosina, em aumento de 370 X. Notar a túnica média com 3 camadas concêntricas de células musculares lisas (setas) e túnica externa espessa. Comparar com um capilar adjacente (cabeça de seta).

4. Vênulas

As vênulas podem ser identificadas pela irregularidade do lúmen em relação à parede vascular³ e presença de maior quantidade de tecido conectivo em sua túnica externa^{10,16}. Também caracterizam-se por uma parede muscular menos espessa que as veias e uma membrana elástica interna menos desenvolvida^{3,10}.

As vênulas coletoras (Figura 6) contêm uma túnica interna com endotélio, membrana basal e fibras reticulares, podendo haver a presença de uma malha elástica que circunda o endotélio, mas que não constitui uma membrana elástica interna propriamente dita¹⁰. As células musculares lisas da túnica média estão organizadas frouxamente em uma única camada que também possui fibroblastos e fibras colágenas^{6,10,14}. As vênulas coletoras drenam para vasos de diâmetro progressivamente maior denominados vênulas musculares (Figura 7), cujas paredes contêm uma túnica interna claramente desprovida de fibras

elásticas e túnica média com duas camadas identificáveis de músculo liso^{3,10}.

Figura 6. Vênula coletora em aumento de 370 X, corada em tricrômico de Masson. Notar a camada única de células musculares lisas na túnica média (setas).

Figura 7. Vênula muscular em aumento de 370 X, corada em hematoxilina-eosina. Notar a presença de duas camadas de células musculares lisas em sua túnica média (setas).

Vasa vasorum presentes na túnica externa de artérias coronárias podem ser, portanto, classificados em quatro tipos básicos: capilares, metarteríolas, arteríolas (pequenas e grandes) e vênulas (coletoras e musculares) (Figura 8).

Figura 8. Desenho esquemático representativo dos quatro tipos básicos de vasa vasorum da túnica externa de artérias coronárias.

Discussão

Associação entre extensão da neovascularização dos vasa vasorum e gravidade da doença aterosclerótica tem sido demonstrada em artérias coronárias humanas. Köester, em 1876, seguido por Winternitz em 1938, notaram que a neovascularização da túnica interna se encontrava associada à aterosclerose. Geiringer, em 1951, em seu estudo post mortem de 300 aortas e 100 artérias coronárias de indivíduos adultos, demonstrou que a túnica interna é avascular até que se exceda um espessamento intramural crítico. Tais observações foram mais tarde confirmadas por Barger, em 1984, que pôde identificar uma rica rede de microvasos na parede arterial associada com placas ateroscleróticas,

utilizando polímeros de silicone injetados em artérias coronárias humanas^{17,18}.

Estudos morfológicos dos vasa vasorum de artérias coronárias com aterosclerose têm demonstrado haver proliferação dos vasa vasorum mesmo nas túnicas interna e média^{19,20}. Em macacos com doença aterosclerótica, ocorre proliferação dos vasa vasorum nas túnicas interna e média das artérias aorta e coronárias²¹. Estudos experimentais em macacos¹⁹ e em humanos^{18,20} têm revelado um aumento no número dos vasa vasorum em situações de aterosclerose avançada¹⁷.

Contudo, outros estudos experimentais de artérias coronárias têm demonstrado que são as alterações da túnica externa que estimulam a proliferação dos vasa vasorum²², o que vem a sugerir que os vasa vasorum da túnica externa das artérias têm importância no desenvolvimento e na progressão da aterosclerose coronariana. Contudo, ainda não se pode afirmar se a proliferação dos vasa vasorum precede ou é consequente à formação da placa aterosclerótica¹⁷.

A neovascularização das túnicas da parede vascular é estabelecida muito precocemente em casos de aterosclerose coronariana¹⁸, sendo que o surgimento e o desenvolvimento de vasa vasorum neoformados na parede arterial coronária aterosclerótica correlaciona-se positivamente com a extensão e a gravidade do processo aterosclerótico^{18,23,24}. Estudos com microesferas indicam que o fluxo sanguíneo aumentado na parede arterial também é indicativo da proliferação de novos vasa vasorum^{21,25}.

Nas últimas décadas, pesquisas com relação aos vasa vasorum coronários têm destacado a importância destes microvasos na

progressão e regressão das áreas de aterosclerose, especialmente em relação à ruptura da placa ateromatosa, formação de trombos e espasmo coronariano^{18,26,27}. Contudo, existem questões ainda sem solução, tais como a origem dos vasa vasorum, o(s) mecanismo(s) de angiogênese na túnica interna e o significado fisiopatológico desses canais neovasculares no processo de aterosclerose coronariana. Evidências sugerem que com a elevação constante da hipertensão arterial as frágeis estruturas neovasculares dos vasa vasorum podem romper-se e ser responsabilizadas, em parte, pela variação circadiana do infarto do miocárdio²⁸.

Conclusão

Vasa vasorum coronários podem ser identificados na túnica externa de artérias coronárias a partir de biópsias submetidas a coloração por hematoxilina-eosina e tricrômio de Masson e podem ser classificados em capilares, metarteríolas, pequenas e grandes arteríolas, vênulas coletoras e vênulas musculares. Estudos têm sugerido possível associação entre vasa vasorum, progressão de aterosclerose coronariana e desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio.

Referências

1. Nakata Y. Relations between disturbances in microcirculation and accumulation of lipids in the aortic wall. *Jap Circ J* 1979; 43(8):734-40.
2. Didio LJA. Tratado de anatomia aplicada. São Paulo: Póluss; 1999. p.316-38, 351-72, 382.
3. Burkitt HG, Young B, Heath JW. Wheater – Histologia funcional. 3ª ed. Rio de Janeiro:

- Guanabara Koogan; 1994. p.25-6, 62-3,144-50, 153.
4. Welsh U (editor). Sobotta – Histologia. Atlas colorido de citologia, histologia e anatomia microscópica humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999. p.126-9.
 5. Klein RM. Pretest – Histology and cell biology. 2ª ed. Singapore: McGraw-Hill; 1996. p.160-70.
 6. Cormack DH. Clinically integrated histology. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p.122-40.
 7. Moore KL. Anatomia orientada para a clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1994. p.21-2, 88-91.
 8. Schoer FJ, Cotran RS. Blood vessels. *In*: Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins – Pathologic basis of disease. 6ª ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999. p.494.
 9. Beck WS. Human design – molecular, cellular, and systematic physiology. New York: Harcourt Brace Jovanovich; 1971. p.294-5.
 10. Weiss L, Greep RO. Histologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1981. p.311-51, 448.
 11. Christensen JB, Telford IR. Synopsis of gross anatomy. 5ª ed. London: JB Lippincott; 1988. p.122-4.
 12. Tortella EP, Pedrals SV. Spalteholz – Atlas de anatomía humana. 2ª ed. Barcelona: Labor; 1965. p.475-82.
 13. Didio LJA. Sinopse de anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1974. p.345-8.
 14. Gartner LP, Hiatt JL. Tratado de histologia em cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999. p.2-5, 214-5, 226.
 15. Rey L. Dicionário de termos técnicos de medicina e saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999. p.70, 115, 795, 800.
 16. André JC. Princípios de histologia para as ciências da saúde. Engenheiro Schmidt: Educare; 1998. p.119-26.
 17. Kwon HM, Sangiorgi G, Ritman EL *et al.* Enhanced coronary *vasa vasorum* neovascularization in experimental hypercholesterolemia. *J Clin Invest* 1998; 101(8):1551-6.
 18. Kumamoto M, Nakashima Y, Sueishi K. Intimal neovascularization in human atherosclerosis. Its origin and pathophysiological significance. *Hum Pathol* 1995; 26:450-6.
 19. Williams JK, Armstrong ML, Heistad DD. *Vasa vasorum* in atherosclerotic coronary arteries. Responses to vasoactive stimuli and regression of atherosclerosis. *Cir Res* 1988; 62:515-23.
 20. Barger AC, Beuwkes R, Lainey LL, Silverman KJ. Hypothesis: *vasa vasorum* and neovascularization of human coronary arteries. *N Engl J Med* 1984; 310:175-7.
 21. Heistad DD, Armstrong ML. Blood flow through *vasa vasorum* of coronary arteries in atherosclerotic monkeys. *Arteriosclerosis* 1986; 6:326-31.
 22. Martin JF, Booth RF, Moncada S. Arterial wall hypoxia following thrombosis of the *vasa vasorum* is an initial lesion in atherosclerosis. *Eur J Clin Invest* 1991; 21:355-9.

23. Zhang Y, Cliff WJ, Schoefli G, Higgins G. Immunohistochemical study of intimal microvessels in coronary atherosclerosis. *Am J Pathol* 1993; 164-72.
24. Zamir M, Silver MD. Vasculature in the walls of human coronary arteries. *Arch Pathol Lab Med* 1985; 109:659-62.
25. Srivatsa SS, Edwards WD, Boos CM *et al.* Histologic correlates of angiographic chronic total coronary artery occlusions. *J Am Coll Cardiol* 1997; 29(5):955-63.
26. Mann FD. *Vasa vasorum* and coronary atherosclerosis. *Lancet* 1978; 1(8077):1319-20.
27. Riessen R, Isner JM. Prospects for site-specific delivery of pharmacologic and molecular therapies. *J Am Coll Cardiol* 1994; 23:1234-44.
28. Barger AC, Beuwkes R. Rupture of coronary *vasa vasorum* as a trigger of acute myocardial infarction. *Am J Cardiol* 1990; 66:41G-43G.

Av. Prof. Lineu Prestes 2415,
Prédio Biomédicas III,
São Paulo/SP

Site: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php>

(11) 9 8593-2950

sbanatomy@gmail.com

Rev. O ANATOMISTA

e-mail: revista.o.anatomista@gmail.com

Instagram: @o.anatomista.sba